

**FACULTAD DE ENFERMERÍA,
FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA**

**MASTER DE NUEVAS TENDENCIAS ASISTENCIALES
EN CIENCIAS DE LA SALUD**

TRABAJO FIN DE MASTER

Título:

**“ADAPTACIÓN DE LA ESCALA INICIARE PARA
MEDIR COMPLEJIDAD DE CUIDADOS EN EL
PACIENTE CRÍTICO: ESTUDIO PILOTO”**

***“ADAPTATION OF INICIARE SCALE TO MEASURE
COMPLEXITY OF CARE IN CRITICAL PATIENT: PILOT STUDY”***

Alumna/o:

ALONSO NAHARRO ÁLVAREZ

Tutor/a:

DRA. ANA M^a PORCEL GÁLVEZ

Sevilla, 30 / 06 / 2018

Trabajo Fin de Máster Máster Universitario Nuevas Tendencias
Asistenciales en Ciencias de la Salud

AUTORIZACIÓN TFM

Dña: *Ana María Porcel Gálvez*

Profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla

.....

Acredita que, El Trabajo Fin de Máster titulado:

***Adaptación de la escala INICIARE para medir complejidad de cuidados en el
paciente crítico: Estudio piloto***

.....

Realizado por D/Dña: *Alonso Naharro Álvarez*

.....

Reúne las condiciones exigibles para su presentación y defensa públicas.

Sevilla, a 30 de Junio de 2018

Firma

Resumen

Introducción: La complejidad de cuidados (CC) sin existir una definición única a nivel internacional, debe entenderse desde una perspectiva multidimensional, multifactorial, enfermera, cualitativa-cuantitativa y que puede aplicarse a distintos atributos del metaparadigma enfermero: Entorno, Persona, Cuidado y Salud. La escala INICIARE hospitalización es una herramienta validada como medida del nivel de dependencia en cuidados para estratificación de la CC. Su adaptación al paciente crítico permitiría dimensionar mejor la gestión de los recursos y el cálculo de producto enfermero.

Objetivo: Diseñar un instrumento adaptado al paciente crítico para medir el nivel de complejidad a través de la dependencia en cuidados.

Metodología: Estudio de validación clinimétrica en dos fases, cualitativa mediante panel Delphi compuesto por 6 expertos, y cuantitativa, mediante diseño descriptivo transversal de una muestra piloto de 102 pacientes críticos del Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVVM). El muestreo se realizó de forma cuasialeatoria garantizando la representatividad de la población. La nueva escala fue denominada INICIARE-IIIcritical-care (INICIARE-paciente crítico).

Resultados: Los expertos seleccionaron 87 indicadores, 37 (42,5%) mantenidos de la escala original a la que se añadieron 50 nuevos indicadores de resultados de la NOC. El dominio más prevalente fue Salud Fisiológica (60%).

La muestra estuvo compuesta por un 60% hombres y un 40% mujeres, con una edad media de 64,5 años (DE=14,4). Hubo mayor número de pacientes quirúrgicos (52%) que médicos (48%), y el 44% de los pacientes se encontraban en los 3 primeros días de estancia en UCI. La escala presenta un alfa de Cronbach de 0,96 y esta se redujo finalmente a 16 ítem, presentando en un solo factor una varianza explicada del 65,321%

Conclusiones: Aunque la escala presentó una excelente fiabilidad y una varianza explicada del 65% con un solo factor, un alfa de Cronbach muy elevado, indica redundancia de elementos, lo que hace necesario análisis posteriores para depurar la escala.

Palabras Clave: Nivel de Cuidados; dependencia en cuidados; enfermería de cuidados críticos; complejidad en cuidados

Abstract

Introduction: The complexity of care (CC) without a single definition at international level, must be understood from a multidimensional, multifactorial, nurse, qualitative-quantitative perspective and that can be applied to different attributes of the metaparadigm nurse: Environment, Person, Care and Health. The INICIARE hospitalization scale is a validated tool as a measure of the level of care dependency for CC stratification. Its adaptation to the critical patient would allow to better dimension the management of resources and the calculation of nursing product.

Objective: To design an instrument adapted to the critical patient to measure the level of complexity through dependency in care.

Methodology: Two-phase clinimetric validation study, qualitative by Delphi panel composed of 6 experts, and quantitative, by cross-sectional descriptive design of a pilot sample of 102 critical patients of the University Hospital Virgen Macarena (HUVM). The sampling was carried out in a quasi-random way guaranteeing the representativeness of the population. The new scale was called INICIARE-Ilcritical-care (INICIARE-critical patient).

Results: The experts selected 87 indicators, 37 (42.5%) maintained from the original scale, to which were added 50 new indicators of NOC results. The most prevalent domain was Physiological Health (60%).

The sample consisted of 60% men and 40% women, with an average age of 64.5 years (SD = 14.4). There was a greater number of surgical patients (52%) than physicians (48%), and 44% of the patients were in the first 3 days of ICU stay. variance

Conclusions: Although the scale presented an excellent reliability and an explained variance of 65% with a single factor, a very high Cronbach's alpha, indicates redundancy of elements, which makes further analysis necessary to refine the scale.

Key words: level of care; care dependency; dependency on care; nursing critical care; complexity of care

Índice

Agradecimientos.....	9
Glosario.....	10
1. Introducción.....	13
2. Marco teórico.....	16
2.1 DE LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD A LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS.....	16
2.1.1 <i>Teoría de la complejidad y Sistemas Sanitarios Complejos.....</i>	<i>16</i>
2.1.2 <i>Complejidad de cuidados [Care Complexity OR Complexity of Care]</i>	<i>19</i>
2.2 APLICABILIDAD Y CUANTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS.....	23
2.2.1 <i>Envejecimiento y cronicidad, el aumento del tiempo del cuidado</i>	<i>24</i>
2.2.2 <i>La atención al final de la vida y la complejidad de la atención.....</i>	<i>25</i>
2.2.3 <i>La estratificación del paciente complejo en atención primaria y la enfermera gestora de casos</i>	<i>26</i>
2.2.4 <i>La estratificación y el calculo del cuidado: el producto enfermero.....</i>	<i>27</i>
2.3 COMPLEJIDAD, DEPENDENCIA, CARGA DE TRABAJO, INTENSIDAD DE CUIDADOS Y COMPETENCIA CIENTIFICO-TÉCNICA.....	29
2.3.1 <i>Dependencia de cuidados.....</i>	<i>30</i>
2.3.2 <i>Intensidad de cuidados</i>	<i>31</i>
2.3.3 <i>Carga de trabajo.....</i>	<i>32</i>
2.3.4 <i>Conocimientos científico-técnico.....</i>	<i>34</i>
2.4 LENGUAJE ENFERMERO ESTANDARIZADO Y LA ESCALA INICIARE	35
2.4.1 <i>Lenguaje enfermero estandarizado</i>	<i>35</i>
2.4.2 <i>INICIARE.....</i>	<i>38</i>
2.5 COMPLEJIDAD DE CUIDADO DEL PACIENTE CRÍTICO Y LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS.....	40
2.6 ESCALAS E INSTRUMENTOS DE LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS	44

2.6.1 Niveles de cuidados en pacientes ingresados en hospitales de media y larga estancia (Salazar- De la Guerra et al., 2013).....	45
2.6.2 The Complexity Assessment and Monitoring to Ensure Optimal Outcomes (CAMEO) (J. A. Connor et al., 2015).....	46
2.6.3 FANCAPES: Model of assessment for complex older adults (Ellison et al., 2015).....	48
3. Justificación y Problema de Investigación	49
3.1 JUSTIFICACIÓN.....	49
3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	51
4. Objetivos	52
4.1 OBJETIVO GENERAL.....	52
4. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	52
5. Material y método.....	53
5. 1 DISEÑO DEL ESTUDIO.....	53
5.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO, CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN.....	53
5.2.1 Contexto, Entorno y emplazamiento.....	53
5.2.2 Población.....	54
5.2.3 Tamaño de muestra y muestreo	55
5.2.4 Criterios de inclusión y exclusión.....	57
5.3 PROTOCOLO DEL ESTUDIO Y RECOGIDA DE DATOS.....	57
Fase 1. Revisión de la literatura.....	59
Fase 2. Exploración escala INICIARE-60.....	59
Fase 3. Versión preliminar INICIARE-Cuidados críticos.....	60
Fase 4. Panel Delphi o de expertos	63
Fase 5. Manual de instrucciones y encuestadores	63
Fase 6. Prueba piloto.....	63
Fase 7. Revisión de la escala y el manual.....	64
5.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES.....	64
5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS	66
5.5.1 Diseño cualitativo.....	66
5.5.2 Diseño cuantitativo.....	68
5.6 ASPECTOS ÉTICOS.....	70
5.6.1 Consentimiento informado.....	70

5.6.2 Comité ético	70
6. Resultados.....	71
6.1 ADAPTACIÓN DE LA ESCALA INICIARE A CUIDADOS CRÍTICOS	71
6.1.1 Exploración de INICIARE-60 en cuidados críticos y escala preliminar...	71
6.1.2 Consenso de expertos y la versión inicial.....	73
6.2 PERFIL DE LOS CUIDADOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE CRÍTICO.....	76
6.2.1 Perfil de los cuidados del paciente crítico.....	77
6.2.2 Características de la muestra	78
6.3 CLINIMETRÍA DE LA ESCALA INICIARE-87-ILLCRITICAL-CARE: CONSISTENCIA INTERNA Y VALIDEZ DE CONSTRUCTO	84
7. Discusión	91
8. Conclusiones.....	96
9. Bibliografía	97
10. Listado de tablas.....	106
11. Anexos.....	106
Anexo I. Definición conceptual de la Complejidad de Cuidados (CC), extraído de (Guarinoni et al., 2015)	109
Anexo II. Dimensiones, factores y especificaciones de los Factores Individuales de la Complejidad de Cuidados. Extraído de (Juvé-Udina et al., 2010)	111
Anexo III. IDC-Pal: Instrumento Diagnóstico de la Complejidad en Cuidados Paliativos	113
Anexo IV. Modelo de gestión de cuidados de pacientes crónicos complejos. Extraído de (José Miguel Morales-Asencio, 2014b).....	114
Anexo V. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE).....	115
Anexo VI. Niveles de dependencia (Boletín Oficial del Estado, 2006a)	116
Anexo VII. Iniciare-60	117
Anexo VIII. Iniciare-26	118
Anexo IX. Niveles de cuidados críticos para la toma de decisiones (<i>Intensive Care Society-UK, 2009</i>)	119
Anexo X. Escala The Complexity Assessment and Monitoring to Ensure Optimal Outcomes (CAMEO).....	122

Anexo XI. Codificación por grupos diagnósticos médicos y su coeficiente Beta de regresión específica de predicción de la mortalidad de la escala APACHE II.....	125
Anexo XII. Consentimiento informado.....	126
Anexo XIII. Dictamen favorable del Comité de ética para la investigación biomédica	130
Anexo XIV. Escala Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS).....	131
Anexo XV. Matriz de correlaciones entre elementos de INICIARE-43-Illcritical-care	132

Agradecimientos

En primer lugar a mi familia por sin ellos no podría ser quien soy, a mi madre y mis dos hermanas, y justo después, a Violeta porque ha sido ella la que ha sustentado este trabajo día a día, la que aguanta mi portón y la que me saca la sonrisa los días borrascosos. Hemos vivido mucho en estos dos años de trabajo y ahora finalizará con un proyecto común.

Por otro lado agradecer a la Dra. Ana Porcel y al Dr. Sergio Barrientos su tiempo, sus ideas y su disponibilidad, del mismo modo que me hacen sentirme parte de un grupo tan especial. INICIARE es INICIARE.

Me gustaría dejar un espacio especial a las emergencias y los cuidados críticos, mi vida y mi pasión, este trabajo es fiel reflejo de eso. Gracias a todos porque me habéis transformado, SAMU, 061, Mi UCI de Macarena, URP, Coronarias, UCI de Valme, y otras muchas, puertas de urgencias y cuidados críticos que me habéis permitido formarme, crecer y proveer mejor mis cuidados, en este trabajo dejo vuestro legado, aunque sea una ínfima parte.

Para finalizar me gustaría agradecerle a todas aquellas personas que me han apoyado de alguna y otra manera durante este proceso, a amigos, compañeros y conocidos, a todos gracias.

Glosario

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE)
Complejidad de los cuidados (CC)
Conjunto Mínimo de Datos de Enfermería (CMDE)
Cuidados Críticos (CC)
Cuidados Paliativos (CP)
Diagnóstico de Enfermería (DE)
Enfermeras Gestoras de Casos (EGC)
Enfermería de Prácticas Avanzadas (EPA)
Equipos de soporte de Cuidados Paliativos (ESCP)
Estudio ENVIN-HELIC (EEH)
Factores Individuales de Complejidad de Cuidados (FiCC)
Grupo de Diagnóstico Relacionado (GDR)
Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRDs)
Intervalo de Confianza (IC)
Intervenciones de Enfermería (IE)
Inventario del Nivel de Cuidados mediante Indicadores de clasificación de Resultados de Enfermería (INICIARE)
Lenguaje Enfermero Estandarizado (LEE)
Lenguaje Enfermero Estandarizado (LEE)
Modelo Vectorial de Complejidad (MVC)
NANDA¹, NIC², NOC³ (lenguaje NNN)
Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score (NEMS),
Nursing Activity Score (NAS)
Nursing Outcomes Classifications (NOC)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Paciente Médico Coronario (PMC)
Paciente Médico No Coronario (PMNC)
Paciente Quirúrgico Programado (PQP)

¹ NANDA: North American Nursing Diagnosis Association

² NIC: Nursing Interventions Classification

³ NOC: Nursing Outcomes Classification

Paciente Quirúrgico Urgente (PQU)
Plan Integrado de Cuidados de Andalucía (PICUIDA)
Proceso Asistencial Integrado (PAI)
Resultados Enfermeros (RE)
Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)
Simplified Acute Physiological Score (SAPS)
Sistemas Adaptativos Complejos (SAC)
Sistemas Estandarizados de Lenguaje Enfermeros (SELEs)
Sistemas Organizacionales Humanos (SOH)
Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-76)
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)
Unidades de Cuidados Paliativos (UCP)
Valoración de Cargas de Trabajo y Tiempos de Enfermería (VACTE)
Ventilación mecánica Invasiva (VMI)
Ventilación mecánica no Invasiva (VMNI)

“...No one person can fully understand a complex system. This takes multiple lenses and multiple minds. We seek meaningful patterns to help us understand and take effective action . . . We cannot change or manage a complex adaptive system directly. As individuals we can only manage our roles, our activities, our relationships, and how we participate. While we cannot manage a living network, we can manage ourselves in ways that serve us and support the vitality and health of the whole...”

(Verna Allee)

[“...Ninguna persona puede comprender completamente un sistema complejo. Esto requiere múltiples lentes y múltiples mentes. Buscamos patrones significativos para ayudarnos a entender y tomar acciones efectivas.... No podemos cambiar o gestionar un sistema adaptativo complejo directamente. Como individuos, sólo podemos administrar nuestros roles, nuestras actividades, nuestras relaciones y cómo participamos. Aunque no podemos administrar una red viva, podemos manejarnos de maneras que nos sirvan y apoyar la vitalidad y la salud del conjunto..”

Allee V. The future of knowledge: increasing prosperity through value networks. Boston: Butterworth-Heinemann, 2003 (p.63-4)]

1. Introducción

En la literatura científica internacional no existe una definición única y aceptada de complejidad atribuida a los cuidados. El concepto complejidad de cuidados parece estar relacionado con los términos: **Cargas de trabajo, Intensidad de los cuidados, Nivel de dependencia en cuidados y/o Conocimientos clínicos requeridos en la prestación de cuidados a enfermos**, como puede ser las situaciones críticas o urgentes (Juvé-Udina et al., 2010).

El concepto de complejidad, desde una perspectiva amplia, es aplicado a muchas disciplinas y no exclusivamente a la rama de la salud. Principalmente ha estado asociado a las **teorías de la complejidad** como método para predecir el comportamiento de las organizaciones humanas complejas (Noll, 1997).

Su aplicación a la salud, específicamente para la organización de los servicios sanitarios, ha involucrado a distintos campos como, los cuidados de enfermería, los cuidados maternos, la gestión de enfermería, los cuidados domiciliarios y la salud pública (Paley & Eva, 2011).

De la literatura se extrae que el término complejidad está íntimamente relacionado con los cuidados, y así mismo, con la profesión que dispensa dichos cuidados, la enfermería. Guarinoni, Petrucci, Lancia, & Motta, (2015) en su artículo *“The concept of care complexity: a qualitative study”* identifica tres dimensiones que intervienen en la complejidad de los cuidados (CC): **El paciente, la enfermera y/o la organización**. Y así, como indica Cline (2015), la CC está principalmente asociada a dos ámbitos: **El tiempo empleado en el cuidado y el producto enfermero**, sin detrimento de que pueda ser utilizada en otros ámbitos.

Cuando nos referimos al tiempo empleado en el cuidado, sería imprescindible reseñar que responde a una realidad contrastada. El progresivo envejecimiento de la población y la necesidad de adaptar los sistemas sanitarios, a dicha realidad, está provocando un aumento del tiempo de dedicación al cuidado, como consecuencia del aumento de la cronicidad, la polimedicación, la fragilidad, la vulnerabilidad y la disminución de la autonomía personal, entre otras. Aquí el término CC, sería atribuido al **paciente anciano** por tener un impacto positivo o negativo en su calidad de vida y en

la calidad de los cuidados que reciben (Cline, 2015; Ellison, White, & Cisneros-Farrar, 2015; Plan Integrado de Cuidados de Andalucía, 2015).

Por otro lado el concepto de CC, también es utilizado en ocasiones, para cuantificar el producto enfermero. De las distintas vertientes conceptuales de medida del producto enfermero, han emanado conceptos diferentes, en ocasiones difusos y asociados a la CC (Alghamdi, 2016). Estas líneas difusas hace que, términos como, **intensidad del cuidado** [nursing intensity], **cargas de trabajo** [nursing workloads] o recursos necesarios a dicha intensidad o carga como la **ratios enfermera-paciente** [nurse-patient ratio], se analicen como íntimamente relacionada con la CC. Por otro lado, el **nivel de dependencia** del paciente [dependency patient] a los cuidados [dependency on care] como forma de estratificar los niveles de cuidados y su organización, es en si misma, CC asistencial individual del paciente. Y finalmente, la **cualificación técnica del cuidado**, referida al nivel técnico o de conocimientos clínicos del cuidado asociada a la formación de nuevos profesionales o **la Enfermería de Prácticas Avanzadas (EPA)**, son identificados como cuidados complejos, sirva como ejemplo, los cuidados prestados al paciente crítico. Así evaluar complejidad puede ser, desde el punto de vista clínico, cuantificar producto enfermero en relación a dichos términos (J. Connor, LaGrasta, & Hickey, 2015; Juvé-Udina et al., 2010).

La escala, Inventario del Nivel de Cuidados mediante Indicadores de clasificación de Resultados de Enfermería (**INICIARE 2.0**) (José Miguel Morales-Asencio et al., 2015), es una herramienta con una excelente validez, basada en el Lenguaje Enfermero Estandarizado (LEE), siendo utilizada con fines clínicos e investigadores como medida del nivel de dependencia en cuidados en pacientes hospitalizados. INICIARE, bajo el modelo de Virginia Henderson, utiliza la taxonomía **Nursing Outcomes Classifications (NOC)** para valorar el nivel de dependencia en cuidados en función del estado del paciente y la valoración enfermera independiente. La herramienta fue construida y pilotada en la tesis doctoral de Porcel-Gálvez (2011), desde la que, se han ido desarrollando distintos proyectos de investigación y tesis doctorales (Barrientos-Trigo, 2015; José Miguel Morales-Asencio et al., 2015). El proyecto “Validación de un modelo de asignación de recursos enfermeros, ajustados por niveles de dependencia en cuidados de pacientes hospitalizados evaluados con INICIARE, para la mejora de los staff outcomes y la reducción de eventos adversos, en el sistema sanitario” (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 2017) es actualmente el proyecto en vigor y que continua con el desarrollo de la escala y su impacto en entornos

clínicos. INICIARE, validada para pacientes hospitalizados en unidades médicas y quirúrgicas, no contempla al paciente crítico, por sus marcadas diferencias asistenciales, pudiendo ser de gran interés su adaptación a dicho entorno.

Los cuidados intensivos del paciente crítico se han interpretado como complejos en sí mismos. Así Camelo (2012), define las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) como el lugar donde “*se realizan los cuidados de enfermería más complejos*”. De los elementos con los que se relaciona dicha complejidad son la **tecnificación de los cuidados**, que requieren cada vez más una mayor exigencia científico-técnica.

La evaluación de la complejidad de cuidados en el paciente crítico ha girado, principalmente, en torno a las cargas de trabajos pero la complejidad es multifactorial y no debe asociarse únicamente a una dimensión (Guarinoni et al., 2015). La recolección sistemática de datos con LEE podría contribuir a una adecuada descripción de la complejidad del paciente, las cargas de trabajo y el impacto de los resultados del paciente (Castellan, Sluga, Spina, & Sanson, 2016). Dicho autor identifica que el análisis de **los diagnósticos de enfermería, las intervenciones y los resultados** destacará la complejidad de cuidados, siendo un buen estimador de las mortalidad y/o de los días de estancia hospitalaria en cuidados críticos, siendo incluso mejores estimadores, que otras escalas como la Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) o los mismos diagnósticos médicos. Por otro lado la Intensive Care Society-UK en su informe “Levels of Critical Care for Adult Patients (2009)” identifica que un nivel de cuidados menor del paciente crítico, no indica que deba asociarse a una menor asignación de recursos, ya que debe asignarse con flexibilidad en función de las necesidades del paciente.

INICIARE como modelo de valoración integral del estado del paciente en estado crítico y basada en los LEE, pueden ser una buena herramienta para facilitar la visibilización del cuidado realizado por las enfermeras y la aplicación práctica de los LEE. El cálculo de la dependencia en cuidados, la intensidad del cuidado y la estratificación de la complejidad resultante, permitiría dimensionar la **gestión de los recursos enfermeros en las UCIs**. Además, podría ser utilizadas como registro de **continuidad de cuidados**, conjunto mínimo de datos de enfermería (CMDE) y fuente para investigaciones futuras para cálculo de producto enfermero, al ser una valoración estructurada e integral de las necesidades de cuidados del paciente (Echevarría-Pérez, Giménez-Fernández, Giró-Formatger, & Romero Sánchez, 2016; José Miguel Morales-Asencio et al., 2015; Valls-Matarín, Salamero-Amorós, & Roldán-Gil, 2015).

El objetivo del presente estudio es obtener una herramienta de medida de la CC en el paciente crítico, utilizando las ventajas de los LEE y concretamente los criterios de resultados NOC. La adaptación de la escala INICIARE, diseñada para pacientes médicos y quirúrgicos hospitalizados, no está validada en cuidados críticos siendo esta una de sus líneas a desarrollar.

2. Marco teórico

2.1 DE LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD A LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS

2.1.1 Teoría de la complejidad y Sistemas Sanitarios Complejos

La **teoría de la complejidad**, también llamada estrategia de la complejidad o **Sistemas Adaptativos Complejos (SAC)** [Complex adaptive systems], es el uso de teorías a la gestión estratégica de las organizaciones, es decir, a los Sistemas Organizacionales Humanos (SOH). A muchos niveles y en muchas disciplinas las organizaciones se están volviendo más y más complejas, entre ellas los sistemas sanitarios (Paley, 2010). Las organizaciones humanas son sistemas vivos, adaptables y cambiantes y la teoría de la complejidad pueden ayudar a explicar sus comportamientos (Gayeski, Parizoto, Guimarães, Erdmann, & Meirelles, 2012a).

Los SAC son un colección de elementos individuales o agentes con libertad en sus actos (aunque no siempre predecibles en sus resultados) cuyas acciones están interrelacionadas, así que el cambio en uno de ellos afecta al resto (Plsek & Greenhalgh, 2001). Los agentes simples que siguen reglas simples pueden generar estructuras increíblemente complejas, entendidas como formas de comportamiento, estructuras o procesos colectivos. Unos ejemplos serían: El cuerpo humano, la bolsa de valores, las colonias de hormigas, la biósfera, los ecosistemas, las empresas de fabricación, las comunidades sociales, los partidos políticos, entre otros.

La aplicación de las teorías de la complejidad a los sistemas sanitarios, se está realizando en muchos contextos: Educación médica, gestión clínica, práctica basada en la evidencia, salud pública, mejoras de los servicios de salud, cuidado compartido de

pacientes con enfermedad mental, cuidados de paciente anciano y la cronicidad, toma de decisiones en la gestión de enfermeras, entre otros (Paley, 2010; Paley & Eva, 2011). Los nuevos modelos de organización sanitaria, con un pensamiento desde la complejidad, están dando lugar a nuevos enfoques para el presente siglo. Ver tabla 1.

Tabla 1. Reglas sencillas para el diseño del sistema sanitario del siglo XXI en los Estados Unidos. Extraído de (Plsek & Greenhalgh, 2001)

ENFOQUE TRADICIONAL	NUEVOS ENFOQUES
<p><i>El cuidado se basa principalmente en visitas</i></p> <p><i>La autonomía profesional impulsa la variabilidad</i></p> <p><i>Profesionales controlan el cuidado</i></p> <p><i>La información es un registro</i></p> <p><i>La toma de decisiones se basa en la formación y la experiencia</i></p> <p><i>"No hacer daño" es una responsabilidad individual</i></p> <p><i>El secreto es necesario</i></p> <p><i>El sistema reacciona a las necesidades</i></p> <p><i>Se busca reducción de costos</i></p> <p><i>Se da preferencia a los roles profesionales sobre el sistema</i></p>	<p><i>El cuidado se basa en relaciones continuas de curación</i></p> <p><i>El cuidado se adapta a las necesidades y valores de los pacientes</i></p> <p><i>El paciente es la fuente de control</i></p> <p><i>El conocimiento es compartido y la información fluye libremente</i></p> <p><i>La toma de decisiones está basada en la evidencia</i></p> <p><i>La seguridad es una propiedad del sistema</i></p> <p><i>La transparencia es necesaria</i></p> <p><i>Las necesidades se anticipan</i></p> <p><i>Los residuos se reducen continuamente</i></p> <p><i>La cooperación entre los médicos es una prioridad</i></p>

Las organizaciones, y entre ellas las organizaciones sanitarias, se caracterizan por estar cada vez más inmersas en el contexto de la complejidad, la cual es definida como la interacción dinámica de **cuatro características**, en el contexto de la resolución de problemas cognitivos que deben solventarse (relacionales, de comunicación, de aprendizaje grupal o de conocimiento de la misma organización): **Incertidumbre** (conocimiento de la solución), **Riesgo** (riesgo de afectación al paciente), **Interdependencia** (implicación dependiente de diversos actores) y **Múltiples Interconexiones entre sus partes** (Multi-intervenciones simultaneas con distinto grado de priorización o importancia) (Fairchild, 2010).

Así **las enfermeras**, dentro de los Sistemas Organizacionales Humanos (SOH) del sistema sanitario, están constantemente involucradas a nivel profesional en las cuatro características de la complejidad de los sistemas sanitarios. Como ejemplo: La enfermeras realizan un trabajo interdisciplinar muy constante con otros proveedores de cuidado, así como con los pacientes y las familias (Interdependencia). En el contexto de la gestión de estas relaciones, las enfermeras son requeridas para realizar simultáneamente múltiples y variadas tareas (Interconexiones) mientras toman decisiones clínicas, realizan intervenciones o gestionan comunicaciones escritas y/o electrónicas (Riesgo), intentando mantener registros en ambientes de trabajo acelerados

y cambiantes (Incertidumbre) en el esfuerzo por proporcionar cuidados de alta calidad y seguros (Fairchild, 2010). Dicho autor propone un modelo teórico para que el personal de enfermería pueda mantener un cuidado seguro y de calidad en un medio de complejidad (Figura 2).

Figura 1. Las características de la complejidad y el modelo Ético de Razonamiento de Habilidades de Enfermería (ERHE). Extraído de (Fairchild, 2010).

Aunque también es necesario destacar, tal y como especifica Paley (2007), que existe una **tendencia generalizada a malinterpretar** algunos de los conceptos asociados con el pensamiento de la complejidad, incluso exageran sus aplicaciones, no existiendo teorías o consensos unificados. En la forma de sintetizar diversas ideas asociadas a la complejidad, y en respecto al tema que nos ocupa, Paley describe que es frecuente asociar, o incluso confundir, **sistemas complejos con intervenciones complejas** o ignorar las diferencias entre distintos órdenes de complejidad existiendo una adopción excesiva de ideas de complejidad, más como una moda científica. Así destaca que las teorías de las complejidad no son fácilmente extensibles a los sistemas sanitarios y concretamente a la enfermería y los cuidados. Este critica que “*Las reglas simples de la asistencia en el siglo XXI (Tabla 1)*” no reciben la forma o estructura

específica de los SAC, si no más bien principios esencialmente normativos y no explicativos. Como ideas generales, no todo es un sistema, no todos los sistemas son complejos, y no todos los sistemas complejos son SAC, que solo representan una parte del campo de la complejidad.

2.1.2 Complejidad de cuidados [Care Complexity OR Complexity of Care]

Las teorías de la complejidad, en relación a la organización sanitaria, han sido estudiadas desde finales de los años noventa (Noll, 1997), aunque solo más recientemente relacionándola con la enfermería (Greenhalgh, Plsek, Wilson, Fraser, & Holt, 2010; Paley, 2007). Inicialmente a nivel internacional, el término **Complejidad de Cuidados (CC)**, estuvo asociado a la cuantificación de costes de las enfermedades y su tratamiento (recursos consumidos durante la estancia hospitalaria), aunque la tendencia actual se relaciona más con la profesión enfermera y sus metaparadigmas: Paciente o Persona, Entorno, Cuidado o Enfermería y Salud o Organización (O'Brien-Pallas, Irvine, Peereboom, & Murray, 1997). Del mismo modo, el problema de definir la complejidad en el contexto de los cuidados, se remonta desde los primeros instrumentos para calcular la mejor ratio enfermera-paciente para cada servicio clínico o departamento. Aquí empezó a mostrarse la multiplicidad de significados atribuidos al concepto de CC y a menudo se utilizan, de forma errónea o confusa términos como: Intensidad del cuidados, intensidad de enfermería, carga de trabajo de enfermería como sinónimos (Alghamdi, 2016). Los intentos por definir todos estos términos, no parecen haber encontrado una definición conceptual única y clara de CC.

A pesar de las diferentes definiciones, la gran mayoría de la literatura, refieren que la CC está relacionada con, el cálculo cuantitativo de aspectos relevantes de la atención sanitaria o la organización, y que incluyen aspectos, dimensiones o perspectivas interpretativas cualitativas y cuantitativas, complejas ya en si mismas, como son: **Paciente, Enfermera y Organización** (Guarinoni et al., 2015).

Así Guarinoni (2015) realiza un estudio cualitativo de 15 entrevistas en profundidad a enfermeras Italianas, que trabajaron durante al menos 5 años en distintos campos de la disciplina, donde se exploraban los conceptos y definiciones de complejidad de cuidados. Ver tabla 2.

Tabla 2. Definición de los conceptos de complejidad de cuidados. Extraído del estudio cualitativo de entrevistas en profundidad a enfermeras (Guarinoni et al., 2015)

CATEGORIA	¿BAJO SU EXPERIENCIA LABORAL QUE SIGNIFICA LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS?
Cuidados intensivos	<i>Lo que hacemos para una patología dada; Todo lo que siempre está ahí, que desde un cierto punto en el cuidado cambia de una persona a una persona enferma y luego a nuestro paciente (la complejidad es la personalización de la atención)</i>
Cirugía general	<i>Cantidad de pacientes, patología de los pacientes y sobre todo carga de trabajo</i>
Hospitalización cirugía	<i>Todo el cuidado directo, enfoque psicológico, interacción con el paciente</i>
Hospitalización médica 1	<i>Carga de trabajo de enfermería de un paciente totalmente dependiente, con pluripatología, también un paciente que aun no siendo tan complejo es complejo ... complejo de gestionar, ... algo psicológico</i>
Hospitalización médica 2	<i>Recursos desplegados, que pueden ser personas, tecnológicos, terapéuticos, para el manejo del paciente; Esta es sin duda una cuestión de recursos utilizados que no es sólo el cansancio físico causado por tener que hacer muchas cosas en poco tiempo ... es algo un poco más amplio ... tienes todo tu compromiso y una carga emocional y luego todo lo que hace complejo del tratamiento ...; Gestionar al paciente o a la familiar como persona; Cuantificar / medir</i>
Urgencias emergencias	<i>Serie de pasos que la enfermera toma para mejorar el cuidado de enfermería</i>
Rehabilitación	<i>Cuando los pacientes no miran directamente a sí mismos porque tienen este tipo de queja, pero realmente tienen todo tipo de los problemas; Puede aumentar o disminuir con el tiempo</i>
Cuidados paliativos	<i>Dividido en equipos de pacientes, familiares, enfermería y médicos; Hay complejidad objetiva y complejidad percibida</i>
Residencia ancianos 1	<i>La complejidad consiste en el hecho de que usted está interactuando con la gente; En general, se evalúan muchos factores; Hay objetividad y subjetividad</i>
Residencia ancianos 2	<i>Carga de trabajo; Interacción diaria con los agentes, familiares e invitados</i>
Cuidado domiciliarios 1	<i>Todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos</i>
Cuidado domiciliarios 2	<i>Es el acercamiento de los agentes al paciente</i>
Gestión organización 1	<i>La situación en la que una persona puede necesitar varios tipos de atención; Cuantificar; El aumento de la dificultad técnica merma la complejidad</i>
Gestión organización 2	<i>Para analizar los problemas es posible comparar lo que es complejo de lo que no es complejo; Cuantificar determinados actos: la razón más la intuición determinada por el número de problemas de atención del paciente que podemos dividir entre problemas primarios y secundarios, con el personal disponible, ocupándonos de los problemas primarios</i>

Las tres categorías (Paciente, Enfermera y Organización) y sus diferentes subcategorías extrapoladas, que el que estudio de Guarinoni (2015) utiliza para definir la multidimensionalidad del concepto de CC, fueron obtenidas tras recontactar con todos los participantes y comparar los resultados obtenidos con sus experiencias. La categoría “Paciente” fue la que apareció con mayor intensidad y frecuencia como asociado a la CC, sin importar el servicio de procedencia (hospitalización, comunitaria, gestión.. etc.), focalizaron en los mismos aspectos influyentes de la CC, tanto en la

burocracia organizacional como en la patología del paciente. En el Anexo I pueden identificarse las categorías, subcategorías y la discusión posterior de las tres dimensiones o perspectivas.

Guarinoni (2015) a través su estudio, percibe que la CC es identificado por las enfermeras como un conjunto de factores tan heterogéneo como las **personas** mismas, multidimensional del **trabajo que ellas realizan** y de la **organización** en la que se encuentran. La CC esta relacionada con otros elementos complejos en si mismos lo que conduce a la teoría de la complejidad de nuevo. Para entender el comportamiento de la complejidad de cuidados o asistencial⁴, no se puede enfocar solo desde una perspectiva cuantitativa ya que existen aspectos que no se pueden medir, siendo necesario identificar y entender a fondo todas las interacciones entre los diferentes elementos, dualidad entre lo objetivo y lo subjetivo (Guarinoni et al., 2015).

El paralelismo a asociar complejidad de cuidados con **complejidad terapéutica o procedimental** (Juvé-Udina et al., 2010), es lo que produce la asociación de la CC con el paciente crítico y los cuidados intensivos, ya que acaba vinculándose a áreas de alta tecnificación o tecnológica (donde se requiere una alta capacitación técnica). Sin embargo, el proceso enfermero, no es la ejecución de un listado de tareas, ni la excelencia de una intervención enfermera. Los pacientes presentan unos determinantes o factores (tanto objetivos como subjetivos), que dan como resultado la situación de CC. Juve-Udina denomina a esas dimensiones del Paciente como, **especificidades individuales** y las explica a través del modelo vectorial de complejidad (MVC) de Safford⁵, partiendo de 3 ejes básicos (físico, psicoemocional y sociocultural):

-“La complejidad de cuidados está determinada por las múltiples comorbilidades que presentan los enfermos, pero también por las circunstancias personales, económicas, culturales y ambientales. Se trata de un modelo conceptual que, empleando los principios de la física vectorial, define la complejidad en ejes que representan los principales condicionantes de salud. La complejidad del enfermo en el conjunto de los diferentes ejes tiene profundas implicaciones en la prestación y la gestión de cuidados... Los **Factores individuales de Complejidad de Cuidados (FiCC)** son un conjunto de características específicas en cada persona, relacionadas con

⁴ La traducción literal de “care complexity” o “complexity of care”, desde su lenguaje de origen el ingles, es de complejidad de cuidados (entendido desde la perspectiva de los cuidados que provee una enfermera titulada) o como complejidad asistencial (atribución de algo complejo, complicado, multidimensional y multifactorial). Es quizás por este motivo por lo que puede existir cierta confusión en la definiciones de CC .

⁵ Safford MM, Allison JJ, Kiefe CI. Patient complexity: more than comorbidity. The vector model of complexity. J Gen Intern Med 2007; 22(supl 3): 382-90. 15.

los diferentes ejes determinantes de salud, que tienen potencial para provocar un aumento de la dificultad en el proceso de prestación de cuidados y un incremento en el consumo de recursos enfermeros.”-

(Juve-Udina, 2010, p.567)

La investigación cualitativa de Juve-Udina (2010), la realizaron con una metodología cualitativa (acción participante) con personal de enfermería del Instituto Catalán de Salud. En grupos, como máximo, de 20 participantes por taller, con una discusión grupal de competencias enfermeras y como tema la organización para la prestación de los cuidados y la complejidad. Como requisito para participar, disponer de 5 años de experiencia profesional. Tras la discusión inicial, se organizaban en pequeños grupos para discutir y registrar en un formulario individual con reflexión al enunciado: - “ *Cada persona es única . Cada enfermo es diferente. Por favor, relate uno o más casos de su práctica asistencial en los que haya identificado experimentado situaciones en las que las características o peculiaridades del paciente implicarán complejidad en la prestación de cuidados.-*” (Juve-Udina, 2010, p.567-568).

Juvé-Udina et al. (2010) realiza su estudio entre 402 enfermeras, que identificaron por saturación, respecto al eje individual o del paciente, cinco dominios relacionados con los FiCC (Mental y cognitivo, psicoemocional, sociocultural, evolutivo y comorbilidad y complicaciones) las factores de complejidad y sus especificaciones. Estos pueden consultarse en el anexo II.

Al igual que Guarinoni (2015), Juvé-Udina (2010) refiere que la arquitectura de la complejidad de cuidados debe tener una consideración multidimensional, refiriéndose a tres: **Complejidad Individual** (también denominado FiCC), **Complejidad terapéutica y procedimental** (pericia profesional) y **complejidad organizativa** (Tabla 3).

Tabla 3. Comparación de la arquitectura de la complejidad y su multidimensionalidad según los estudios cualitativos de Guarinoni (2015) y Juvé-Udina (2010). Elaboración propia.

GUARINONI (2015)	JUVÉ-UDINA (2010)
Paciente	Complejidad Individual
<i>Patología</i>	<i>Comorbilidad y complicaciones</i>
<i>Necesidades sociales o de cuidado</i>	<i>Evolutiva</i>
<i>Tiempo</i>	<i>Psicoemocional</i>
<i>Psicología</i>	<i>Mental y cognitiva</i>
<i>Subjetividad/singularidad</i>	<i>Socioculturales</i>
Enfermera	Complejidad terapéutica o procedimental
<i>Emociones; Competencias; Comunicación; Modelo teórico; Carga de trabajo</i>	-
Organización	Complejidad organizativa
<i>Economía; Tiempo; Lugares; Multidisciplinario; Burocracia</i>	-

La CC sin existir una definición clarificadora a nivel internacional, debe entenderse desde una perspectiva multidimensional, multifactorial, enfermera, cualitativa-cuantitativa y que puede aplicarse a distintos atributos del metaparadigma enfermero, del Entorno, la Persona, el Cuidado y la Salud. Ver Figura 2.

Figura 2. Asociación de la multidimensionalidad y multifactorialidad de la Complejidad de Cuidados entre en sus conceptos y los metaparadigmas de la profesión enfermera.

2.2 APLICABILIDAD Y CUANTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS.

Profundizar en el significado y el contenido de las dimensiones de la Complejidad de Cuidados (CC), sus factores e interrelaciones, puede contribuir a esclarecer el debate sobre su cuantificación. Las **diversas aplicaciones** de la CC, dada por su multidimensionalidad, ha permitido que vaya desarrollándose de forma destacada en diversos ámbitos, como el **paciente anciano** (Cline, 2015) y concretamente en el sistema sanitario español, con la **gestión de casos en atención primaria** (Garcés &

Ródenas, 2015; José Miguel Morales-Asencio, 2014a; Rico-Blázquez, Sánchez-Gómez, & Fuentelsaz-Gallego, 2014; Sánchez-Martín, 2014) y **la atención al final de la vida** (Esteban-Pérez et al., 2015; Martín-Roselló et al., 2014; Salvador-Comino et al., 2016), estas orientadas a la estratificación de niveles de complejidad para establecer los criterios de intervención de los recursos asistenciales convencionales y específicos. Lo mismo ha ocurrido tanto en España como a nivel internacional.

La gran mayoría de aplicaciones de la CC han querido en mayor o menor medida cuantificarlo. Dado que está compuesto de atributos cualitativos y cuantitativos, resultaría difícil evaluar directamente la CC sin especificar que atributos y dimensiones se están evaluando. Cline (2015), asocia la CC a dos ambitos cuantificables: **El tiempo empleado en el cuidado y el producto enfermero**, sin detrimento de que pueda ser utilizado en otros ámbitos.

2.2.1 Envejecimiento y cronicidad, el aumento del tiempo del cuidado

El **envejecimiento y la cronicidad** es una realidad en los sistemas de salud. En el año 2050 España será segundo o tercer país más envejecido del mundo, pasando del 16 al 34% de la población con más de 65 años de edad. Las pirámides poblacionales Andaluzas muestran un **envejecimiento progresivo**, donde los mayores de 65 años representaban en 2012, el 14,59% de la población y se caracterizaba por: uno, su feminización (57% de mujeres), dos, el envejecimiento del envejecimiento dando lugar a un aumento de la situación de dependencia y la limitación de la Actividades Básicas de la Vida Diaria (25% de 80 años o más) y tres, la soledad (32% en estado de viudedad y 10% en estado de soltería, separación o divorcio). Las **enfermedades crónicas**, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pasarán a ser el 75% de la causas de fallecimiento en 2020. En Andalucía, en el año 2013, las personas que ingresaron con más de una enfermedad crónica tenían una edad media de más de 70 años. (Consejería de salud, 2012; Plan Integrado de Cuidados de Andalucía, 2015).

El aumento de la croniensejección está propiciando la adaptación de los sistemas de salud y los cuidados al patrón existente, con el objetivo de dar una mejor respuesta a las necesidades de cuidado de la población anciana. Así, la *“National League for Nursing (NLN)”*, en sus proyectos formativos para los cuidados del anciano, *“Advancing Care Excellence for Seniors (ACE.S)”*, aplica el concepto de Complejidad. Introduce que el envejecimiento individualizado, la CC y la vulnerabilidad durante la

transiciones asistenciales son los elementos referenciales de la atención al paciente mayor (Ellison et al., 2015). Cline (2015) en su revisión de la literatura⁶, identifica que es difusa la línea entre el concepto de CC y el cuidado complejo del paciente mayor o anciano (como se ha destacado en otros apartados). Así, Cline y su contribución a la CC del paciente anciano, identifica en su artículo 3 antecedentes, 5 atributos definitorios y 2 consecuencias asociadas al concepto. Ver tabla 4.

Tabla 4. Factores relacionados con la complejidad de cuidados del paciente mayor. Extraído de Cline (2015)

ANTECEDENTES	ATRIBUTOS	CONSECUENCIAS
<i>Focalización en el tratamiento y la cura de la enfermedad</i>	<i>Polifarmacia</i>	<i>Impacto en la calidad de vida</i>
<i>Múltiples comorbilidades</i>	<i>Uso avanzado de la tecnología</i>	<i>Impacto en la calidad de la atención</i>
<i>Experiencias pasadas</i>	<i>Nuevos modelos de cuidado</i>	
	<i>Fragmentación del sistema sanitario</i>	
	<i>Naturaleza relacional del proveedor de cuidados</i>	

Estos datos no son factores que aumenten o disminuyan la CC. Por lo tanto, sus atributos, no deben considerarse como complejidad creciente, sino como factores que definen el concepto. Cline define CC como –“*El enfoque simultáneo del tratamiento y la curación de múltiples procesos patológicos, lo que conduce a la polifarmacia, el uso de tecnologías avanzadas y la creación de nuevos modelos de cuidado. El concepto se ve definido por un sistema de salud fragmentado y la naturaleza relacional del cuidado. La complejidad de la atención afecta directamente a los adultos mayores por tener impactos positivos o negativos en su calidad de vida y la calidad de la atención que reciben*”- (Cline, 2015, p.112).

2.2.2 La atención al final de la vida y la complejidad de la atención

Desde el ámbito de los cuidados paliativos (CP) se identifica la necesidad de una definición consensuada del término complejidad en la atención al final de la vida. La estratificación en niveles de complejidad, referidas a las intervenciones asistenciales sobre el paciente, su familia y el entorno, determinan si son necesarias la intervención de recursos convencionales (profesionales de atención primaria o hospitalaria con formación básica en CP) o por el contrario, la intervención de recursos avanzados de CP para las situaciones más complejas. Las Unidades de Cuidados Paliativos (UCP),

⁶ Base de datos CINAHL®, CINAHL®, PubMed, and Web of Science™ artículos de 2007-2013. 585 artículos de los cuales analizó 28. Términos: “complex AND care” con cada uno de los siguientes aging, older adult, elderly, and geriatric.

ubicada en el Hospital que dispone de camas para el ingreso de pacientes que lo precisen y los Equipos de soporte de Cuidados Paliativos (ESCP), que realizan atención a pacientes en su domicilio y en aquellos hospitales que, por su tamaño, no tienen UCP). En Andalucía, concretamente, utilizan una herramienta diagnóstica de la complejidad: Instrumento Diagnóstico de la Complejidad en cuidados PALiativos (IDC-Pal). Dicha herramienta utiliza los criterios de clasificación por elementos y niveles de complejidad establecidos en el Proceso Asistencial Integrado (PAI) de CP de Andalucía. Esta no es una herramienta de valoración de necesidades, ni un instrumento pronóstico de la supervivencia o clasificación de la situación terminal, si no un instrumento de uso para la toma de decisiones de los profesionales intervinientes, una atención individualizada tanto hospitalaria como domiciliaria (Martín-Roselló et al., 2014; Salvador-Comino et al., 2016).

La herramienta IDC-Pal identifica 36 elementos de complejidad agrupados en 3 categorías: Paciente, Familia y entorno social y Organización sanitaria. Estos elementos se clasifican en dos niveles: Elementos de complejidad y Elementos de alta complejidad. Su uso permite estratificar en 3 situaciones. Ver Tabla 5 y anexo III.

Tabla 5. Estratificación e intervención de la situaciones de complejidad con la herramienta “Instrumento diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos (IDC-Pal)”. Extraído de (Martín-Roselló et al., 2014; Salvador-Comino et al., 2016)

SITUACIÓN	ELEMENTOS	INTERVENCIÓN
No Compleja	<i>No hay elementos de complejidad ni de alta complejidad presentes</i>	<i>No requiere la intervención de los recursos avanzados/específicos de CP.</i>
Compleja	<i>Hay, al menos, un elemento de complejidad presente</i>	<i>Puede o no requerir la intervención de los recursos avanzados/ específicos, quedando esta decisión a criterio del médico responsable.</i>
Altamente Compleja	<i>Hay, al menos un elemento de alta complejidad presente</i>	<i>Requiere la intervención de los recursos avanzados /específicos de CP.</i>

2.2.3 La estratificación del paciente complejo en atención primaria y la enfermera gestora de casos

La atención al paciente crónico esta resultando una prioridad de la mayoría de los sistemas de salud, entre otros aspectos, por su alto coste en servicios y prestaciones, y como ya se ha mencionado, por la complejidad en su abordaje ya que precisa de servicios individualizados que cubran las necesidades y las preferencias de las personas mayores, junto a un control de los costes (Sánchez-Martín, 2014). Los equipos de gestión de casos o las enfermeras gestoras de casos (EGC) en Andalucía, tanto

hospitalaria como comunitaria, pueden contribuir a mejorar la integración de los servicios y la gestión de procesos, en particular la atención tras un alta hospitalaria (Garcés & Ródenas, 2015). Dichas funciones desde el punto de vista de la enfermería, pueden considerarse como una Enfermería de Practicas Avanzadas (EPA).

Dentro de las funciones de los gestores de casos se encuentra la estratificación de la complejidad con el objetivo de la identificar los pacientes de alto riesgo y con altos niveles de dependencia garantizando una continuidad asistencial. Así tras una valoración integral se estratifica en distintos niveles de atención, coordinación de recursos e intensidades de las intervenciones (José Miguel Morales-Asencio, 2014; Sánchez-Martín, 2014). Ver Anexo IV.

2.2.4 La estratificación y el calculo del cuidado: el producto enfermero

Históricamente el producto enfermero ha sido calculado en función a el tiempo empleado, la intensidad y la asignación de recursos (J. A. Connor, LaGrasta, & Hickey, 2015). Si la complejidad de cuidados y el producto enfermero están muy relacionados, como refleja Juvé-Udina et al. (2010), el concepto CC podría ser utilizado para calcular algunas dimensiones del producto enfermero. Así calcular complejidad podría entenderse desde el punto de vista clínico como, cuantificar producto enfermero.

Cuando nos referimos al tiempo empleado en el cuidado, sería imprescindible reseñar que responde a una realidad contrastada: El aumento de la cronicidad, la polimedicación, la fragilidad, la vulnerabilidad y la disminución de la autonomía personal, entre otras. Aquí el término CC, podría ser atribuido al **paciente anciano** (Cline, 2015; Ellison et al., 2015; Plan Integrado de Cuidados de Andalucía, 2015).

En el ámbito de la intensidad de los cuidados o de enfermería y la asignación de recursos, es donde la diversa terminología provoca una diferenciación conceptual difusa, con el objetivo de cuantificar el producto enfermero (Alghamdi, 2016). Inicialmente términos como, la **intensidad del cuidado** [nursing intensity], **las cargas de trabajo** resultante [nursing workloads] y los recursos necesarios a dicha intensidad o carga (tiempo de ocupación), así como, la **ratios enfermera-paciente** [staff nursing] (aplicación directa de cargas de trabajo), por otro lado, el **nivel de dependencia** del paciente [dependency patient] a los cuidados [dependency on care] como forma de

estratificar los niveles de cuidados y su organización ⁷, y finalmente, la **cualificación técnica del cuidado**, referida al nivel técnico o de conocimientos clínicos del cuidado asociada a la formación de nuevos profesionales o **la Enfermería de Prácticas Avanzadas (EPA)**, **están entremezclados en la literatura**. Así evaluar complejidad puede ser, desde el punto de vista clínico, cuantificar producto enfermero en relación a dichos términos (J. Connor et al., 2015; Juvé-Udina et al., 2010; Salazar- De la Guerra, Pascual-Bastida, & Ferrer-Arnedo, 2013).

Castellan et al. (2016), refiere que el análisis de las necesidades de cuidados del paciente (diagnósticos de enfermería, intervenciones y resultados) destacarán la complejidad del paciente. Concretamente para cuidados críticos identifica que cuanto mayor sea el número de diagnósticos enfermeros o problemas de salud, mayor será la complejidad, siendo un buen predictor del resultado del paciente (mortalidad o días de estancia hospitalaria). Incluso mejor que la escala APACHE II (anexo V) , internacionalmente extendida en cuidados críticos para determinar mortalidad, o los mismos diagnósticos médicos.

Respecto a la CC en el ámbito organizativo, los pacientes más dependientes requieren un mayor nivel de cuidados, necesitando una mayor atención y provisión de los mismos. La estratificación por complejidad permitiría una mejor gestión de los recursos en función de la necesidad de cuidados y no tanto en función de la especialidad clínica como habitualmente se viene realizando. Así, dentro de las estrategias de cuidados de Andalucía, (2015), se destaca como objetivo y área de mejora: -“*Adaptar la organización funcional de los centros sanitarios según la complejidad y necesidad de cuidados ... Estratificar la población según niveles de complejidad de cuidados en base a criterios definidos utilizando herramientas validadas... Analizar las coberturas poblacionales por enfermera siguiendo criterios de seguridad, cartera de servicios, necesidades de cuidados y complejidad de la población... Articular desde la planificación del alta hospitalaria la oferta de cuidados transicionales para aquellas personas que por la complejidad de sus cuidados requieran un periodo previo de adaptación a la nueva situación antes del traslado a su entorno. (p.62-63,)*”. Un nuevo modelo de gestión hospitalaria basada en la CC permitiría una mejor adecuación de los recursos humanos enfermeros, junto a una mejora de la calidad de los cuidados

⁷ La dependencia en cuidados refleja un nuevo modelo organizacional del trabajo de enfermería en función de la estratificación de la complejidad (Morales-Asensio, 2015)

hospitalarios, la seguridad del paciente y la satisfacción. (Barrientos-Trigo, 2015; Fernandez-García, 2016; Plan Integrado de Cuidados de Andalucía, 2015).

2.3 COMPLEJIDAD, DEPENDENCIA, CARGA DE TRABAJO, INTENSIDAD DE CUIDADOS Y COMPETENCIA CIENTIFICO-TÉCNICA

Como ya se ha comentado anteriormente, los cuidados de enfermería y los conceptos de complejidad están muy relacionados. Un aumento de la dependencia del cuidado de los pacientes traer asociado un aumento proporcional de la intensidad de los cuidados y por lo tanto de la carga de trabajo asignada a las enfermeras responsables que interfiere en los resultados de enfermería y por lo tanto en la organización de los sistemas de salud (Ball, Walker, Harper, Sanders, & McElligott, 2004). Estas relaciones ha producido que sus límites y diferentes matices sean difíciles de identificar entremezclándose. Quizás sea necesario que la comunidad científica establezca unos atributos consensuados que ayuden a clarificar sus relaciones o que se abran líneas de investigación al respecto.

Antes de aproximarnos a los conceptos relacionados o integrados en la CC, y partiendo de las definiciones establecidas por el diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2014), podría hacerse una primera aproximación conceptual y general, a cada uno de los términos citados. Ver Tabla 6.

Tabla 6. Aproximación conceptual al cuidado, a través de las definiciones del diccionario, de los términos complejidad, dependencia, carga e intensidad. Elaboración propia.

DEFINICIONES REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	APROXIMACIÓN CONCEPTUAL EN EL ENTORNO DEL CUIDADO
<p><i>Dependencia: De dependiente</i></p> <p>1. f. Subordinación a un poder.</p> <p>2. f. Relación de origen o conexión.</p> <p>3. f. Sección o colectividad subordinada a un poder.</p> <p>...</p> <p>7. f. Situación de una persona que no puede valerse por sí misma.</p> <p>8. f. Necesidad compulsiva de algunas sustancias, como el alcohol, tabaco o drogas, para experimentar sus efectos o calmar el malestar producido por su privación</p>	<p><i>Dependencia de los cuidados</i></p> <p>“Subordinación al cuidado, con una relación de origen o conexión, de una persona que no puede valerse por sí misma”</p>
<p><i>Intensidad: De intenso</i></p> <p>1. f. Grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión, etc.</p>	<p><i>Intensidad de cuidados</i></p> <p>“Grado de fuerza con la que se manifiesta el cuidado”</p>
<p><i>Carga:</i></p>	<p><i>Carga de cuidado</i></p>

<p>...</p> <p>2. f. Cosa que hace peso sobre otra.</p> <p>...</p> <p>4. f. Peso que soporta una estructura</p> <p>...</p> <p>15. f. Cuidados y aflicciones del ánimo.</p> <p>...</p>	<p>“Peso que soporta el personal de enfermería en relación a los cuidados prestados”</p>
<p>Complejidad:</p> <p>Cualidad de complejo</p> <p>Complejo/ja:</p> <p>1. adj. Que se compone de elementos diversos.</p> <p>2. adj. Complicado (enmarañado, difícil).</p> <p>3. m. Conjunto o unión de dos o más cosas que constituye una unidad.</p> <p>...</p>	<p>Complejidad de cuidados</p> <p>“Cuidado complejo, complicado, enmarañado, difícil, compuesto de varios elementos, siendo el conjunto o unión de cuidado el que constituye la unidad”</p>

De forma teórica podría entenderse a través de sus definiciones del diccionario, que la dependencia del cuidado es el origen conceptual de la relación de los términos a estudio, ya que tiene una conexión directa con el estado del paciente y el nivel de cuidados. Una variación en la dependencia del cuidado del paciente modificaría la intensidad necesaria de los cuidados y a su vez la carga que la enfermera soporta en la administración de los cuidados. Una relación directamente proporcional, a mayor dependencia de los cuidados, mayor intensidad de cuidados serán necesario realizar y mayor carga de trabajo de los cuidados que debería traducir en un mayor número de enfermeras (Alghamdi, 2016). El término complejidad aportaría una nueva visión que en los últimos años han ido aumentando en la literatura, principalmente en relación a la gestión de los servicios sanitarios y dada su relación con los términos anteriormente descritos. Una propuesta conceptual a la complejidad de cuidados podría ser, una **visión más amplia** que implica la necesidad de un cuidado más complejo o difícil a causa de la dependencia del paciente que da como resultado un aumento de la intensidad de los cuidados de enfermería y una mayor carga de trabajo, siendo necesario un mayor número de enfermeras para proporcionar unos cuidados seguros y de calidad.

2.3.1 Dependencia de cuidados

Dependencia es un término bastante extendido, utilizado en pedagogía, psicología social, psiquiatría, ciencias médicas y también en enfermería. Cuando hablamos de pacientes enfermos o con discapacidades, la dependencia es referida a una evaluación negativa de su situación, sus características individuales o las personas de su entorno, encuadras dentro de las relaciones humanas.

La **dependencia en cuidados**, debe encuadrarse en las manifestaciones de dependencia e independencia descritas por Virginia Henderson, como conceptos dentro de la autonomía del paciente. La persona dependiente (por pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual) tiene la necesidad de una asistencia, ayuda y/o cuidado. Desde la perspectiva de Virginia Henderson, las manifestaciones de dependencia son signos o indicios observables y susceptibles de medida que informan de la incapacidad de la persona para satisfacer algunas de sus necesidades (Henderson, 2006; Styles, 2006). Los cuidados de dependencia (profesionales o formales) son proporcionados por las enfermeras siendo indispensable para el paciente. La dependencia en cuidados, referida al estado del paciente, se ha descrito como: *"El apoyo profesional a un paciente cuyas habilidades de autocuidado han disminuido y cuyas demandas de cuidado le hacen en cierto grado dependiente. El objetivo del apoyo es restaurar la independencia del paciente en el autocuidado"* (Dijkstra, Tiesinga, Plantinga, Veltman, & Dassen, 2005; Dijkstra, Smith, White, & Eurecare, 2006).

Por otro lado también habría que hacer mención al concepto de dependencia descrito por el índice de Barthel y los grados de dependencia expuestos por la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Dependencia: *"-El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal (Boletín Oficial del Estado, 2006). Ver anexo VI.*

2.3.2 Intensidad de cuidados

La pericia en las habilidades enfermeras es otro foco de atención que ha sido ampliamente estudiado en relación a la intensidad de los cuidados (Guarironi et al., 2015). La **intensidad del cuidado** es un atributo importante para la planificación de los servicios de enfermería. Ya en 1988, Werley & Lang⁸, identificaban como elemento fundamental de los cuidados de enfermería la fuerza de aplicación de los mismos.

⁸ Werley & Lang desarrollaron en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee (Estados Unidos) en 1988, una taxonomía denominada "Conjunto Mínimo de Datos de Enfermería" (CMDE).

Identificaban cuatro dimensiones enfermeras para su registro: Los diagnósticos, las intervenciones, los resultados y finalmente, la intensidad de los cuidados (Werley, Devine, Zom, Ryan, & Westra, 1991; Werley & Lang, 1988).

La intensidad tampoco se encuentra correctamente definida, ya que la intensidad puede referirse al concepto de, mayor número de enfermeras necesarias para proveer los cuidados, o por el contrario al, mayor número de actividades realizadas por una única enfermera.

2.3.3 Carga de trabajo

Proveer de forma competente un número adecuado de enfermeras que aseguren la seguridad del paciente y cuidados de calidad es una de las decisiones más importantes de los gestores de recursos enfermeros. Ciertos autores, como Alghamdi (2016), identifican la carga de trabajo como el componente llave para el cálculo de la intensidad de enfermería o de los cuidados, los resultados y el impacto de los cuidados en el paciente. Aunque también identifican que dicho concepto no ha sido analizado extensamente en los sistemas sanitarios, ni dispone de unos atributos identificados en la literatura, ni existe una definición consensuada, siendo definido a menudo como la ratio enfermera-paciente [staffing ratio]. Según el mismo autor, se atribuyen al mismo concepto significados diferentes⁹, creando cierta confusión, en términos de: Agudeza [acuity], intensidad de enfermería o de cuidados [nursing intensity], complejidad de cuidados, severidad de la enfermedad, dependencia del paciente [patient dependency] y el tiempo directo de atención sobre el paciente.

Reflejar como el análisis conceptual del término workload (Alghamdi, 2016) se asemeja mucho a las atribuciones realizadas de Guarinoni et al. (2015) y Juvé-Udina et al. (2010) hablando una de ellas de complejidad de cuidados y otra de intensidad y cargas de trabajo. Así los términos intensidad de cuidados, carga de trabajo enfermero, dependencia de cuidados y complejidad de cuidados están muy relacionados en la atención de los pacientes, la satisfacción del paciente con los cuidados y el producto enfermero, estando a su vez interrelacionados entre ellos mismos. Ver tabla 3 y figura 3.

⁹ Según Alghamdi, (2016) en su revisión de la literatura, los términos en inglés “nursing Work” y “nursing workload” son utilizados para describir los mismo conceptos cuando en realidad tienen diferentes significados lo que hace que se utilicen de forma contradictoria. Nursing Work (actividades) describe todas las actividades que la enfermera realiza en nombre del paciente mientras que Nursing workload (enfermera) se refiere a la cantidad de carga de enfermería requerida para llevar a cabo las actividades de enfermería.

Figura 3. Análisis del concepto workload y su aplicación a los cuidados enfermeros. Extraído de (Alghamdi, 2016)

Dentro de las herramientas de medida de las cargas de trabajo se han clasificado en dos grandes grupos: Basadas en la actividades y basadas en la dependencia de los pacientes. En la primera de ellas cada actividad, a través de la observación, se le atribuye una cantidad de tiempo de ocupación, siendo una de sus limitaciones que no tiene en cuenta el estado del paciente ni sus necesidades, sólo miden la actividad directa o indirecta sobre el paciente (intensidad de enfermería). Por otro lado, las herramientas de medida de la dependencia del paciente, utilizan clasificaciones simples para asignar a los pacientes a grupos, mediante la asignación de puntuaciones o indicadores numéricos, del estado del paciente; estas reflejarían el nivel del paciente y la demanda de tiempo de enfermería en un período de tiempo en función de su asignación. (dependencia del paciente). El término carga de trabajo es más amplio donde finalmente Alghamdi (2016) propone la siguiente definición de “nursing workload”: -“*La cantidad de tiempo y cuidado que una enfermera puede dedicar (directa e indirectamente) a los pacientes, en su lugar de trabajo, y el desarrollo de su profesión (p455)*”-. Ver figura 4.

Figura 4. Conceptos carga de trabajo, intensidad de enfermería y dependencia del paciente y tiempo de ocupación del personal de enfermería. Extraído de (Alghamdi, 2016)

2.3.4 Conocimientos científico-técnico

Aquí la CC es un término utilizado para describir el nivel de dificultad habitual que el personal de enfermería experimenta para gestionar la naturaleza impredecible del trabajo (Fairchild, 2010). Están basadas en dos patrones distintos. La primera, las habilidades técnicas propias del trabajo de enfermería y del puesto concreto (también conocida como **complejidad del trabajo [work complexity]**) y el segundo patrón es individual, basado en la pericia, conocimiento y capacidad para manejar los objetivos (conocida como **complejidad cognitiva [cognitive complexity]**.)

Existe un conocimiento limitado de cómo se relacionan dichos patrones y necesitan entenderse mejor. Así, Fairchild (2010), identifica que el trabajo de enfermería es exhausto, dado que el trabajo de enfermería se encuentra implicado en las cuatro características de la complejidad: Incertidumbre, Riesgo, interdependencia y múltiples interconexiones entre sus partes. El agotamiento o estrés laboral puede tener efectos negativos significativos en los resultados de las enfermeras. Concretamente, en la atención de los pacientes agudos, las enfermeras están tomando decisiones críticas

constantemente basadas en sus conocimientos y sus habilidades, alterando las prioridades del plan de cuidados en pacientes cambiantes. La complejidad es la toma de decisiones oportunas y las acciones posteriores, agravado por la priorización competitiva entre la atención simultánea de varios pacientes (Solomon et al., 2016). Estas consecuencia de la complejidad del ambiente de trabajo puede promover desmotivación e insatisfacción laboral (burnout o cansancio emocional).

2.4 LENGUAJE ENFERMERO ESTANDARIZADO Y LA ESCALA INCIARE

2.4.1 Lenguaje enfermero estandarizado

Las actividades enfermeras, aun teniendo un impacto directo sobre el paciente, no siempre han encontrado un grado de visibilización adecuado. Tanto la calidad de los cuidados, como los resultados sobre el paciente, incluso las misma intervenciones enfermeras, no han sido fáciles de hacerse ver, siendo quizás a causa de un inadecuado registro de la práctica diaria. El estudio de Batista-Sánchez & Alvarado-Gallegos (2015) identifica datos, aunque extrapolable a todas las realidades internacionales de la enfermería, de una cumplimentación de las fases del proceso enfermero por debajo de 50%, siendo la valoración y la ejecución las más registradas. El motivo expresado en su estudio, aun identificando la importancia del registro, es: La falta de tiempo (41%), falta de conocimientos (25%) y falta de supervisión, retroalimentación y evaluación (16%); a su vez, la falta de interés, la falta de registros de enfermería adecuados, la aprobación personal con la metodología y la falta de motivación para su uso empataron (4.5%).

El uso Estandarizado del Lenguaje Enfermero (ELE) o Lenguaje Estandarizado de Enfermería (LEE) puede facilitar esta documentación imprescindible y a su vez, mejorar la evaluación de la efectividad de los cuidados y su visibilización. Su utilización aporta una contribución tangible de la enfermería a la calidad de los cuidados evitando que estos estén subestimados o sean indeterminados (Castellan et al., 2016).

Entre los diferentes lenguajes enfermeros, la NANDA¹⁰, NIC¹¹, NOC¹² (lenguaje NNN) parece afianzarse dentro de las taxonomías enfermeras como las más aceptadas

¹⁰ NANDA: North American Nursing Diagnosis Association

¹¹ NIC: Nursing Interventions Classification

¹² NOC: Nursing Outcomes Classification

internacionalmente. Esto es debido a su difusión generalizada en la gran mayoría de países y sus características taxonómicas, existiendo cada vez un mayor número de estudios validados sobre estas, con respecto al resto de clasificaciones (Echevarría-Pérez et al., 2016).

Wesley et al. (1991) identificó y definió la necesidad de una colección de datos uniforme y específica de enfermería con el objetivo de estandarizar el mayor número de datos proporcionados por enfermería. El conjunto mínimo de datos de Enfermería (CMDE)¹³, permitiría la comparación entre diferentes poblaciones, ubicaciones geográficas y cuidados de enfermería. Evaluando dichas fuentes, podrían ser utilizadas en la investigación de resultados determinar el impacto de los cuidados.

En España, el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, (Boletín Oficial del Estado, 2010), por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud aprueba que, dentro del informe clínico debe existir el informe de cuidados de enfermería y este debe incluir, los diagnósticos NANDA, los resultados de enfermería NOC y las intervenciones NIC, con sus códigos.

Aunque los LEE está muy generalizado, la implementación entre teoría y práctica no están tan unidas como se desearía siendo importante recorrer dicha distancia.

El **proceso enfermero** es la aplicación del método científico en la práctica asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una perspectiva enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales. Según Alfaro-LeFevre (2014) la línea que separan las fases del proceso enfermero son difíciles de delimitar debido a su carácter retroactivo: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Intervención y Evaluación.

La escuela de las necesidades se basa en la suplencia de las necesidades de las personas durante el proceso de enfermedad. Destacan como figuras principales Virginia Henderson y Dorothea Orem (Kérouac, 1996). Virginia Henderson es uno de los máximos exponentes de la enfermería moderna. Su modelo denominado de Las necesidades básicas contempla 14 necesidades que permiten una visión integral y holística de la persona y su entorno (Henderson, 2006; Luis-Rodrigo, Navarro-Gómez, & Fernández-Ferrín, 2005). Ver figura 5.

¹³ En inglés, Nursing Minimum Data Set (NMDS)

Figura 5. 14 necesidades planteadas por Virginia Henderson. Extraídas de (Henderson, 2006)

El diagnóstico de Enfermería (DE) es utilizado para identificar el juicio clínico enfermero concerniente a las respuestas humanas de los procesos de salud o de vida como respuesta a la vulnerabilidad individual, familiar, grupal o comunitaria (Herdman & Kamitsuru, 2015). El DE debería ser reconocido como una fase independiente del proceso enfermero siendo una actividad de toma de decisiones que ofrece a la enfermera la oportunidad de focalizar sus cuidados en los Resultados Enfermeros (RE) y seleccionar específicamente las Intervenciones de Enfermería (IE), directas o indirectas, necesarias para la obtención de los objetivos (Bulechek, Wagner, Dochterman, & Butcher, 2014; Moorhead, Marion, Maas, & Swanson, 2014).

Según Catellan (2016), el análisis de la frecuencia con que aparecen los DE puede ser una buena herramienta de cálculo de la complejidad de los pacientes o las necesidades de cuidados además de identificar y comparar patrones y analizar la coherencia entre NNN. En la tabla 7, pueden verse autores que en sus estudios, han aplicado en el paciente crítico, los LEE.

Tabla 7. Estudios de prevalencia y patrones usando LEE en pacientes críticos. Extraído de (Castellan et al., 2016)

DIAGNÓSTICOS	INTERVENCIONES	RESULTADOS
<i>De Calvalho et al. 2008,</i> <i>Truppel et al. 2009</i> <i>De Fátima Lucena et al. 2010</i> <i>Paganin et al. 2010</i> <i>Yücel et al. 2011</i> <i>Chianca et al. 2012a</i> <i>Moreira et al. 2013</i> <i>Adejuno & Akolade, 2014</i>	<i>Oliveira & Freitas, 2009</i> <i>Truppel et al. 2009</i> <i>Salgado et al., 2012</i>	<i>Chianca et al. 2012b</i> <i>Moon, 2011 (relación de los tres los tres ítem)</i>

2.4.2 INICIARE

La escala, Inventario del Nivel de Cuidados mediante Indicadores de clasificación de Resultados de Enfermería (INICIARE), bajo el modelo de Virginia Henderson, utiliza la taxonomía NOC para valorar el estado del paciente. La herramienta fue construida y pilotada en la tesis doctoral de Porcel-Gálvez (2011), obteniendo la versión más completa de 60 ítems (anexo VII). La validación externa y su convergencia, fue realizada en la tesis doctoral de Barrientos-Trigo (2015), continuando la línea de investigación de Porcel-Gálvez. Esta validación se realizó en una muestra de 1165 pacientes de diversos hospitales del Sistema Sanitario Público Andaluz, con diversos sistemas organizativos y de atención a la complejidad quedan en su versión más actual 26 ítems (anexo VIII). La “Validación externa del Inventario del Nivel de Cuidados mediante Indicadores de la Clasificación de Resultado de Enfermería (INICIARE) para la evaluación del nivel de dependencia en pacientes hospitalizados: Estudio multicéntrico (INICIARE 2.0)” fue financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la convocatoria de 2012. Actualmente, está en vigor, el proyecto financiado (PI-0045-2016): Validación de un modelo de asignación de recursos enfermeros, ajustados por niveles de dependencia en cuidados de pacientes hospitalizados evaluados con INICIARE, para la mejora de los staff outcomes y la reducción de eventos adversos, en el sistema sanitario (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 2017), dirigida por Dña. Ana María Porcel Gálvez.

La escala INICIARE (José Miguel Morales-Asencio et al., 2015), es una herramienta validada, basada en el Lenguaje Enfermero Estandarizado (LEE), siendo utilizada con fines clínicos e investigadores como medida del nivel de dependencia en cuidados en pacientes hospitalizados. Actualmente no se encuentra validada en el

paciente crítico pudiendo ser de gran interés para la evaluación de la complejidad de cuidados en el paciente crítico.

La escala INICIARE busca la estratificación de pacientes en función de su necesidad de cuidado que permita calcular la mejor ratio enfermera, proveedora de cuidados, paciente. Es preciso considerar que en Estados Unidos el 63% de los costes totales de recursos humanos en un hospital son atribuidos al personal de enfermería (Rossetti & Gaidzinski, 2011). En Brasil, en función de las características de la institución, la enfermería representa el 30 a 60% del total (Costa-Lima et al., 2012). En España según el proyecto NIPE (Normalización de las Intervenciones para Practica Enfermera) los costes generados por Enfermería representan el 30-40% del presupuesto sanitario.

En función del nivel de dependencia, INICIARE estratifica en 4 grupos de complejidad (ver tabla 8), con una fiabilidad y validez a niveles excelentes. La herramienta final (INICIARE-55) dispone de una consistencia interna de 0,98 (alfa de Cronbach) y validez de 76,8% (varianza explicada), aunque los mismo autores contemplan la posibilidad de realizar versiones más reducidas, siempre que respeten los principios teóricos enfermeros que guiaron su creación y desarrollo. Dispone de una alta sensibilidad (86,4%), especificidad (88%) y precisión diagnóstica (87%) y esta mostró una correlación muy fuerte ($\rho=0.9$) con la Care Dependency Scale (CDS) y fuerte ($\rho=0.77$) con el índice de Barthel. Los grupos fueron dividido en función del punto medio de corte propuesto a partir de la curva de ROC. La edad es uno de los factores más determinantes de la dependencia, asociándose a edades iguales o superiores a los 65 años.

Tabla 8. Estratificación de la complejidad de INICIARE-55 en función de la dependencia en cuidados. Extraído de (Barrientos-Trigo, 2015)

DEPENDENCIA DE LOS CUIDADOS	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
<i>Gran dependencia</i>	55	219
<i>Moderada dependencia</i>	220	243
<i>Riesgo de dependencia</i>	244	259
<i>Independencia</i>	260	275

Es una herramienta estructurada que por su representación (necesidades del ser humano postuladas por Henderson) puede utilizarse como valoración enfermera, siendo una herramienta amplia, que contempla diferentes aspectos influyentes en la atención y los cuidados del paciente hospitalizado y que utiliza los LEE, concretamente la NOC y sus criterios de resultados. Puede ser administrada en cualquier momento de la estancia hospitalaria aunque los autores recomiendan su utilización al ingreso, al alta o cuando

exista algún cambio en el estado del paciente. La enfermera establece la puntuación de cada ítem, mediante una escala Likert 1-5, bajo su juicio clínico y en función del estado más deseable del paciente, siendo 60 el valor mínimo de la escala (mayor dependencia de cuidados) y 300 el mayor valor (menos dependencia de cuidados). El tiempo de cumplimentación media es de 16 minutos pudiendo mejorar en gran medida con el entrenamiento, pudiendo llegar a los 3 minutos.

2.5 COMPLEJIDAD DE CUIDADO DEL PACIENTE CRÍTICO Y LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

Según las fuentes de datos a nivel estatal, que reúnen información de carácter censal y de periodicidad anual, sobre dotación, recursos y actividad asistencial, económica y docente de los centros hospitalarios (Reforma de la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado [EESCRI]) **define la UCI** como: -*“Aquella destinada a la atención de enfermos que requieren cuidados y monitorización intensiva”*- (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2017,p.46).

Respecto a la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios identificada por la ley, la **asistencia intensiva** es: “... *Aquella atención sanitaria precisa, continua e inmediata, a pacientes con alteraciones fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de gravedad tal que representan una amenaza actual o potencial para su vida y, al mismo tiempo, son susceptibles de recuperación*”.- (Boletín Oficial del Estado, 2006)

Ambas definiciones se refieren a un nivel de vigilancia y cuidados elevado o intensivo. Por este motivo, el Department of health NHS-UK (2000) estableció una clasificación de necesidades asistenciales del paciente, en contraposición del espacio o recurso físico donde estaba ingresado, lo que tradicionalmente se venía realizando. Así dicha clasificación, utilizada para unidades médico-quirúrgicas, y según el hospital, su organización y tipo de gestión, la UCI atenderá a pacientes que se sitúan en los niveles 2 y 3 de atención al paciente crítico (Tabla 9), existiendo UCIs postquirúrgicas, (neuroquirúrgicas, cardiorácica, trasplantes, regladas), quemados, pediátricas y neonatológicas, inmunodeprimidos, sépticos, generales, intermedias ..etc.

Tabla 9. Clasificación por niveles de atención en el paciente crítico. Extraído de (Departament of health NHS-UK, 2000)

NIVEL	DESCRIPCIÓN DE LOS CUIDADOS
0	<i>Pacientes cuyas necesidades pueden ser atendidas en una unidad de hospitalización convencional de hospital de agudos.</i>
1	<i>Pacientes en riesgo de que su condición se deteriore, o que provienen de un nivel más alto de cuidados, cuyas necesidades de cuidados pueden ser satisfechas en hospitalización convencional con asesoramiento y apoyo del equipo de cuidados críticos.</i>
2	<i>Pacientes que requieren observación más frecuente o intervención, incluido el soporte a un sistema orgánico, o cuidados postoperatorios o aquellos que provienen de niveles más altos de cuidados.</i>
3	<i>Pacientes que requieren soporte respiratorio avanzado o soporte respiratorio básico junto con, al menos, soporte a dos sistemas orgánicos. Este nivel incluye todos los pacientes complejos requiriendo soporte por fallo multiorgánico.</i>

La traducción de la palabra inglesa “**Critical Care**” al español “**Cuidados Críticos**” es bastante acertada. Según el diccionario de la Real Academia Española recoge como acepción de crítico, - “*Estado o momento en el que se produce una crisis*”. Crisis es el cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya sea para agravarse el paciente. El paciente crítico o críticamente enfermo [Ill critically patient] es aquel que está grave y agudamente enfermo, mientras que cuidados críticos, son aquellos cuidados dirigidos a este tipo de paciente (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010).

Con el objetivo de determinar el nivel de cuidados se han desarrollado complementos a los **niveles de cuidados del paciente crítico** (tabla 9), para ayudar a la toma de decisiones. Aunque un nivel de cuidados menor usualmente requiere menos ratio enfermera-paciente o reducción del soporte asistencial, esta regla no podría aplicarse en todas las circunstancias, siendo flexibles en la asignación de recursos según las necesidades del paciente. Se asignará el nivel de cuidados influido por el paciente pero no determinará los recursos requeridos al igual que la localización del paciente en una unidad u otra (Intensive Care Society-UK, 2009). Ver anexo IX.

Los cuidados del **paciente críticamente enfermo** están orientados a las respuestas humanas de los problemas de salud que ponen en peligro vital asegurando que el paciente y su familia reciban los cuidados óptimos en el momento en que sus vidas se encuentran en una situación particularmente frágil. La presencia constante de la enfermera de cuidados críticos con el paciente es lo que hace que su contribución sea única entre el equipo multidisciplinar de la UCI (Ball et al., 2004).

Según la American Association of Critical Care (AACN), los **cuidados del paciente crítico** requieren de una evaluación compleja y continua, con una alta intensidad de intervenciones y una vigilancia ininterrumpida. Por lo tanto el trabajo de

enfermería en UCI tiene un amplio cuerpo de conocimiento y pericia técnica; y un alto nivel de habilidades en razonamiento clínico y toma de decisiones (American Association of Critical Care Nursing, 2015).

En la época de los años 80 el modelo de provisión de cuidados estaba anclado en un modelo curativo biologicista, donde el cuidado se encontraba en un segundo plano. Su evolución actual, al menos en lo que a necesidades de los pacientes y sus cuidadores se refiere, está en un **proceso de transformación hacia un modelo de atención más integral o holístico**, donde los cuidados se han complejizado (Salazar-De la Guerra et al., 2013). Los adultos mayores de 65 años, representan el 46% de los pacientes de cuidados críticos y el 60% de los pacientes quirúrgicos en el ámbito hospitalario (Ellison et al., 2015) donde la cronicidad y el efecto del envejecimiento del envejecimiento también es una realidad en los cuidados del paciente crítico y por lo tanto elementos implicados en la complejidad de cuidados del paciente crítico.

Durante el camino recorrido, en un espacio entre la preocupación de la búsqueda de la calidad de los cuidados y la reflexión sobre la práctica clínica, ha surgido una realidad del siglo XXI, **“la tecnificación de los cuidados”**. Es aquí donde se aloja la idea de que los cuidados intensivos ofrecen los cuidados más complejos, desde la perspectiva de la tecnología (Gayeski, Parizoto, Guimarães, Erdmann, & Meirelles, 2012). Esta tecnología requiere una atención constante, comprobando en todo momento los parámetros de los que nos están informando, muchas veces se hace referencia a una *“tecnología desbordante”*, haciendo referencia a *“pacientes complejos”* como aquellos que están más débiles y son más dependientes (Camelo, 2012). El progresivo aumento de la tecnificación, puede no verse correspondida con un nuevo cálculo de las necesidades de los recursos enfermeros. Dicha tecnificación afecta especialmente en la monitorización y el soporte de la disfunción orgánica, aunque también en la manera de cuidar. Esto hace que los cuidados al paciente crítico puedan ser más sensibles a fenómenos que alejen a la enfermera de la esencia del cuidado. Interferida por la tecnología la relación enfermera-paciente se empieza a separar maquina y paciente (incluso dotándola de mayor importancia) y poco después un separación en el aspecto espiritual de la persona. Estos fenómenos han podido ocasionar algunas de las dificultades en la utilización dlos LEE como herramientas del cuidado. Uno, que los profesionales se sientan más identificados con el rol de técnico que con el cuidado, considerando a este último de segundo nivel y dos, que las cargas de trabajo sean elevadas, de modo que se prime el trabajo delegado o colaborativo, por encima de la

intervenciones producto de los cuidados de forma independiente (Echevarría-Pérez et al., 2016). Sin duda son fenómenos que requeriría una mayor profundización, reflexión e investigación.

La atención al paciente crítico proporciona vida en situaciones de peligro vital aunque es inherente también que resta bienestar al paciente. Existe un movimiento hacia la humanización de los cuidados críticos y las UCIs de puertas abiertas (Bautista Rodríguez, Arias Velandia, & Carreño Leiva, 2016; Correa-Zambrano, 2016; Escudero, Viña, & Calleja, 2014; Heras-Lacalle, Zaforteza-Lallemand, Calle, & Lallemand, 2014). Esto referido a que los pacientes son desvestidos física y metafóricamente, en ocasiones despersonalizados e identificados mediante una pulsera, donde el sistema se olvida de sus necesidades emocionales, siendo la UCI un lugar muy hostil donde el paciente y su familia perciben el ingreso con angustia y preocupación ante la enfermedad, donde se viven situaciones de extrema gravedad con consecuencias para la vida. El paciente crítico es más vulnerable, distorsionado por la medicación y se enfrenta a muchas incomodidades derivadas de su enfermedad y de la arquitectura/organización de la UCI: Luz excesiva, ruido permanente provocado por respiradores, alarmas de monitorización, frecuentes conversaciones de la atención 24 horas; molestias, dolor, miedo, dificultad para dormir, desorientación y separación familiar con políticas de visitas restrictiva. Los cuidados deben mejorar el bienestar del paciente crítico y su familia (Escudero et al., 2014).

El perfil de pacientes atendidos en UCI son pacientes graves que requieren una alta tecnificación de los cuidados. Según los datos extraídos del registro ENVIN-HELICS (Mas et al., 2015), que recoge casi 139.000 pacientes ingresados en las UCIs españolas durante los años 2006 y 2011, reflejan que el 67,2% de los pacientes son atribuidos a patología médicas mientras que el 32,8% de los pacientes a postoperatorio quirúrgico. La media de edad se establece entre 61,93-62,11 años aunque 51,4% son mayores de 65 años, más hombres (65,2%) que mujeres (34,8%), datos que contrastan con la feminización del envejecimiento de la población. Casi la mitad de los pacientes presenta patologías relacionadas con el aparato cardiocirculatorio (49,1%). En las patologías médicas hay una mayor proporción de pacientes con patología cardiocirculatoria, respiratoria y neurológica y, por el contrario, entre todos los pacientes quirúrgicos hay una mayor proporción de patología digestiva. Con respecto a las intervenciones asistenciales, el 43,6% está siendo tratado con ventilación mecánica invasiva (VMI), el 8,5% con ventilación mecánica no invasiva (VMNI), un 6,4%

dispone de una traqueotomía principalmente temporal por VMI prolonga, 68,3% dispone de un catéter venoso central, 42,4% una monitorización invasiva de la presión arterial, el 73,5% porta una sonda urinaria para control horario de la diuresis, el 41,4% porta una sonda nasogástrica, el 17% está nutriéndose de forma enteral por sonda nasogástrica y el 12,4 de forma parenteral por acceso venoso, el 1,6 dispone de una derivación ventricular con monitorización de la presión intracraneal y el 4,9% está tratados con terapia continua de depuración extrarenal. No se han encontrado estudios referidos a la prevalencia de Intervenciones de enfermería a través de la NIC en España.

La complejidad de cuidados se hace muy patente en el cuidado del paciente crítico. El término “complejidad” en las UCI se asocia a múltiples y muy diferentes atributos (Castellan et al., 2016; Escudero et al., 2014; Herpelinck, Laloux, & Lecocq, 2016):

- Determinación de cargas de trabajo enfermero escalas en las que se valora el número y tipo de intervenciones terapéuticas.
- Estratificación de niveles de cuidados en base a una mayor o menor complejidad.
- Asignación enfermera-paciente en función de la complejidad de cuidados.
- Producto y tiempo de ocupación de personal de enfermería en UCI.
- Definición de técnicas, procedimientos y medios tecnológicos más complejos.
- Establecimiento de protocolos que guíen la práctica en las situaciones más complejas.

2.6 ESCALAS E INSTRUMENTOS DE LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS

Los instrumentos que miden la complejidad de cuidados son escasos en la literatura y en menor grado aun, si está se aplica al ámbito de los cuidados críticos. Determinados autores identificaba que la prevalencia de Diagnósticos de Enfermería (DE), resultados e intervenciones para el cuidados del paciente crítico (taxonomías NNN) podían ser buenos predictores de la complejidad de los cuidados. Según Catellan (2016), el análisis de la frecuencia con que aparecen los DE puede ser una buena herramienta de cálculo de la complejidad o necesidades de cuidados, además de identificar y comparar patrones y analizar la coherencia entre NNN. El resultado es una visión global de unas actividades muy intensas centradas en las necesidades de los

pacientes y no solo en los aspectos técnicos. Entre sus conclusiones están que la frecuencia de los DE predice la mortalidad y los días de estancia en UCI mejor que otros índices de severidad y comorbilidad o las categorías de diagnóstico médico. A pesar de ello se presentan varios instrumentos con escasa validez pero representativos de los instrumentos de cálculo de CC, que de alguna manera pudieran ser aplicados al ámbito del paciente crítico, ya que no se han encontrado herramientas concretas específicas.

2.6.1 Niveles de cuidados en pacientes ingresados en hospitales de media y larga estancia (Salazar- De la Guerra et al., 2013).

Los autores pretendían medir el nivel de cuidados enfermos en hospitales de media y larga estancia como instrumento para determinar la financiación de enfermería adecuada y la determinación de dotación de personal. Hacen referencia a los cuidados críticos o intensivos no ajustándose adecuadamente a dicho ámbito. Estudiaron una población de 23.595 pacientes durante 10 años (2000-2010) en el hospital de Fuenfría, Madrid. La herramienta utilizada para la clasificación de los pacientes fue la parrilla de Montesinos, que evalúa la necesidad de cuidados tomando como base los productos enfermeros identificados y descritos en la parrilla integrada en el proyecto SIGNO II.

Además de una valoración inicial mediante el modelo Virginia Henderson, más un índice de Barthel y una valoración cognitiva, realizaban una valoración desde la Parrilla propuesta por Montesinos de 11 grupos de acciones cuidadoras (SIGNO II) en el estudio pasan a 9, valoradas en función del nivel de dependencia de 1 a 4 (1 menor nivel dependencia y 4 mayor nivel), lo que se traducía en necesidad de tiempo de enfermera o de auxiliar de Enfermería, siguiendo la categorización de la parrilla.

1, Alimentación/hidratación; 2, Cuidados higiénicos; 3, Actividad/movilidad; 4, Eliminación/evacuación; 5, Necesidades de oxigenoterapia; 6, Medicación; 7, Observación/signos vitales; 8, Curas; 9, Necesidades de relación comunicación.

En cada nivel de complejidad se estableció la proporción del tiempo dedicado y el índice de complejidad de cuidados: media aritmética de las 9 puntuaciones registradas (no especifica sus valores). Ver tabla 10.

Tabla 10. Niveles de complejidad y cálculos de % de tiempo del personal de enfermería y auxiliar. Extraído de (Salazar- De la Guerra et al., 2013)

NIVEL COMPLEJIDAD	CUIDADOS	% TIEMPO DE ENFERMERÍA	% TIEMPO DE AUXILIAR
NIVEL 1	Mínimos	40	60
NIVEL 2	Medios	50	50
NIVEL 3	Normales	60	40
NIVEL 4	Especiales	70	30

El porcentaje de pacientes dependientes y muy dependientes (nivel 3 y 4) para las necesidades estudiadas se incrementaron desde el año 2005 hasta el final del estudio, fundamentalmente en las necesidades de higiene, eliminación, medicación y observación, sin embargo, el incremento de peso en otros aspectos no tuvo como consecuencia un cambio de nivel en el incremento de dependencia de los pacientes.

Los enfermos con nivel 1 fueron progresivamente disminuyendo en frecuencia. Los que tienen un nivel 2 de dependencia representaron el mayor volumen de pacientes, aumentando a lo largo de los años. Los que se encuentran en el nivel 3 se mantuvieron.

En el caso de la alimentación/hidratación, los pacientes que fueron alimentados por vía enteral se les imputó una mayor complejidad, los que presentaron deterioro de la deglución requirieron unos cuidados durante la administración del alimento que fueron superiores en tiempo a los que contempló la parrilla y el entrenamiento para la autonomía también requirió de supervisión y presencia del equipo.

Reconocen deficiencias en la escala para aspectos como la capacidad de deglución, la incontinencia, fomento de la deambulacion y poliulcerados. Su concepto de complejidad es referido principalmente a la prestación de los cuidados.

La escala no se refleja con la suficiente validez y fiabilidad las necesidades de cuidados, y por tanto el tiempo que se le adjudicó no están ajustados como deberían. Esta herramienta fue útil en una época en la que los cuidados respondían a un modelo biologicista, según indican los autores.

2.6.2 The Complexity Assessment and Monitoring to Ensure Optimal Outcomes (CAMEO) (J. A. Connor et al., 2015).

Connor (2015) describe una escala de medida de la complejidad cuya traducción sería Cálculo de la Complejidad y Monitorización para Asegurar los Resultados Óptimos. Dicha herramienta diseñada en la unidad de cuidados intensivos cardíacos del Hospital infantil de Boston, utilizó un panel de 8 expertos (enfermeras especialistas de la unidad, supervisor y coordinador clínico). Realizaron un panel Delphi modificado

con 5 rondas para obtener el consenso de la lista de intervenciones de la práctica habitual. Ronda I-III para conseguir una lista exhaustiva (contenido y desarrollo) de intervenciones clínicas directas e indirectas usando la taxonomía Nursing Intervention Classification (NIC) llegando a un consenso de 14 dominios (Tabla 11).

Tabla 11. Dominios de intervenciones NIC directas e indirectas en cuidados intensivos cardiacos pediátricos del Hospital de Boston obtenidos del panel de expertos. Extraído de Connor (2015)

1. Monitorización	8. Evaluación, manejo e intervención de enfermería
2. Intermitencia de los medicamentos	9. Procedimientos y pruebas dentro de la unidad de cuidados intensivos
3. Medicamentos vasoactivos intravenosos	10. Actividades de la vida diaria, autocuidado o cuidados asistidos
4. Medicamentos intravenosos continuos	11. Transferencias, admisiones y transporte
5. Respiratorio	12. Evaluación de la ansiedad, afrontamiento, humor y ajuste familiar
6. Resucitación	13. Coordinación de la atención, enseñanza o orientación preventiva a pacientes y familia
7. Control de infecciones	14. Gestión profesional o del entorno

En las rondas IV y V, se pidió al grupo de expertos evaluar de 1 a 5 en términos de complejidad de la carga de trabajo cada uno de las intervenciones dentro de los dominios. Definieron el termino complejidad cognitiva de carga de trabajo como procesamiento intelectual de información sobre los pacientes en la toma de decisiones y desempeño profesional, siendo 1 el menor valor y 5 el máximo valor. El dominio de monitorización fue asignada en base a la frecuencia de toma de constantes y el tipo (invasiva o no invasiva). Un proceso similar se utilizó en los dominios: 3, 4 y 13. Así asignaron mayor puntuación en base al numero de drogas inotrópicas en contraposición a las medicaciones específicas (Tabla 12).

Tabla 12. Asignación de valores 1 a 5 (menor a mayor) complejidad cognitiva de carga de trabajo en la escala CAMEO

Baja complejidad	Valores de 1-2	Procedimientos de control de infecciones o cambios simples de ropa
Media complejidad	Valores de 3	Monitorización de signos vitales >15min, Mantenimiento de la vía aérea, Extubación o Inserción de catéteres
Alta complejidad	Valores de 4-5	Interpretación de datos de laboratorio, Asistencias ventriculares, Resucitación

En la siguiente fase del estudio realizaron una estratificación de la complejidad de I a V (de menos a más) en función a un pilotaje de 75 pacientes. Las puntuaciones totales oscilaban entre 25 y 230 (media 120 y mediana 124). El 13% clases I/II, 80% clase III y 7% clase V. Anexo X.

2.6.3 FANCAPES: Model of assessment for complex older adults (Ellison et al., 2015).

El modelo FANCAPES¹⁴ es una herramienta de evaluación física integral para determinar las necesidades básicas y las necesidades funcionales en un adulto mayor médicamente complejo y agudo. La enfermera referente debe obtener información de cada área para determinar su plan de atención para prevenir efectos adversos durante la hospitalización (Tabla 13).

Tabla 13. Modelo FANCAPES para el cálculo integral de necesidades de cuidados en paciente mayores hospitalizados. Extraído de (Ellison et al., 2015)

ACRÓNIMO	EVALUACIÓN
<i>Fluidos (F)</i>	<i>Estado de las hidrataciones</i>
<i>Nutrición (N)</i>	<i>Factores mecánicos y psicológicos que afectan la nutrición</i>
<i>Comunicación (C)</i>	<i>Capacidad de comunicar; Forma de comunicación</i>
<i>Actividad (A)</i>	<i>Capacidad de participar en actividades de la vida diaria; Ayuda necesaria</i>
<i>Dolor (P)</i>	<i>Evaluar el dolor físico, psicológico, espiritual</i>
<i>Eliminación (E)</i>	<i>Evaluar la dificultad con la eliminación de la vejiga o el intestino</i>
<i>Estado mental (M)</i>	<i>Evaluar el estado mental, la capacidad cognitiva y el estado de ánimo</i>

¹⁴ FANCAPES, es un acrónimo utilizado por las dimensiones utilizadas en la escala, del inglés: fluids, nutrition, communication, activity, pain, elimination, mental status. Instrumento diseñado por Touhy T, Jett K. Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging. 4th edition. St. Louis (MO): Mosby; 2014.

3. *Justificación y Problema de Investigación*

3.1 JUSTIFICACIÓN

El aumento de la croniensejeidad está propiciando la adaptación de los sistemas de salud y los cuidados al patrón existente, con el objetivo de dar una mejor respuesta a las necesidades del cuidado. Esta realidad se manifiesta con el aumento de pluripatologías crónicas, las cuales causan hasta el 60% de la mortalidad mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (World Health Organization, 2012). Las enfermeras tienen que dar respuesta a esta realidad rediseñando los modelos organizacionales de enfermería evaluando las necesidades reales y potenciales de los cuidados (Salazar- De la Guerra et al., 2013).

La CC tiene que ver con la pérdida de funcionalidad, la frecuentación, fragmentación y descoordinación de los servicios de salud y la presencia de diferentes determinantes socioeconómicos, que multiplican esta percepción (Morales-Asencio, 2014). En la literatura, el término complejidad, como se ha comentado en el marco teórico, está íntimamente relacionado con los cuidados, y así mismo con la profesión que dispensa dichos cuidados, la Enfermería. Guarinoni, Petrucci, Lancia, y Motta, (2015).

Los cuidados prestados en las unidades de cuidados críticos, se originan en entornos donde los pacientes presentan elevadas limitaciones físicas y cognitivas que requieren de una elevada vigilancia y tecnificación de los cuidados, entendiéndose en sí mismo como cuidados complejos (cualificación científico-técnica). Pero el término CC, se encuentra asociado, de una forma multidimensional, al reparto de cargas de trabajo, la intensidad de los cuidados y la dependencia de los mismo, que continúan siendo asignaturas pendientes en los servicios de cuidados críticos. Una asignación de recurso enfermeros ajustados al estado del paciente y la cuantificación de producto enfermero, puede ser de gran utilidad en estos entornos del cuidado. Muchas de las herramientas

actuales (escalas NAS¹⁵, NEMS¹⁶, TISS¹⁷... etc.), basadas en el cálculo de intervenciones asociadas al tiempo empleado en el cuidado, no han alcanzado su uso rutinario, universal e internacional. Esto es causado por distintos factores, como pueden ser: Herramientas muy extensas y farragosas, la no adaptación a la práctica diaria, la no utilización de lenguaje enfermero o LEE o han tenido una orientación más biomédica de la gravedad y no tanto al cuidado. Una herramienta que solviente estas limitaciones puede ser de gran interés.

Por otro lado, desde la administración de los recursos de enfermería, los sistemas de cálculo de producto enfermero basados en los Grupo de Diagnóstico Relacionado (GDR), se han descrito como poco útiles, ya que no disponen de indicadores como el estado físico y emocional de los pacientes, ni la intensidad del cuidado o el nivel y el grado de dependencia del paciente determinante en el proceso global con el GDR. Algunos autores indican que el sistema GRD sólo explica el 34% de la variabilidad del coste de los cuidados (Juvé-Udina et al., 2010). La Escala INICIARE adaptada a pacientes críticos puede ser una herramienta muy útil en este sentido, además de proporcionar datos al Conjunto Mínimo de Base de Datos (CMBD) de Enfermería, utilizando LEE y ajustándose a lo establecido en la ley (Boletín Oficial del Estado, 2010).

La aplicación LEE a la práctica clínica es uno de los retos de la enfermería moderna. Una escala de medida de la complejidad, basada en la taxonomía NOC, puede ayudar a visibilizar la práctica enfermera y el registro de los cuidados. Estas pueden mejorar deficiencias en los registros existentes, tanto en planificación de cuidados como en actividades realizadas, que hacen difícil, determinar el producto enfermero (Salazar-De la Guerra et al., 2013; Visiers-Jim & Morales-Catal, 2010). Así la identificación de la estructura de la complejidad no debe limitarse al desarrollo teórico, sino profundizar hacia su aplicación práctica en la prestación y la gestión de cuidados (Barrientos-Trigo, 2015; José Miguel Morales-Asencio et al., 2015).

Una herramienta basada en los principios de la escala INICIARE, aplicada a los cuidados críticos puede ser de alto impacto en la atención del paciente crítico. Estos principios serían, uno, herramienta estructurada de valoración del estado del paciente por turnos (registros enfermeros y CMDE), dos, explotación de resultados para

¹⁵ Nursing Activity Score (NAS)

¹⁶ Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score (NEMS)

¹⁷ Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-76)

determinación del impacto de nuevas medidas incluidas y resultados sensibles a los cuidados (investigación e impacto en cuidados), tres, aplicación de LEE (fácil de entender y utilizar en la práctica clínica diaria para la toma de decisiones), cuatro, determinación de la ratio enfermera-paciente, adecuada en cuidados críticos (medidas basadas en el estado del paciente y no solo en medidas de las intervenciones del cuidado), cinco, obtención de modelos predictivos de eventos adversos y seis, estratificación de cuidados para ser utilizadas en unidades de cuidados intermedios (asignación de recursos e ingresos en función del estado del paciente y no del lugar físico).

3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A raíz de estas consideraciones, nos plantamos la siguiente pregunta de investigación:

¿Podría la herramienta INICIARE medir complejidad de cuidados en el paciente crítico a través del nivel de dependencia en cuidados y que está pudiera calcular producto enfermero ajustado al estado del paciente?

4. *Objetivos*

4.1 OBJETIVO GENERAL

Adaptar la escala INICIARE a entornos de pacientes críticos para medir el nivel de complejidad a través de la dependencia en cuidados.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las características asistenciales así como el perfil de cuidados del paciente crítico.
- Analizar la fiabilidad y validez de la escala INICIARE adaptada al paciente crítico.

5. *Material y método*

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO

Para la consecución de los objetivos se realizó un estudio descriptivo y trasversal de corte clinimétrico (Argimon-Pallás & Jiménez-Villa, 2013).

5.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO, CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN

5.2.1 Contexto, Entorno y emplazamiento

El Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVVM) es un hospital de tercer nivel, gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya área de influencia es Andalucía Occidental: Sevilla y Huelva. Tiene funciones asistenciales y docentes, y se encuentra unido a las Facultades de Medicina y Enfermería, Podología y Fisioterapia dependiente de la Universidad de Sevilla. Ofrece asistencia sanitaria desde 5 centros asistenciales y un área de Salud Mental atendido por 4.825 profesionales y con una dotación que ronda las 800 camas instaladas. Atiende a una población de referencia de 480.800 personas desde sus distritos y sus zonas básicas de salud. (Servicio Andaluz de Salud, 2017)

La Unidad de Gestión Clínica (UGC) Cuidados Intensivos del HUVVM cuenta con **30 camas** en cuatro unidades funcionales: Cuidados críticos generales, cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados postquirúrgicos. Su dotación de personal comprenden: 13 especialistas, 10 Residentes, 83 enfermeros y 55 auxiliares. (Hospitales Universitarios Virgen Macarena [HUVVM] y Virgen del Rocío [HUVR], 2015; UGC Cuidados Intensivos HUVVM, 2015). A esto habría que añadir la Unidad de cuidados intermedios de cardiología (Coronarias) con 8 boxes, más la Unidad de Reanimación Postanestésica (URP) con 6 camas disponibles. Estas tres unidades conforman la

atención de los pacientes críticos en el área hospitalaria Virgen Macarena. En la tabla 14 puede verse la actividad asistencial de las unidades de cuidados críticos del HUVM.

Tabla 14. Actividad de hospitalización del HUVM y sus unidades de cuidados críticos en el año 2015. Extraído de (Hospitales Universitarios Virgen Macarena [HUVM] y Virgen del Rocío [HUVR], 2015)

	ING PROG	ING URG	ING TRAS	ING TOTAL	EXIT	EST TOTAL	EST MED	IND OCUP
Cuidados críticos	18	359	1.073	1.450	166	8.371	5,72d	76,45%
TOTAL Hospital			4.760	6.987	645	32.156	6,466	79,984

Ing Prog: Ingresos programados; Ing Urg: Ingresos urgentes; Ing Tras: Ingresos por traslados; Ing Total: Ingresos totales; Exit: Exitus; Est Total: Estancias totales; Est Med: Estancias medias; Ind Ocup: Índice de ocupación

5.2.2 Población

Se tuvo en consideración tres niveles de población según describe Argimon-Pallás & Jiménez-Villa (2013). Ver figura 6.

Figura 6. Población de estudio en tres niveles. Extraído de (Argimon-Pallás & Jiménez-Villa, 2013)

Población diana o elegible

Pacientes críticos o críticamente enfermo encuadrándose en los niveles 2 y 3 de la clasificación de asistencia hospitalaria al paciente crítico establecida por el Department of health NHS-UK (2000): “Pacientes que requieren observación más frecuente o intervención, incluido el soporte a un sistema orgánico, o cuidados postoperatorios o aquellos que provienen de niveles más altos de cuidados y pacientes que requieren soporte respiratorio avanzado o soporte respiratorio básico junto con, al menos, soporte a dos sistemas orgánicos”. Este nivel incluye todos los pacientes complejos requiriendo soporte por fallo multiorgánico. Los niveles de asistencia al paciente crítico puede consultarse en la tabla 9 del marco teórico, en el apartado 2.5, complejidad de cuidados del paciente crítico.

Población de estudio

Pacientes ingresados en las siguientes unidades de cuidados críticos: UCI, Coronarias y URP, durante el estudio y el día de la recogida de datos, y que cumplieron los criterios de inclusión.

Población incluida o muestra

Pacientes que aceptaron ser incluidos en el estudio tras el consentimiento informado y no presentaron criterios de exclusión los días de la recogida de datos.

5.2.3 Tamaño de muestra y muestreo

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó el número de ingresos anuales de las unidades de cuidados críticos del HUVVM. Para un número de **ingresos anuales de 1450 pacientes**, se buscó la representatividad de la muestra. Morales Vallejo (2009) indica que para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el tamaño muestral necesario es de **304 sujetos de una muestra aleatoria**. Teniendo en cuenta este aspecto, y teniendo en cuenta una tasa de reposición del 10%, **el tamaño muestral se estableció en 334 pacientes**.

Pero, ante la dificultad de obtener una muestra elevada en un grupo reducido de pacientes dentro de la hospitalización, como son las unidades de atención al paciente crítico, que limitaba el tamaño muestral, se estableció finalmente en una prueba piloto

con más de 100 pacientes, tal y como recoge la escala COSMIN (Mokkink et al., 2010) y que permitiera el análisis factorial exploratorio (AFE), con el objeto de determinar como se comporta la adaptación de la escala de forma inicial.

El muestreo se realizó de forma oportunista, consecutivo, continuo y cuasialeatorio, con el objetivo de garantizar la representatividad de la población y las mismas posibilidades de inclusión aleatoria, cubriendo en tres jornadas la totalidad de las unidades de atención al paciente crítico (muestra natural). Para mejorar la aleatorización se seleccionaron 4 momentos diferenciados de muestreo natural (recogida de datos de dos o tres días consecutivos), comprendidos entre el periodo Noviembre 2017 y Febrero de 2018.

Para comparar si la muestra era representativa, se eligieron los siguiente elementos: Primero, por motivo de hospitalización (Médicos coronarios o no y quirúrgicos urgentes o programados), seguidos por sexo (mujeres y hombres) y finalmente la edad. Para este fin, se tomaron las cuotas de estratificación de los pacientes ingresados en UCI, generadas por el Estudio Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales en Servicios de medicina Intensiva (ENVIN-HELIC) que en su año 2015 consiguió la máxima participación con 198 UCIs Españolas con información de 23.907 pacientes críticos (Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica Y Unidades Coronarias [SEMICYUC], 2015). Mas et al. (2015) publicó el análisis comparativo o case-mix del paciente crítico español (188 UCIs españolas con los datos ENVIN-HELIC de los pacientes ingresados entre 2006-2011 con 138.999 pacientes con un total de 65,2% (hombres) y 34,8% (mujeres) cuya edad media fue de 62,02 años, entre 61,93-62,11 con un intervalo de confianza (IC) del 95%, < 40 años (12,1%), 41-64 años (36,4%), 65-79 años (39,4%) y > 79 años (12%) . Ver tabla 15.

Tabla 15. Análisis comparativo y case-mix de los paciente críticos en España. Extraído de (Mas et al., 2015)

CUIDADOS CRÍTICOS	PMNC n (%)	PMC n (%)	PQP n (%)	PQU n (%)
n (%)	65.467 (47,1%)	27.875 (20%)	28.044(20,2%)	17.613(12,7%)
Hombres	41.133 (62,8%)	20.610 (73,9)	17.907 (63,9%)	11.028 (62,6%)
Mujeres	24.334 (37,2%)	7.265 (26,1%)	10.137 (36,1%)	6.585 (37,4%)
Edad	59,98	65,53	64,20	62,02
Edad IC 95%	(59,84-60,12)	(65,37-65,68)	(64,04-64,32)	(61,93-62,11)
0 a 40 años	10.900 (16,6)	893 (3,2)	1.943 (6,9)	16.881 (12,1)
41 a 64 años	23.159 (35,4)	11.336 (40,7)	10.461 (37,3)	50.626 (36,4)
65 a 79 años	23.992 (36,6)	11.720 (42,0)	12.913 (46,0)	54.823 (39,4)
> 79 años	7.416 (11,3)	3.926 (14,1)	2.727 (9,7)	16.665 (12,0)
PMC: Patología Médica Coronaria; PMNC: Patología Médica No Coronaria; PQU: Patología quirúrgica Urgente; PQP: Patología quirúrgica Programada (no urgente)				

5.2.4 Criterios de inclusión y exclusión

Los **criterios de inclusión** de las y los pacientes del estudio fueron los siguientes:

- Paciente adulto mayor de 16 años, ya que no cabe prestar consentimiento por representación (Boletín Oficial del Estado, 2002).
- Mujeres y hombres ingresados en unidades de atención al paciente crítico, tales como, UCI, Unidad de Reanimación PostAnestésica (URP), unidades coronarias u otras destinadas a la atención del paciente crítico, niveles 2 y 3 establecidos por Department of health NHS-UK (2000), (tabla 9).

Los **criterios de exclusión** de las y los pacientes del estudio fueron los siguientes:

- Si por su situación clínica o extremada gravedad, no se pueden recoger datos en ese momento (traslados, intervenciones de emergencia, parada cardiorespiratoria o fallecimiento inminente sin medidas de actuación).
- Paciente de alta de la unidad de atención al paciente crítico pero que se encuentra en la unidad ante la no disponibilidad de cama de hospitalización. Se entiende que no es un paciente crítico aunque físicamente se encuentre en dichas unidades.

5.3 PROTOCOLO DEL ESTUDIO Y RECOGIDA DE DATOS

Se plantearon tres etapas para el proceso de adaptación del cuestionario INICIARE a los cuidados críticos (figura 7):

- Etapas Exploratoria o Etapa I: Revisión de la literatura y exploración de la viabilidad y aplicabilidad de la escala INICIARE-60, versión más completa (ver anexo VII), para obtener las **limitaciones de la escala** en las necesidades de cuidados del paciente crítico.

- Etapa Expertos o Etapa II: Preparar una **versión preliminar** que incluya, los ítems de la escala INICIARE, utilizando principalmente INICIARE-26, por ser los ítems que han demostrado mejores resultados; y la propuesta de nuevos ítems para ser sometido a consenso de expertos, y obtener la **versión inicial INICIARE-Cuidados críticos o INICIARE-Illcritical-care**
- Etapa Piloto o Etapa III: Depuración del instrumento y el manual de instrucciones tras aplicación de la escala inicial a entornos asistenciales reales de práctica de cuidados del paciente crítico.

Figura 7. Protocolo del estudio en tres etapas de metodología cualicuantitativa.

Se plantearon 7 fases para la adaptación del cuestionario. Según Argimon-Pallás & Jiménez-Villa (2013), las etapas de preparación de un cuestionario consisten en 10 puntos que se seguirán en nuestro estudio como 7 fases (tabla 16):

Tabla 16. Etapas y fases propuestas en el plan de trabajo para la adaptación de la escala INICIARE-hospitalización, basada en los 10 puntos descritos por Argimon-Pallás & Jiménez-Villa (2013) para la adaptación de un cuestionario. Elaboración propia.

ETAPAS	FASES PROPUESTAS	ADAPTACIÓN DE UN CUESTIONARIO (Argimon-Pallás & Jiménez-Villa, 2013)
I	1. <i>Revisión de la literatura</i>	1. <i>Decidir la información necesaria y revisar la bibliografía</i>
	2. <i>Exploración escala INICIARE-60, versión más completa</i>	
II	3. <i>Versión preliminar o propuesta INICIARE - cuidados críticos</i>	2. <i>Elegir el tipo de cuestionario</i>
		3. <i>Elegir el tipo de preguntas para cada variable</i>
		4. <i>Definir códigos puntuaciones y escalas</i>
	4. <i>Panel Delphi o de expertos</i>	5. <i>Elegir el orden de las preguntas</i>
III	5. <i>Manual de instrucciones y encuestadores</i>	6. <i>Diseñar el formato inicial</i>
	6. <i>Prueba piloto</i>	7. <i>Preparar el manual de instrucciones</i>
		8. <i>Entrenar encuestadores</i>
	7. <i>Revisión de la escala y el manual</i>	9. <i>Realizar un prueba Piloto</i>
		10. <i>Revisar el cuestionario y el manual de instrucciones</i>

Fase 1. Revisión de la literatura

Se realizó una búsqueda bibliográfica que contuvieran las palabras claves y descriptores: “complexity of care”, “care complexity”, dependency, “care dependency”, workload, “level of care”, “critical care” y “critical care nursing”. La búsqueda se centró en el conocimiento actual de la complejidad de cuidados, su aplicación a los cuidados críticos y las posibles escalas que midieran complejidad o dependencia de cuidados en el paciente crítico. Su desarrollo se plasmó en el marco teórico.

Fase 2. Exploración escala INICIARE-60

Se realizó la recogida de datos en el paciente crítico de una pequeña muestra con el objetivo de explorar el funcionamiento y viabilidad de la Escala INICIARE-60. Los datos recogidos se analizaron en forma de frecuencias simples, siendo de tipo sociodemográfico (perfil del paciente), intervenciones o soporte del paciente (para conocer el perfil asistencial), escalas de consciencia y sedación (perfil de autonomía) y 60 ítem de INICIARE hospitalización divididos en las necesidades de Virginia Henderson. Ver tabla 17.

Tabla 17. Variables analizadas en la fase exploratoria de la escala INICIARE. Elaboración propia.

SOCIODEMOGRÁFICAS	SOPORTE (cualitativa nominal si /no)	ESCALAS
<i>Sexo (mujer/hombre) (cualitativa nominal dicotómica)</i>	<i>Catéter venoso central Presión Arterial Invasiva Sonda urinaria</i>	<i>Escala Ramsay Glasgow Ocular Glasgow verbal Glasgow motor</i>
<i>Edad (numérica)</i>	<i>Sonda nasogástrica</i>	<i>Escala RASS</i>
<i>Diagnóstico principal (cualitativa nominal)</i>	<i>Nutrición enteral Nutrición parenteral</i>	<i>(Richmond Agitation Sedation Scale)</i>
<i>Diagnostico secundario (cualitativa nominal)</i>	<i>Derivación ventricular Depuración continua extrarrenal</i>	<i>INICIARE 60 ítem</i>
<i>Estratificación UCI utilizada en el estudio ENVIN- HELIC (PQP, PQU, PMC, PMNC)</i>	<i>Diálisis convencional intermitente Drenaje pleural o mediatínico Monitorización hemodinámica Marcapasos</i>	
<i>Días UCI (numérica)</i>	<i>Asistencia hemodinámica Drogas inotrópicas o vasoactivas Perfusión de Sedación Perfusión de analgesia</i>	
PMC: Patología Médica Coronaria; PMNC: Patología Médica No Coronaria; PQU: Patología quirúrgica Urgente; PQP: Patología quirúrgica Programada (no urgente)		

La muestra fue elegida de forma oportunista, utilizando 5 perfiles tipo, que pudieran orientar distintos valores de la escala de dependencia en cuidados, y en segundo lugar, utilizando el sexo, con el fin de buscar la igualdad (50%-50%). Los perfiles seleccionados fueron los siguientes: Mujer consciente traqueostomizada en ventilación Mecánica (VM), Mujer consciente en ventilación mecánica no invasiva (VMNI), Mujer con disminución del nivel de consciencia sin VM, Hombre consciente desorientado y Hombre inconsciente en VM.

Fase 3. Versión preliminar INICIARE-Cuidados críticos

El cuestionario propuesto mantuvo los principios de la escala INICIARE-Hospitalización, descritos en las tesis doctorales de desarrollo de la escala original (Barrientos Trigo, 2015; Porcel-Gálvez, 2011):

- Cuestionario heteroadministrado por una enfermera bajo su juicio clínico.
- Valoración del nivel de dependencia en cuidados en función del estado más deseable del paciente.
- Capacidad de valoración integral estructurada del paciente utilizando las dimensiones de la persona descritas por Virginia Henderson.
- Utilización de los LEE que sirva de registro del estado del paciente o CMDE.
- Evaluación a través de la taxonomía NOC y sus criterios de resultados definitivos.

- Puntuación de cada ítem, mediante una escala Likert 1-5 preestablecida para los criterios de resultados seleccionados.

Según Pedrosa, Suárez-Álvarez, & García-Cueto (2013), existen dos fuentes principales de evidencias en la validez de contenido: la **definición del dominio** y la **representación del dominio**; ambas han sido utilizadas en el presente trabajo.

Para la preparación del consenso de expertos, se preparó un manual de trabajo que incluyó los dominios a estudio y todas las **definiciones operativas de los contenidos**. Para ello se preparó un documento al que se denominó, **dossier A o de consulta**, y que sirvió de apoyo a los expertos. Las definiciones incluidas y sus referencias fueron las siguientes:

- Definiciones de las 14 necesidades de Virginia Henderson (Alligood, 2015).
- Definiciones de Dominios, clases y NOC, extraídas de la taxonomía, susceptibles de inclusión para la evaluación de necesidades de cuidados del paciente crítico, además de los criterios de resultados que pudieron ser representativas de dichas NOC (Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2014).

Por otro lado, para **la representación o representatividad de todos los dominio implicados en el constructo** (adecuación del contenido del test, representando todas las facetas o dominios definidos del constructo) y **la relevancia** (grado en que cada ítem del test mide el dominio definido, pudiéndose detectar contenidos irrelevantes), se establecieron tres medidas para garantizarla, y se preparó un documento de trabajo, al que se denominó **dossier B o de trabajo**, y que sirvió de apoyo a selección de dominios representativos. Ver figura 8.

Moverse y mantener la postura:		
<p>Capacidad de la persona para desplazarse sola o con ayuda de medios mecánicos, y asimismo, de arreglar su domicilio aunque fuere en forma mínima y a efectos que el mismo mejor se adecue a sus necesidades y a su confort. Igualmente, conocer los límites del propio cuerpo.</p>		
INICIARE-60 (* Negrita INICIARE-28)	NOC PROPUESTOS	INDICADORES PROPUESTOS
<p>CLASE C: Movilidad [0200] <u>AMBULAR</u> *02002 Camina con marcha eficaz</p> <p>[0208] <u>MOVILIDAD</u> *020802 Mantenimiento de la posición corporal 020814 Se mueve con facilidad</p> <p>CLASE D: Autocuidado [0300] <u>AUTOCUIDADOS: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)</u> *030012 Cambio de posición solo</p>	<p>CLASE A: Mantenimiento de la energía [0005] <u>TOLERANCIA DE LA ACTIVIDAD</u></p> <p>CLASE C: Movilidad [0204] <u>CONSECUENCIAS DE LA INMOVILIDAD: FISIOLÓGICAS</u></p> <p>CLASE D: Autocuidado [0300] <u>AUTOCUIDADOS: ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)</u></p> <p>CLASE E: Cardiopulmonar [0400] <u>EFFECTIVIDAD DE LA BOMBA CARDÍACA</u> [0407] <u>PERFUSIÓN TISULAR: PERIFÉRICA</u></p>	<p>[518] <i>Facilidad para realizar las actividades de la vida diaria (AVD).</i></p> <p>[20411] <i>Fuerza muscular</i> [20412] <i>Tono muscular</i></p> <p>[30012] <i>Se coloca solo</i></p> <p>[40030] <i>Intolerancia a la actividad</i></p> <p>[40744] <i>Debilidad muscular</i></p>
<p>En ROJO ítem de INICIARE-60 (versión más completa) * (asterisco) y negrita ítems de INICIARE-26 que han demostrado mejores resultados Fachado ítem propuesto a ser eliminados en la adaptación de INICIARE a pacientes críticos En verde y cursiva las nuevas propuestas a la adaptación de INICIARE a pacientes críticos</p>		

Figura 8. Tabla preparada para el consenso de experto como parte del dossier B o de trabajo para la representatividad del constructo de la escala. Elaboración propia.

1. Columna 1 que identificara los ítems de INICIARE-60 para pacientes hospitalizados, ya que el paciente crítico a pesar de sus diferencias en la intensidad de los cuidados también está hospitalizado y presentará similitudes. Por ellos se dieron por incluidos todos los ítems en la versión preliminar, siendo necesario eliminarlos por consenso unánime de los expertos.

2. Columna 1 que identificara de forma diferenciada, los ítem de INICIARE-26 que mostraron mejores resultados, para que los expertos los tuvieran en consideración en la selección de dominios y elementos.

3. Columna 2 y 3 que identificara los NOC propuesto y los indicadores asociados, susceptibles de ser incluidos y que valorasen la dependencia en cuidados del paciente crítico, pudiendo los expertos aportar otros nuevos si lo desearan.

Pedrosa et al. (2013), establece de nuevo dos planteamientos para estimar la validez de contenido: El panel de expertos o panel Delphi y los estadísticos derivados de la aplicación del instrumento. En dicho trabajo nos decantamos por el método basado en el **juicio de expertos** para obtener la versión inicial de la escala INICIARE-cuidados críticos, para posteriormente realizar un análisis estadístico clinimétrico.

Fase 4. Panel Delphi o de expertos

La técnica cualitativa de recogida de información a través de expertos o técnica Delphi, permite obtener la opinión de un grupo de expertos en un área, a través de la consulta reiterada (en varias rondas de retroalimentación o devoluciones: evaluación individual versus valoración del grupo) en busca del consenso y representatividad de un colectivo de la forma más fiable posible. Las devoluciones o feedbacks controlados, permiten la reflexión de los participantes y con ello una mayor comprensión a partir de diferentes perspectivas.

Fase 5. Manual de instrucciones y encuestadores

Se preparó el manual de instrucciones con sus definiciones operativas y se formó a los encuestadores en la utilización de la escala y la cumplimentación de las variables a estudio. Para la recogida de datos se preparó un google formulario que incluyera las definiciones operativas y que se transformó en una app (appsheet) para poder se recogida con el teléfono móvil o Tablet a pie del paciente.

Fase 6. Prueba piloto

Para la aplicación de la escala inicial en entornos asistencial real, INICIARE Cuidado crítico o INICIARE-Illcritical-Care, se eligieron 4 periodos en 4 meses consecutivos repartidos entre los meses de Noviembre, Diciembre de 2017, Enero y Febrero de 2018. Cada periodo seleccionado, incluyo 2 ó 3 días, se utilizó menor tiempo cuanto mayor fue el conocimiento de la herramienta, estableciendo como objetivo, 40 pacientes por periodo. En dichos días se cubrió todas las unidades de cuidados críticos, incluyendo la muestra natural de pacientes ingresado. Ver figura 10.

Figura 9. Cronograma del trabajo desde la fase piloto, la recogida, la depuración, análisis y redacción de la base de datos. Elaboración propia.

Fase 7. Revisión de la escala y el manual

Realizada la fase piloto y en base a los resultados clinimétrico se procederá a obtenerse la primera versión de la Escala INICIARE- cuidados crítico y la depuración de la escala en función de la estadística clinimétrica.

5.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES

Se identificaron las siguientes variables para el estudio (tabla 18):

Tabla 18. Descripción de las variables del estudio

VARIABLE	TIPO	VALORES
DESCRIPCION HOSPITALARIA Y DE LAS UNIDADES DE CRÍTICOS		
Tipo UCI	Cualitativa nominal	Polivalente; Coronaria, trasplante, sépticos, respiratorio, postquirúrgico, médico, cardiovascular
Número de camas UCI	Numérica	UCI pequeña (4-10 camas) UCI mediana (11-20 camas) UCI grande (> 20 camas)
SOCIODEMOGRÁFICAS		
NUHSA	Cualitativa nominal	Código NUHSA
Sexo	Cualitativa nominal dicotónica	Hombre; Mujer
Fecha de nacimiento	Cuantitativa discreta	dd/mm/aaaa
Diagnóstico médico principal	Cualitativa nominal	Anexo XI. Listado por grupo diagnósticos
Diagnóstico médico secundario	Cualitativa nominal	Anexo XI. Listado por grupo diagnósticos
Estratificación UCI	Cualitativa nominal	PMC: <u>Patología Médica Coronaria</u> (Patología de base es una enfermedad médica coronaria, agudo o crónico, y no ingresa para control postoperatorio inmediato aunque posteriormente pueda tener intervención quirúrgica) PMNC: <u>Patología Médica No Coronaria</u> (Patología médica, excluida patologías coronarias) PQU: <u>Patología quirúrgica Urgente</u> (indicación quirúrgica se realizaba en menos de 24 h hasta la realización del procedimiento quirúrgico) POP: <u>Patología quirúrgica Programada</u> (no urgente)
Fecha y Hora ingreso UCI	Cuantitativa discreta	dd/mm/aaaa – hh:mm
Procedencia Ingreso	Cualitativa nominal	Domicilio o sala de urgencias Sala de hospitalización o otras unidades Traslado desde otra UCI o centro
PERFIL DE CUIDADOS BASADOS EN LA NIC		
Manejo de vías aéreas artificiales	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Manejo de la vía aérea	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Aspiración de las vías aéreas	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Monitorización respiratoria	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Oxigenoterapia	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Manejo de ventilación mecánica no invasiva (VMNI)	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Manejo de ventilación mecánica invasiva (VMI)	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Monitorización de los signos vitales	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Monitorización hemodinámica invasiva	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Administración de medicación	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Administración de analgésicos	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Monitorización del equilibrio ácido-base	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Manejo de la sedación	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Dispositivo de ayuda mecánico	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Monitorización de electrolitos	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Manejo del shock vasogénico	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No
Terapia de hemofiltración	Cualitativa nominal dicotónica	Si; No

<i>Flebotomía</i>	<i>Cualitativa nominal dicotónica</i>	<i>Si; No</i>
<i>Monitorización de líquidos</i>	<i>Cualitativa nominal dicotónica</i>	<i>Si; No</i>
ESCALAS		
<i>INICIARE inicial paciente crítico</i>	<i>Cualitativa ordinal</i>	<i>Anexo VII</i>
<i>Hora inicio INICIARE</i>	<i>Cuantitativa discreta</i>	<i>hh:mm</i>
<i>Hora final INICIARE</i>	<i>Cuantitativa discreta</i>	<i>hh:mm</i>

5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS

5.5.1 Diseño cualitativo

Para el diseño cualitativo de consenso de expertos se utilizó la “triangulación” o opinión del grupo consensuada, para el proceso de toma de decisiones. Las devoluciones o feedbacks controlados se realizaron de forma presencial, en varias rondas hasta el consenso. Dicha técnica permitió determinar los puntos de acuerdo, su nivel de consenso y la jerarquización de su relevancia, distribuyéndolos en 5 categorías en función de su importancia y consenso (Reguant-Álvarez & Torrado-fonseca, 2016). Ver Figura 10.

Respecto al **protocolo de selección** del grupo de expertos, según Reguant-Álvarez y Torrado-fonseca (2016), debe establecerse como mínimo en 6 (para reuniones presenciales) y como máximo en 30 (para consensos on line), donde debe primar la calidad frente la cantidad. Se distinguen dos tipo: Los **afectados** o conocedores de la situación a estudio y los **especialistas**, con trayectoria académica o experiencia destacada en investigación o el tema de estudio.

Figura 10. Niveles de acuerdo en panel de expertos o método Delphi. Extraído de (Reguant-Álvarez & Torrado-fonseca, 2016)

Se elaboro un protocolo de selección de expertos, adaptados por perfiles, realizando una primera invitación informal, y tras la misma, se realizó un análisis de idoneidad de los que mostraron interés por participar. El equipo investigador, realizó con posterioridad, una invitación formal al estudio con una explicación detallada de los objetivos del mismo y su función como experto.

Se definieron dos perfiles:

- **Enfermeras afectadas** que desarrollaban actualmente su labor asistencial en el entorno de los cuidados del paciente crítico con un mínimo de 5 años de experiencia ininterrumpida.
- **Enfermeras especialistas**, dominadoras de la metodología de la investigación, la técnica de consenso de experto, relacionadas con la clínica hospitalaria o el cuidado crítico, conocedores dlos LEE y aplicación de herramientas de medida con la NOC.

Se identificó un reparto equitativo entre los dos perfiles y se mostró interés en la participación de 6 expertos de cada perfil, 12 en total para una reunión presencial. Se analizó la idoneidad, siendo aptos los 12 y se les invitó formal y voluntariamente a comprometerse con la actividad.

5.5.2 Diseño cuantitativo

Para el análisis cuantitativo del perfil de cuidados, las características de los pacientes críticos y la clinimetría de la escala, se utilizó el procesamiento de la base de datos con la herramienta estadística SPSS v24.

El **estudio descriptivo**, en variables cualitativas, se utilizaron frecuencias absolutas y relativas. En las variables cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central como media, mediana y moda, dispersión como la desviación estándar y posición cuartiles, mínimos y máximos.

Para el **análisis bivariante** se utilizó el estadístico Chi cuadrado para relacionar variables cualitativas. Para el análisis con variables cuantitativas, previamente se comprobó la normalidad a través del test de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Tras determinar que las variables cuantitativas no seguían distribuciones normales, se optó por utilizar pruebas no paramétricas. Cuando se relacionó una variable cuantitativa con una cualitativa dicotómica se utilizó la U de Mann-Whitney y para variables policotómicas el test de Kruskal Wallis. La relación entre dos variables cuantitativas se realizó a través de la Rho de Spearman (Pastor-Barriuso, 2012).

La clinimetría a diferencia de la psicometría (relacionada con la psicología) es un término, introducido en la década de los 80 por Alvan R. Feinstein, para la construcción de índices o instrumentos utilizados para describir o medir síntomas, signos físicos u otros fenómenos clínicos, utilizados para la práctica clínica diaria.

Para el **estudio clinimétrico** de nuestra escala, se utilizó el Principio de parsimonia, que afirma que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Así entre sus relaciones de interdependencia se considera más complejo al que necesita y contiene al otro, donde definiremos con claridad los criterios utilizados y así evitar sesgos según recoge López-García & García, Baniandrés-García (2013).

Estadísticamente, desde el punto de vista clinimétrico, se utilizó el **coeficiente alfa de Cronbach** para la fiabilidad o la consistencia interna (Grado en que un instrumento es capaz de medir sin error). Así se medirá la proporción de la varianza

total atribuible a diferencias verdaderas entre sujetos. Dicho coeficiente deberá tomar valores entre 0,7 y 0,9, siendo: <0,7 Fiabilidad Baja; 0,8-0,9 Fiabilidad Recomendable; >0,9 redundancia o duplicación. Cuando el instrumento está compuesto por un grupo de dominios (sub-escalas), debe calcularse el coeficiente para los ítems de cada dominio respecto del valor del puntaje del mismo (correlación ítem-dominio) (Luján-Tangarife & Cardona-Arias, 2015).

Para la **validez de constructo** se utilizaron dos estrategias, la caída de elementos a través de el efecto techo-suelo y las correlaciones interelementos, y por otro lado el **análisis factorial exploratorio (AFE)**, si los ítems representan adecuadamente el constructo que pretende medir. Con estas pruebas se determinarán la estructura final de la escala, determinando si abarca todos los dominios del fenómeno estudiado y si las inferencias en el puntaje de la escala son válidas en diversas circunstancias o rangos diferenciales.

Las pruebas clinimétricas utilizadas fueron:

- **Efecto techo-suelo** sobre la media de todas las valoraciones por ítems y su desviación típica, eliminando valores con medias superiores a 4,5 y con desviaciones típicas (DT) muy bajas, (desviaciones inferiores a 1), interpretando que no discriminaban adecuadamente.
- Comprobación de la **matriz de correlaciones** para determinar si la correlación elemento-total corregida presenta un efecto moderado, eliminando con correlación alta, valores superiores a 0,8.
- **Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)**, que valora la fuerza de la correlación entre dos ítems removiendo el efecto de los demás. Puede alcanzar valores entre 0 y 1, donde puntuaciones entre 0,5 y 0,59 se consideran pobres, entre 0,6 y 0,79 regulares y entre 0,8 y 1 excelentes.

Para la estimación de los factores del AFE se utilizó **Máxima Verosimilitud (MV)**, siendo un método inferencial que proporciona estimaciones que, con mayor probabilidad han producido las correlaciones observada, en una muestra de distribución aproximadamente normal (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza, & Tomás-Marco, 2014).

A nivel general, las **saturaciones factoriales** de los ítems (correlación entre cada ítem y cada factor) se consideran óptimas si son iguales o > a 0,3. Se estimó como

indicador objetivo que, las cargas factoriales superaran 0,7 y que los elementos estuvieran agrupados en los factores que aglutinaran las mayores cargas (Luján-Tangarife & Cardona-Arias, 2015).

5.6 ASPECTOS ÉTICOS

5.6.1 Consentimiento informado

Como parte del estudio se desarrolló un formato de consentimiento informado, protegiendo la libertad de elección y respeto a la autonomía del paciente, con el objeto de facilitar la participación voluntaria en el estudio de los sujetos. En caso de que el paciente no pudiera firmar el consentimiento, la persona cuidadora principal se haría cargo del mismo y recibiría la información.

Se realizó un modelo basado en las recomendación del comité de evaluación de ética de la investigación (CEI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dividido en dos partes: información y consentimiento por escrito. Previamente se explicaron verbalmente los objetivo y la ausencia de inconvenientes para el paciente al amparo de las Leyes: 41/2002 básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 14/2007, de Investigación biomédica. Anexo XII.

5.6.2 Comité ético

Se realizó las solicitudes pertinentes, por un lado al Portal de ética de la investigación biomédica de Andalucía (PEIBA) y por otro lado a nivel interno en las comités de ética de los Hospitales Universitarios Macarena-Virgen del Rocío y Sevilla sur. Anexo XIII.

6. Resultados

6.1 ADAPTACIÓN DE LA ESCALA INICIARE A CUIDADOS CRÍTICOS

6.1.1 Exploración de INICIARE-60 en cuidados críticos y escala preliminar

Para la exploración y respuesta de la escala INICIARE en el paciente crítico, se utilizó la versión más completa de 60 ítems. Tres atributos del paciente crítico fueron utilizados para estratificar la muestra, al entender que pudieran afectar a la valoración de necesidades de cuidados, extraído de Intensive Care Society-UK (2009), y que lo hacía diferente a la atención del paciente hospitalizado, entorno en la que INICIARE está validada. Los atributos fueron: La consciencia del paciente, la orientación témporo espacial y la conexión a ventilación mecánica, diferenciando esta última en si era con traqueostomía o por tubo endotraqueal, ya que determina la utilización o no de sedación para el mantenimiento de la vía aérea artificial. Se seleccionó una muestra por conveniencia de 5 pacientes ingresados en la UCI del HUVVM, tres mujeres y dos hombres, con una media de edad de 69,9 años y que fueron distribuidos entre quirúrgicos (60%) y médicos (40%) combinando los atributos mencionados. También se cumplieron las escalas RASS, Ramsay y Glasgow de sedación, agitación y consciencia, usadas de forma habitual en cuidados críticos, para fundamentar las decisiones (tabla 19). Ver anexos XIV.

Tabla 19. Exploración de la respuesta de INICIARE-60 en pacientes críticos estratificados por atributos, con perfil de cuidados y escalas de sedación, agitación y consciencia. Elaboración propia.

VARIABLES	CONSCIENTE	CONSCIENTE	CONSCIENTE	INCONSCIENTE	INCONSCIENTE
	VM CON TRAQUEOTOMIA	VMNI	NO VM	VM TUBO ENDOTRAQUEAL	NO VM
	DESORIENTADO	ORIENTADO	DESORIENTADO	DESORIENTADO	DESORIENTADO
<i>Sexo</i>	<i>Mujer</i>	<i>Mujer</i>	<i>Hombre</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>
<i>Edad</i>	82	62	58	73	73
<i>Estratificación UCI</i>	<i>Quirúrgico</i>	<i>Quirúrgico</i>	<i>Médico</i>	<i>Médico</i>	<i>Quirúrgico</i>
<i>Días estancia UCI</i>	33,5	21,8	22,5	12,76	108,89
<i>Catéter venoso central</i>	SI	SI	SI	SI	SI
<i>Presión Arterial Invasiva</i>	SI	SI			
<i>Sonda urinaria</i>	SI	SI	SI	SI	SI
<i>Sonda nasogástrica</i>	SI			SI	SI
<i>Nutrición enteral</i>	SI			SI	SI

Nutrición parenteral					
Derivación ventricular					
Depuración continua extrarrenal		SI			
Diálisis convencional intermitente				SI	SI
Drenaje pleural o mediastínico					
Monitorización hemodinámica		SI			
Marcapasos	SI				
Asistencia hemodinámica					
Drogas inotrópicas o vasoactivas		SI		SI	SI
Perfusión de Sedación	SI			SI	
Perfusión de analgesia	SI			SI	
Escala RASS (Richmond Agitation Sedation Scale)	+1	-1	0	-3	-1
Escala Ramsay	1	3	2	5	4
Glasgow Ocular	3	3	4	1	3
Glasgow Verbal	VM	5	5	VM	3
Glasgow motor	5	6	6	1	5
VM: Ventilación mecánica; VMNI: Ventilación Mecánica No invasiva					

Respecto a los resultados, se identificaron 9 ítems de la escala INICIARE-60 que podrían no ser viables en el paciente crítico, justificando el motivo (Tabla 20). Se tuvo especial atención a los ítems de INICIARE-26 que han mostrado mejores resultados, si estos eran susceptibles a ser eliminados. La decisión final de la exclusión de ítems para la adaptación de la escala INICIARE a paciente crítico se decidió ser sustentada por el consenso de los expertos.

Tabla 20. Ítem de INICIARE-60 candidatos ser eliminados y su justificación. Elaboración propia.

ITEMS	JUSTIFICACIÓN
*040204 Disnea de esfuerzo	Valoración difícil en Pacientes Críticos (PC) ya que, todos los pacientes, se encuentran en reposo relativo (salvo levantamiento a sillón y siempre suele exigirles bastante esfuerzo). En pacientes desorientados su estado agitado y combativo puede dar lugar a disnea de esfuerzo.
*050301 Patrón de eliminación urinario	Valoración difícil dado que prácticamente el 100% de los PC disponen de una sonda vesical. Excepcionalmente notan si la sonda se pinza o casos donde se retira la sonda de forma precoz para evitar infecciones.
*050312 Incontinencia urinaria	
031001 Reconoce y responde a la depleción vesical	
*020002 Camina con marcha eficaz	Difícilmente valorable en PC, ya que todos los pacientes se encuentran en reposo relativo y no caminan.
030211 Se quita la ropa	Valoración difícil dado que los PC se intenta que estén desnudos en las cama y se evita que ellos puedan ejecutar estas maniobras que están apoyadas.
*030002 Se viste	
*030006 Higiene	
030508 Se lava el pelo	Valoración difícil dado que los PC no dispone de la autonomía para realizar la higiene de forma autónoma o no se le permite

Para la escala preliminar, se añadieron 61 ítems de INICIARE original. Fueron incluidos 61 elementos porque entre INICIARE-60 e INICIARE-26, fue necesario añadir con posterioridad un criterio adicional (110113 Integridad de la piel). A estos elementos, se le añadió por propuesta de los autores, 150 ítems más, llegando a un total de 211 elementos, que fueron incluidos para su análisis en el consenso de expertos. Dichos ítems ofrecían distintas posibilidades de representación de los constructos y dominios para que los expertos tuvieran distintas opciones de elección. Ver como ejemplo en la tabla 21.

Tabla 21. Ejemplo de propuesta de debate/consenso en la elección de ítems por expertos.

DOMINIO 1: RESPIRAR ADECUADAMENTE	Ejemplo proveniente de la necesidad básica de respirar
<p><i>OUT → El ítem *040204 Disnea de esfuerzo de INICIARE-60 y que en INICIARE-26 está teniendo buenos resultados, es difícil valorarlo en el paciente crítico ya que su actividad se encuentra restringida no permitiendo los esfuerzos. Se sugiere mantener solo *[40203] Disnea en reposo o sustituir las dos por [210924] <i>Disnea</i> o [41223] <i>Dificultades para respirar por sí mismo</i>, este último pudiendo tanto el paciente sometido a ventilación mecánica como lo que no o van a precisarla.</i></p>	<p><i>Se proponía eliminar el ítems de Disnea de esfuerzo (buenos resultados en INICIARE-26) y el motivo para su debate. Se sugiere sustituirlo por otros ítems pudiendo elegir entre otros ya existentes, otros propuesto o ambos.</i></p>
<p><i>IN → [41405] Ritmo cardíaco o [40010] Arritmia. Se decidió incluir los ítems [41405] <i>Ritmo cardíaco</i> o [40010] <i>Arritmia</i> debido a los cuidados de monitorización en situaciones de riesgo vital con alteraciones del ritmo. Además de que ítems paramétricos como la [40002] <i>Frecuencia cardíaca</i> no están obteniendo en INICIARE valores como para mantenerse.</i></p> <p><i>OUT → [40010] Arritmia. [40509] Hallazgos del electrocardiograma. [40521] Taquicardia. [40522] Bradicardia. [60039] Disritmia</i></p>	<p><i>Se proponía incluir los ítems Ritmo cardíaco o Arritmia expresando el motivo a debate y se ofrecían otras opciones.</i></p>

Se utilizó un dossier para facilitar el acceso a las definiciones operativas contempladas como las necesidades de Virginia Henderson (Henderson, 2006) y las definiciones de la taxonomía NOC (Moorhead, Marion, et al., 2014), implicadas en el proceso de consenso entre expertos.

6.1.2 Consenso de expertos y la versión inicial

Para el proceso de toma de decisiones del consenso de expertos, se utilizó la “triangulación”, donde el grupo consistió finalmente en 6, por falta de disponibilidad del resto de invitados de forma voluntaria. El perfil afectados o profesionales, consistió en 3 profesionales de cuidados críticos de los hospitales San Juan de Dios del Aljarafe (1) y Hospital Universitario Virgen Macarena (2) con 8 años y 12 y 15 años de

experiencia ininterrumpida, respectivamente. Los otros 3 integrantes pertenecían al perfil especialista o académico con conocimientos de herramientas con criterios de resultados NOC y técnica Delphi, consistente en Profesor Ayudante Doctor (2) y Profesor Contratado Doctor (1) con experiencia contrastada en investigación clínica y Lenguaje Enfermeros Estandarizados (LEE).

El consenso se obtuvo en 4 horas y media, realizado en dos rondas con un descanso de 30 minutos en medio. Una ronda de selección de inclusiones y exclusiones de criterios o indicadores de resultado por mayoría absoluta y una segunda ronda de debate en situaciones de falta de consenso hasta el acuerdo.

La escala inicial de INICIARE, adaptación a cuidados críticos (INICIARE-III Critical-Care), estuvo formada por 87 indicadores, 19 mantenidos de INICIARE-26 (mejores resultados), 18 mantenidos de la versión INICIARE-60, con un total de 37 indicadores (40%), mantenidos de las escalas originales de INICIARE-hospitalización.

Por otro lado, se añadieron 50 nuevos criterios o indicadores de resultado, no contemplados anteriormente, para ser pilotados en entornos asistenciales reales del cuidado del paciente crítico, siendo 3 de ellos aportaciones “in situ” de los propios expertos durante el consenso. Ver tabla 22.

Tabla 22. Indicadores o criterios de resultados incluidos tras consenso de expertos para la adaptación de INICIARE-hospitalización a pacientes críticos. Elaboración propia.

MANTENIDOS INICIARE-26 (19)	MANTENIDOS INICIARE-60 (18)	PROPUESTA A PACIENTES CRÍTICOS (50)
[050301] Patrón de eliminación urinaria	[041004] Frecuencia Respiratoria	[100411] Hidratación
[100801] Ingestión alimentaria oral.	[100601] Peso	[101207] Capacidad para limpiar la cavidad oral
[101004] Capacidad de masticación	[101016] Acepta la comida	[101501] Tolerancia alimentos/alimentación
[101012] Atragantamiento, tos o náuseas	[120801] Estado de ánimo deprimido	[110104] Hidratación de la piel y mucosa
[110113] Integridad de la piel	[160404] Refiere relajación con las actividades de ocio	[120001] Imagen interna de sí mismo
[130502] Mantenimiento de la autoestima	[160413] Disfruta de actividades de ocio	[120111] Demostración de entusiasmo por la vida
[170401] Percepción de amenaza para la salud	[170404] Preocupación sobre enfermedad o lesión	[120423] Mantiene el arreglo y la higiene personal
[182308] Conductas que fomentan la salud	[170411] Impacto percibido sobre el estilo de vida futuro	[120617] Interés por su propia enfermedad
[20802] Mantenimiento de	[190201] Reconoce los factores de riesgo personales	[121031] Temor verbalizado
	[20814] Se mueve con facilidad	[121031] Temor verbalizado
		[130010] Afrontamiento de la situación de salud
		[131121] Preocupación
		[161411] Participa en las decisiones de los cuidados de salud
		[161613] Mantiene la fuerza muscular
		[182715] Actividades personales de riesgo
		[191316] Deterioro de la movilidad
		[200314] Vulnerabilidad
		[200604] Nivel de confort (INCORPORADA)
		[200607] Resistencia a la infección
		[200615] Función renal (INCORPORADA)
		[200619] Salud mental
		[20514] Apatía
		[210901] Dolor

<i>la posición corporal</i> <i>[210607] Alteración del estado nutricional</i> <i>[30012] Cambia de posición solo</i> <i>[40203] Disnea en reposo</i> <i>[40206] Cianosis</i> <i>[40302] Ritmo respiratorio</i> <i>[40310] Ruidos respiratorios patológicos</i> <i>[50002] Mantiene el control de la eliminación de heces</i> <i>[50101] Patrón de eliminación fecal</i> <i>[60107] Entradas y salidas diarias equilibradas</i> <i>[90003] Atiende</i>	<i>[303] Calidad del descanso</i> <i>[403] Patrón del sueño</i> <i>[40309] Utilización de los músculos accesorios</i> <i>[404] Calidad del sueño</i> <i>[41012] Capacidad de eliminar secreciones</i> <i>[60211] Diuresis</i> <i>[80201] Temperatura corporal</i> <i>[90210] Interpretación exacta de los mensajes recibidos</i>	<i>[230001] Concentración sanguínea de glucosa</i> <i>[230310] Capacidad para deglutir</i> <i>[230403] Estabilidad hemodinámica</i> <i>[31201] Necesidad de soporte profesional</i> <i>[40104] Presión arterial media</i> <i>[40205] Inquietud</i> <i>[40211] Saturación de Oxígeno</i> <i>[40505] Diaforesis profusa</i> <i>[40824] Intercambio gaseoso alterado</i> <i>[41108] Fracción de oxígeno inspirado (FiO₂) satisface la demanda del oxígeno</i> <i>[41126] Capacidad inspiratoria</i> <i>[41132] Secreciones respiratorias</i> <i>[41133] Dificultad para comunicar las necesidades</i> <i>[41202] Frecuencia respiratoria espontánea</i> <i>[41223] Dificultades para respirar por sí mismo</i> <i>[41405] Ritmo cardíaco</i> <i>[60118] Electrolitos séricos</i> <i>[60308] Edema generalizado</i> <i>[60405] Hipoxia</i> <i>[70201] Infecciones recurrentes</i> <i>[70330] Inestabilidad de la temperatura</i> <i>[70701] Alteraciones en la piel</i> <i>[70702] Alteraciones en las mucosas</i> <i>[80015] Comodidad térmica referida (INCORPORADA)</i> <i>[90005] Está orientado</i> <i>[90901] Conciencia</i> <i>[90907] Comunicación apropiada a la situación</i> <i>[91621] Delirio</i>
---	---	--

La escala inicial INICIARE-87-III Critical-Care, tiene sus ítems repartidos en los primeros cinco dominios de la taxonomía NOC y en 19 de sus clases. Casi el 60% (59,77%) de los indicadores se han recogido del dominio 2, Salud fisiológica, utilizando casi el 100% de sus clases incluidos en este. Los otros 4 dominios, prácticamente se reparten a partes iguales entre el resto. Destaca la clase E, Cardiopulmonar, sobre el resto con el 21,83% de indicadores de toda la escala. Los dominios 6 y 7, Salud Familiar y Salud comunitaria no han aportado ningún indicador. Ver tabla 23.

Tabla 23. Dominios y clases de los indicadores de INICIARE-paciente crítico seleccionados en consenso de expertos para estudio piloto

DOMINIO 1: <i>Salud Funcional</i> (2/4)	DOMINIO 2: <i>Salud Fisiológica</i> (9/10)	DOMINIO 3: <i>Salud Psicosocial</i> (2/4)	DOMINIO 4: <i>Conocimiento y Conducta de Salud</i> (4/5)	DOMINIO 5: <i>Salud Percibida</i> (2/3)	DOMINIO 6: <i>Salud Familiar</i> (0/4)	DOMINIO 7: <i>Salud Comunitaria</i> (0/2)
8 Indicadores (9,19%) 6 NOC	52 Indicadores (59,77%) 6 NOC	9 Indicadores (10,34%) 6 NOC	11 Indicadores (12,64%) 6 NOC	7 Indicadores (08,04%) 6 NOC	0 Indicadores 0 NOC	0 Indicadores 0 NOC
CLASE A: Mantenimiento de la energía (2/8) 3 Indicadores	CLASE E: Cardiopulmonar (9/23) 19 Indicadores	CLASE M: Bienestar psicológico (6/17) 6 Indicadores	CLASE Q: Conducta de salud (3/35) 4 Indicadores	CLASE U: Salud y calidad de vida (1/13) 4 Indicadores	CLASE W: <i>Ejecución cuidador familiar</i> (0/8)	CLASE BB: <i>Bienestar comunitario</i> (0/6)
CLASE B: <i>Crecimiento y desarrollo</i> (0/24)	CLASE F: Eliminación (3/5) 3 Indicadores	CLASE N: Adaptación psicosocial (3/10) 3 Indicadores	CLASE R: Creencias sobre la salud (1/6) 3 Indicadores	CLASE V: Sintomatología (3/17) 3 Indicadores	CLASE Z: <i>Estado de salud de los miembros de la familia</i> (0/15)	CLASE CC: <i>Protección de la salud comunitaria</i> (0/10)
CLASE C: Movilidad (4/22) 5 Indicadores	CLASE G: Líquidos y electrolitos (4/21) 5 Indicadores	CLASE O: <i>Autocontrol</i> (0/11)	CLASE S: Conocimientos sobre salud (2/64) 2 Indicadores	CLASE EE: <i>Satisfacción con los cuidados</i> (0/17)	CLASE X: <i>Bienestar familiar</i> (0/10)	
CLASE D: <i>Autocuidado</i> (0/13)	CLASE H: Respuesta inmune (3/6) 4 Indicadores	CLASE P: <i>Interacción social</i> (0/5)	CLASE T: Control del riesgo y seguridad (2/34) 2 Indicadores		CLASE DD: <i>Ser padre</i> (0/10)	
	CLASE I: Regulación metabólica (3/5) 3 Indicadores		CLASE FF: <i>Gestión de la salud</i> (13)			
	CLASE J: Neurocognitiva (4/21) 6 Indicadores					
	CLASE K: Digestión y Nutrición (5/20) 7 Indicadores					
	CLASE AA: Respuesta terapéutica (3/6) 3 Indicadores					
	CLASE L: Integridad tisular (1/8) 2 Indicadores					
	CLASE Y: <i>Función sensitiva</i> (0/6)					

(X/Y) X: número de clases o Resultados en la Nursing Outcomes Classification (NOC) seleccionados para la escala; Y: Total de Clases o Resultados

6.2 PERFIL DE LOS CUIDADOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE CRÍTICO

La muestra piloto estuvo compuesta por 102 pacientes, extraídas de las unidades de cuidados críticos del HUVVM, de la que el 59,8% fueron hombres y el 40,2% mujeres. La muestra se reparte aproximadamente a partes iguales, entre pacientes críticos quirúrgicos (50,98%) y médicos (49,02%), que llegan principalmente a las unidades de cuidados críticos, desde otras unidades del mismo hospital (58,82%) y en menor medida desde urgencias o su domicilio (35,29%). El 44,1% de los pacientes, residían en Sevilla capital, mientras que el resto estuvo muy distribuido en diferentes localidades de la provincia de Sevilla.

6.2.1 Perfil de los cuidados del paciente crítico

Para determinar el perfil de los cuidados realizados en las unidades de críticos se propuso la utilización de la terminología NIC, buscando la aplicación práctica de los LEE en la práctica clínica y la relación de las intervenciones enfermeras (IE) con las necesidades de cuidados.

De los resultados de la muestra, a nivel general, puede extraerse que, prácticamente el 100% de los pacientes en estado crítico, presentaban las siguientes IE: [6680] Monitorización de signos vitales, [4130] Monitorización de líquidos con sonda vesical, [2210] Administración de analgésicos y [1920] Monitorización del equilibrio ácido-base con gasometría siendo principalmente de tipo arterial (67,6%), ya que casi 1 de cada 2 pacientes críticos se encontraba bajo la intervención [4210] Monitorización hemodinámica invasiva, como puede ser la cateterización continua de la presión arterial, aunque no la única. Por otro lado, el 35,3% de la muestra, presentaba intervenciones como [4256] Manejo del shock vasogénico, con el control de drogas inotrópicas o vasoactivas (tales como noradrenalina o dobutamina) y tan solo el 6,9%, mantuvo [2110] Terapia con hemofiltración o depuración extrarenal. Para finalizar, uno de cada 5 pacientes presentaron intervenciones en el manejo de sondas nasogástricas, [1056] Administración de nutrición enteral por sonda, al igual que para [1870] Cuidado de drenajes.

Respecto a los resultados desglosados por sexo, se identificó que el 50% de la muestra, mantenían intervenciones de [3320] Oxigenoterapia, siendo mayor el número de hombres (58%), y donde uno de cada 3 pacientes críticos, estaban sometidos a [3300] Manejo de la ventilación mecánica invasiva, siendo principalmente hombres, como una proporción de 2 de cada 3 pacientes. Por otro lado, el 25% del total de la muestra presentaba [3302] Manejo de la ventilación mecánica no invasiva, IE en las cuales suelen intercalarse con [3320] Oxigenoterapia, volviendo a existir una proporción de 2 de cada 3 hombres. La intervención [1200] Administración de nutrición parenteral (7,8%) corresponde en un 87,5% a hombres y [1056] Administración de nutrición enteral (19,6%) en un 70% de hombres. Ver tabla 24.

Tabla 24. Resultados del perfil de cuidados presentados a través de las intervenciones NIC presentes en la muestra. Elaboración propia.

VARIABLES	Hombres	Mujeres	TOTAL
	n (%)	n (%)	n (%)
<i>Sexo</i>	61 (59,8%)	41 (40,2%)	102 (100%)
3180 Manejo de la vía aérea artificial	23 (67,6%)	11 (32,4%)	34 (33,3%)
3320 Oxigenoterapia	29 (58%)	11 (32,4%)	50 (49%)
Oxígeno nasal de alto flujo	0 (0%)	3 (100%)	3 (2,9%)
3302 Manejo de la Ventilación mecánica No Invasiva (VMNI)	18 (66,7%)	9 (33,3%)	27 (26,5%)
3300 Manejo de la Ventilación Mecánica Invasiva (VMI)	22 (68,8%)	10 (31,3%)	32 (31,4%)
VMI con traqueostomía	3 (30%)	7 (70%)	10 (9,8%)
4210 Monitorización hemodinámica Invasiva	28 (59,6%)	19 (40,4%)	47 (46,1%)
4130 Monitorización de líquidos con sonda vesical	61 (61,6%)	38 (38,4%)	99 (97,1%)
2210 Administración de analgésicos	40 (40,8%)	58 (59,2%)	96 (94,1%)
1920 Monitorización del equilibrio acido-base	40 (39,6%)	61 (60,4%)	99 (97%)
Gasometría Arterial	42 (60,9%)	27 (39,1%)	69 (67,6%)
Gasometría Venosa	19 (57,6%)	14 (42,4%)	33 (32,4%)
2260 Manejo de la sedación	21 (65,6%)	11 (34,4%)	32 (31,4%)
4256 Manejo del Shock Vasogénico	21 (58,3%)	15 (41,7%)	36 (35,3%)
2110 Terapia de hemofiltración	5 (71,4%)	2 (28,6%)	7 (6,9%)
4054 Manejo de un dispositivo de acceso venoso central	42 (59,2%)	29 (40,8%)	71 (69,6%)
4235 Flebotomía: Vía canalizada acceso periférico	23 (53,5%)	20 (46,5%)	43 (42,2%)
1200 Administración de Nutrición Parenteral	7 (87,5%)	1 (12,5%)	8 (7,8%)
1056 Administración de nutrición enteral por sonda	14 (70%)	6 (30%)	20 (19,6%)
2620 Monitorización neurológica-tipo BIS	0 (0%)	2 (100%)	2 (2%)
1870 Cuidados del drenaje	10 (50%)	10 (50%)	20 (19,6%)

6.2.2 Características de la muestra

Tras la distribución de los cuidados en el paciente crítico se analizó las características de la muestra.

La edad de los pacientes no sigue una distribución normal (Ver figuras 12), siendo el mínimo de 27 y el máximo de 103 años, donde el 53,9% de la muestra tiene una edad inferior a 65 años. La edad media, con intervalo de confianza (IC) del 95%, es ligeramente inferior en mujeres (59,87-69,45) con una media de 64,66 +/- 15,17 de desviación típica (DT), que en hombres (61,37-68,40) con una media de 64,89 +/- 13,71 de DT, siendo el 58,5% de las mujeres inferior a 65 años mientras que los hombres se

reparte casi al 50%. Los datos no presentan diferencias estadísticamente significativas entre la edad y el sexo de los pacientes donde $p = 0,938$.

Figura 11. Histograma de distribución de las edades de la muestra y los diagramas de bot-plot de la distribución de las mismas por sexo

La estancia en UCI no se distribuyen con normalidad mostrando una asimetría positiva con clara desviación a la derecha (Asimetría = 2,56 y Curtosis = 7,11). En esta, el 44% de la muestra, presenta una estancia en UCI inferior a 3 días, estableciéndose la mediana en 3,64 días de estancia y donde el 80% presenta estancias inferiores a los 10 días (9,68 días). El 5% de los pacientes críticos, aglutinan estancias superiores a los 30 días, entrando en las definiciones de crítico crónico, de los cuales en esta muestra, el 100% de estos son hombres. Los datos no presentan diferencias estadísticamente significativas entre los días de estancias en UCI y el sexo donde $p = 0,11$. **Ver figura 13.**

Figura 12. Histograma de distribución de frecuencias de los días de estancia en UCI y los diagramas de bot-plot de la distribución de las mismas por sexo.

Clásicamente el paciente crítico ha sido estratificado en pacientes médicos y quirúrgicos, aunque las últimas clasificaciones utilizan 4 subgrupos diferenciando entre si el paciente médico es coronario (PMC) o no (PMNC) y entre si el paciente quirúrgico es urgente (PQU) o programado (PQP), ya que las expectativas de recuperación y el pronóstico de gravedad en cuidados críticos varía. En nuestro estudio, el 76,5% de la muestra, representaba la patología médica no coronaria más la patología quirúrgica programada. Las patologías más prevalentes son las Insuficiencias respiratorias (20,6%), los fallos cardiovasculares o shock (19,6%) y las cirugías cardiovasculares (15,7%). La patología cardíaca mayormente (48%) y patología respiratoria, representaron el 71,5% de la muestra, repartiéndose el resto de patologías el 28,4%.

Volviendo a la edad, esta es superior en los pacientes médicos coronarios y quirúrgicos programados. Los pacientes médicos ingresan principalmente desde puerta de urgencia o domicilio, mientras en el paciente quirúrgico proceden de otras unidades de hospitalización dado por la necesidad de preparación previa a las intervenciones programadas. Respecto a los días de estancia en UCI la mediana representa mejor el fenómeno, dada la asimetría positiva de los datos, donde los pacientes médicos no coronarios presentan una mayor estancia aunque los pacientes quirúrgicos urgentes que se complican prolonga mucho su estancia en cuidados críticos. **Ver figura 14.**

Figura 13. Diagrama de bot-plot de la distribución de las patologías o estratificación de cuidados críticos en función de la edad y los días de estancia

A continuación en la tabla 25 pueden verse los datos desagregados por sexo.

Tabla 25. Edad, estancia en UCI, procedencia del ingreso y estratificación por patologías de la muestra desagregados por sexo.

VARIABLES	Hombres	Mujeres	TOTAL
	n (%)	n (%)	n (%)
Sexo	61 (59,8%)	41 (40,2%)	102 (100%)
Edad (años)			
Media +/- DT	64,89 +/- 13,71	64,66 +/- 15,17	64,79 +/- 14,24
Min-Max (P25-P75)	27-91(56-77)	36-103 (55-76)	27-103 (56-77)
Edad (IC 95%)	61,37-68,40	59,87-69,45	62-67,59
PMC	7 (70%)	3 (30%)	10 (9,8%)
PMNC	27 (71,1%)	11 (28,9%)	38 (37,3%)
PQU	8 (57,1%)	6 (42,9%)	14 (13,7%)
PQP	19 (47,5%)	21 (52,5%)	40 (39,2%)
Días estancia UCI			
Media +/- DT	8,71 +/- 11,41	4,62 +/- 5,55	7,07 +/- 9,68
Min-Max (P25-P75)	0-49,6 (1,7-10)	0-24,8 (0,2-7,2)	0-49,6 (1,1-8,7)
Días en UCI(IC 95%)	5,8-11,6	2,9-6,4	5,2-9
Ingreso de domicilio o urgencias	23 (63,9%)	13 (36,1%)	36 (35,3%)
Ingreso de hospitalización u otras unidades	36 (60%)	24 (40%)	60 (58,8%)
Traslado desde otra UCI	2 (33,3%)	4 (66,7%)	5 (5%)

IC: Intervalo de confianza; DT: Desviación Típica; DE: Desviación Estandar; PMC: Patología Médica Coronaria; PMNC: Patología Médica No Coronaria; PQU: Patología quirúrgica Urgente; PQP: Patología quirúrgica Programada (no urgente)

Volviendo al perfil de los cuidados en función de la estratificación de la patologías, se evidenció que, uno de cada dos pacientes con PMNC, presentaba [3300] Manejo de la ventilación mecánica invasiva con un 53,1% de la muestra. El mismo fenómeno se presentó con la ventilación mecánica pero con traqueostomía (50%), indicando un aumento del tiempo de ventilación mecánica (traducido en la utilización de traqueostomía para ello en el PMNC y alargando su estancia en UCI. El paciente con PQP presenta una mayor prevalencia respecto al resto en intervenciones como, [4210] Monitorización hemodinámica invasiva (42,6%), [1870] Cuidados del drenaje (70%) y [4235] Flebotomía: vía canalizada acceso periférico (51,2%).

Por otro lado tanto el PMNC y el PQP se repartieron el mayor número de intervenciones, Con valores superiores al 75% de la muestra en intervenciones como, [3320] Oxigenoterapia (80%), Oxígeno nasal de alto flujo (100%), Traqueostomía con ventilación mecánica (80%), [4256] Manejo del shock vasoactivo con drogas (72,2%), [4054] Manejo de una dispositivo venoso central (78,8%), [4235] Flebotomía: Vía canalizada acceso periférico (79,1%). La intervención [1200] Administración de nutrición parenteral es superior en PQU (37,5%) que en PQP, aunque sigue siendo superior en el PMNC (50%). La intervención [1056] Administración de nutrición enteral es superior en PMNC (60%), repartiéndose prácticamente a parte iguales el resto en PQU (15%) y PQP (20%). El paciente con mayor prevalencia del manejo de la hemofiltración (71,4%) es el PMNC. Los pacientes con PMC, presenta un soporte más bajo de intervenciones con valores inferiores al 15% y habitualmente inferiores al 10% con respecto al resto de pacientes estratificados por patologías.

Los datos desagregados por patología se detallan en la tabla 26.

Tabla 26. Datos desagregados por patologías en edad, estancia en UCI, procedencia del ingreso y perfil de cuidados con intervenciones NIC

VARIABLES	PMC	PMNC	PQP	PQU
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
n (%) – 102 (100%)	10 (9,8%)	38 (37,3%)	40 (39,2%)	14 (13,7%)
Patología médica 48 (47,05%)	20,83%	79,16%		
Patología Quirúrgica 54 (52,94%)			74,07%	25,92%
<i>Edad (años)</i>				
<i>Media +/- DT</i>	73.40 +/- 16,15	61,71 +/- 14,86	61 +/- 13,83	69,9 +/- 12,39
<i>Min-Max (P25-P75)</i>	53-103 (61,2-86,5)	27-94 (51-75)	36-87 (52,7-70)	36-84 (56,2-77)
<i>Edad (IC 95%)</i>	61,84-84,96	56,83-66,59	53,02-68,98	62,94-70,86
<i>Días estancia UCI</i>				
<i>Media</i>	7,03	9,21	11,04	3,66

<i>Mediana</i>	3,22	6,7	2,91	2,69
<i>Ingreso de domicilio o urgencias</i>	7 (70%)	22 (57,9%)	21 (5%)	5 (35,7%)
<i>Ingreso de hospitalización u otras unidades</i>	3 (30%)	15 (39,5%)	35 (87,5%)	7 (50%)
<i>Traslado desde otra UCI</i>	0 (0%)	1 (2,6%)	3 (7,5%)	2 (14,3%)
<i>3180 Manejo de la vía aérea artificial</i>	2 (5,9%)	18 (52,9%)	8 (23,5%)	6 (17,6%)
<i>3320 Oxigenoterapia</i>	5(10%)	17 (34%)	5 (10%)	23 (46%)
<i>Oxígeno nasal de alto flujo</i>	0 (0%)	2 (66,7%)	0 (0%)	1 (33,3%)
<i>3302 Manejo de la Ventilación mecánica No Invasiva (VMNI)</i>	3 (11,1%)	9 (33,3%)	2 (7,4%)	13 (48,1%)
<i>3300 Manejo de la Ventilación Mecánica Invasiva (VMI)</i>	2 (6,3%)	17 (53,1%)	7 (21,9%)	6 (18,8%)
<i>VMI con traqueostomía</i>	0 (0%)	5 (50%)	2 (20%)	3 (30%)
<i>4210 Monitorización hemodinámica Invasiva</i>	2 (4,3%)	15 (31,9%)	10 (21,3%)	20 (42,6%)
<i>4130 Monitorización de líquidos con sonda vesical</i>	9 (9,1%)	37 (37,4%)	14 (14,1%)	39 (39,4%)
<i>2210 Administración de analgésicos</i>	9 (9,2%)	35 (35,7%)	14 (14,3%)	40 (40,8%)
<i>1920 Monitorización del equilibrio acido-base</i>	10 (9,9%)	38 (37,6%)	14 (13,9%)	39 (38,6%)
<i>Gasometría Arterial</i>	5 (7,2%)	28 (40,6%)	9 (13%)	27 (39,1%)
<i>Gasometría Venosa</i>	5 (15,2%)	10 (30,3%)	5 (15,2%)	13 (39,4%)
<i>2260 Manejo de la sedación</i>	2 (6,3%)	14 (43,8%)	7 (21,9%)	9 (28,1%)
<i>4256 Manejo del Shock Vasogénico</i>	3 (8,3%)	17 (47,2%)	7 (19,4%)	9 (25%)
<i>2110 Terapia de hemofiltración</i>	0 (0%)	5 (71,4%)	1 (14,3%)	1 (14,3%)
<i>4054 Manejo de un dispositivo de acceso venoso central</i>	6 (8,5%)	27 (38%)	9 (12,7%)	29 (40,8%)
<i>4235 Flebotomía: Vía canalizada acceso periférico</i>	5 (11,6%)	12 (27,9%)	4 (9,3%)	22(51,2%)
<i>1200 Administración de Nutrición Parenteral</i>	1 (12,5%)	4 (50%)	3 (37,5%)	0(0%)
<i>1056 Administración de nutrición enteral por sonda</i>	1 (5%)	12 (60%)	3 (15%)	4 (20%)
<i>2620 Monitorización neurológica-tipo BIS</i>	0 (0%)	1 (50%)	1 (50%)	0 (0%)
<i>1870 Cuidados del drenaje</i>	0 (0%)	2 (10%)	4 (20%)	22 (51,2%)

6.3 CLINIMETRÍA DE LA ESCALA INCIARE-87-ILLCRITICAL-CARE: CONSISTENCIA INTERNA Y VALIDEZ DE CONSTRUCTO

La **consistencia interna** se determinó calculando el coeficiente alfa de Cronbach (α), siendo $\alpha = 0,926$ para 87 elementos. Muchos de estos, presentaban elementos perdidos (hasta 65 elementos) que se excluían de los cálculos alfa. Este fenómeno se atribuyo a que determinados pacientes del entorno del cuidado crítico, por ejemplo pacientes sin posibilidad de comunicar sus necesidades, excluían ítems, que no podían ser valorados.

Durante el **análisis descriptivo de los elementos** de la escala se observaron valores perdidos en algunas medidas. Este fenómeno pudo estar causado por la imposibilidad de valoración de algunos criterios, en determinados tipos de pacientes críticos sin posibilidad de comunicar (por ejemplo). Ante la posibilidad que los valores perdidos afectaran los resultados clinimétricos de la escala, se planteó la posibilidad de realizar una interpolación lineal¹⁸. Esta opción, finalmente, fue rechazada al interpretar que existiendo redundancia de ítem ($\alpha > 0,9$) y dicho que estos elementos, no discriminaban adecuadamente con varianzas escasa, se decidió eliminarlos. Para ello, todos lo elementos que superaron el 25% de valores perdidos, fueron eliminados (15 ítems), quedando una escala de 72 elementos. Ver tabla 27.

Tabla 27. Elementos con valores perdidos de INCIARE-87-Illcritical-care, de los cuales fueron eliminados 15 elementos por ser superiores al 25% de perdidas. Elaboración propia.

ALI MENTACIÓN E HIDRATACIÓN (12)	n (%)
[060118] <i>Electrólitos séricos</i>	4 (3,9%)
*[101012] <i>Atragantamiento, tos o náuseas</i>	5 (4,9%)
[101016] <i>Acepta la comida</i>	11 (10,8%)
[230310] <i>Capacidad para deglutir</i>	4 (3,9%)
*[210607] <i>Alteración del estado nutricional</i>	1 (1%)
VESTIRSE ARREGLARSE (2)	n (%)
[120001] <i>Imagen interna de sí mismo</i>	29 (28,4%)
[120423] <i>Mantiene el arreglo y la higiene personal</i>	32 (31,4%)
SEGURIDAD Y EVITACIÓN DE PELIGROS (11)	n (%)
*[170401] <i>Percepción de amenaza para la salud</i>	4 (3,9%)
[182715] <i>Actividades personales de riesgo</i>	3 (2,9%)
[190201] <i>Reconoce los factores de riesgo personales</i>	4 (3,9%)
[200619] <i>Salud mental</i>	4 (3,9%)
COMUNICARSE Y RELACIONARSE (6)	n (%)

¹⁸ La interpolación lineal, sustituye los valores perdidos utilizando la interpolación del último valor válido antes del valor perdido y el primer valor válido después del valor perdido. Si el primer o el último caso de la serie tiene un valor perdido, el valor perdido no se sustituye.

[090907] <i>Comunicación apropiada a la situación</i>	4 (3,9%)
CREENCIAS Y VALORES (3)	n (%)
[170404] <i>Preocupación sobre enfermedad o lesión</i>	26 (25,5%)
[170411] <i>Impacto percibido sobre el estilo de vida futuro</i>	33 (32,4%)
TRABAJAR Y REALIZARSE (4)	n (%)
[120801] <i>Estado de ánimo deprimido</i>	36 (35,3%)
* [130502] <i>Mantenimiento de la autoestima</i>	35 (34,3%)
[020514] <i>Apatía</i>	34 (33,3%)
[131121] <i>Preocupación</i>	34 (33,3%)
OCIO Y ENTRETENIMIENTO (4)	n (%)
[120111] <i>Demostración de entusiasmo por la vida</i>	38 (37,3%)
[120617] <i>Interés por su propia enfermedad</i>	37 (36,3%)
[160404] <i>Refiere relajación con las actividades de ocio</i>	42 (41,2%)
[160413] <i>Disfruta de actividades de ocio</i>	41 (40,2%)
APRENDER (3)	n (%)
[121031] <i>Temor verbalizado</i>	33 (32,4%)
[130010] <i>Afrontamiento de la situación de salud</i>	32 (31,4%)
* [182308] <i>Conductas que fomentan la salud</i>	35 (34,3%)
<i>EN ROJO mantenidos de INICIARE-60 en *ROJO mantenidos INICIARE-26 y en NEGRO añadidos</i>	

Analizando los elementos restantes, se identificó los valores más extremos aplicando **efecto techo-suelo** y el **Principio de Parsimonia**. Se decidió eliminar aquellos elementos con medias muy elevadas (medias superiores a 4,5) y con desviaciones típicas (DT) muy bajas (desviaciones inferiores a 1), al interpretar que dichos ítems no aportaban varianza suficiente para mejora su fiabilidad. Finalmente fueron eliminados 7 ítems quedando la escala en 65 elementos. Ver tabla 28.

Tabla 28. Elementos eliminados por valores extremos en la media y la desviación típica (DT). Elaboración propia.

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS- 72	N	MEDIA	DT
[40206] <i>Cianosis</i>	102	4,68	0,786
[100411] <i>Hidratación</i>	102	4,69	0,783
[40505] <i>Diaforesis profusa</i>	102	4,94	0,441
[70701] <i>Alteraciones en la piel</i>	102	4,55	0,951
[70702] <i>Alteraciones en las mucosas</i>	102	4,75	0,805
[110104] <i>Hidratación de la piel y mucosa</i>	102	4,68	0,733
[200619] <i>Salud mental</i>	98	4,58	0,973

El coeficiente alfa de Cronbach (α) para la fiabilidad de los 65 elementos continuó elevado ($\alpha=0,963$) con lo que se decidió ser más restrictivos con los elementos extremos (efecto techo-suelo), eliminando ítems con medias superiores a 4. Finalmente se eliminaron 22 ítems más, quedando una escala de 43 elementos. Ver tabla 29.

Tabla 29. Elementos eliminados por valores extremos más restrictivo en la media y la desviación típica (DT). Elaboración propia.

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS- 72	N	MEDIA	DT
[40203] <i>Disnea en reposo</i>	101	4,17	1,15
[40205] <i>Inquietud</i>	102	4,22	1,232
[40211] <i>Saturación de Oxígeno</i>	100	4,23	1,136
[40302] <i>Ritmo respiratorio</i>	100	4,32	1,127
[40309] <i>Utilización de los músculos accesorios</i>	102	4,12	1,205
[40310] <i>Ruidos respiratorios patológicos</i>	102	4,28	1,197
[40824] <i>Intercambio gaseoso alterado</i>	101	4,05	1,252
[041004] <i>Frecuencia Respiratoria</i>	102	4,36	1,022
[60405] <i>Hipoxia</i>	101	4,06	1,199
[60118] <i>Electrólitos séricos</i>	98	4,11	1,243
[101501] <i>Tolerancia alimentos/alimentación</i>	100	4,02	1,557
[210607] <i>Alteración del estado nutricional</i>	101	4,21	1,194
[60308] <i>Edema generalizado</i>	101	4,44	1,161
[70721] <i>Función renal</i>	102	4,06	1,326
[303] <i>Calidad del descanso</i>	102	4,3	1,209
[404] <i>Calidad del sueño</i>	101	4,04	1,303
[80015] <i>Comodidad térmica referida</i>	102	4,06	1,481
[70330] <i>Inestabilidad de la temperatura</i>	102	4,27	1,204
[80201] <i>Temperatura corporal</i>	102	4,25	1,238
[70201] <i>Infecciones recurrentes</i>	102	4,24	1,244
[91621] <i>Delirio</i>	100	4,28	1,272
[182715] <i>Actividades personales de riesgo</i>	99	4,06	1,376

Posteriormente se identificó la **correlación entre los elementos** de la escala mediante una matriz, estableciendo como correlación alta valores superiores a 0,8, lo que permitió discernir que elementos debían ser eliminado de la escala. Ver Anexo XV.

Así, los siguientes elementos **se cayeron de la escala**:

- **[161411] Participa en las decisiones de los cuidados de salud** fue eliminado por correlación elevada con 5 elementos: [41133] Dificultad para comunicar las necesidades (0,905); [90003] Atiende (0,846); [90005] Está orientado (0,875); [90210] Interpretación exacta de los mensajes recibidos (0,896); [90907] comunicación apropiada a la situación (0,921).
- **[90907] Comunicación apropiada a la situación** fue eliminado por correlación elevada con 4 elementos: [41133] Dificultad para comunicar las necesidades (0,893); [90003] Atiende (0,814); [90005] Está orientado (0,874); [90210] Interpretación exacta de los mensajes recibidos (0,894).
- **[20802] Mantenimiento de la posición corporal** fue eliminado por correlación elevada con 4 elementos: [20814] Se mueve con facilidad (0,844), [30012] Cambia de posición solo (0,819), [161613] Mantiene la fuerza muscular (0,841); [41133] Dificultad para comunicar las necesidades (0,805).

- **[90210] Interpretación exacta de los mensajes recibidos** fue eliminado por correlación elevada con 3 elementos: [41133] Dificultad para comunicar las necesidades (0,848); [90003] Atiende (0,821); [90005] Está orientado (0,912).
- **[90005] Está orientado** fue eliminado por correlación elevada con 2 elementos: [41133] Dificultad para comunicar las necesidades (0,809); [90003] Atiende (0,856).
- **[90003] Atiende** fue eliminado por correlación elevada con 2 elementos: [41133] Dificultad para comunicar las necesidades (0,814); [90901] Conciencia (0,854).
- **[20814] Se mueve con facilidad** fue eliminado por correlación elevada con 2 elementos: [30012] Cambia de posición solo (0,887); [161613] Mantiene la fuerza muscular (0,828).
- **[41133] Dificultad para comunicar las necesidades** fue eliminado por correlación elevada con 2 elementos: [200314] Vulnerabilidad (0,834); [101012] Atragantamiento, tos o náuseas (0,814).
- **[161613] Mantiene la fuerza muscular** fue eliminado por correlación elevada con 2 elementos: [191316] Deterioro de la movilidad (0,854); [30012] Cambia de posición solo (0,82).
- **[41126] Capacidad inspiratoria** fue eliminado por correlación de 0,868 con [41223] Dificultades para respirar por sí mismo, manteniendo este ultimo al mantener mejor media.
- Se mantiene **[170401] Percepción de amenaza para la salud** y **[190201] Reconoce los factores de riesgo personales**, a pesar de mostrar una correlación fuerte (0,805) y pendiente del análisis factorial exploratorio, porque sus medias y desviaciones típicas son muy parecidas (3,61 +/- 1,629) vs (3,68+/-1,721), respectivamente.

Finalmente se mantuvo una escala de 33 elementos con un coeficiente de Cronbach de $\alpha=0,939$, y se decidió la realización de un análisis factorial exploratorio (AFE) para explorar el conjunto de factores comunes de los elementos que explicarán las respuestas a los ítems con un alfa de Cronbach elevado. Previo a la factorización, se comprobó la adecuación de la matriz de los 33 elementos que permanecieron. Para ello se realizó el calculo de la **prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO de Kaiser)**, indicando lo grande que es la correlación entre los elementos (demostrando la no causalidad de los

datos). Nuestra escala presentó una KMO = 0,872, siendo excelente según indicaba Kaiser.

Respecto al AFE, se estimó como indicador objetivo 0,7 y que los elementos estuvieran agrupados. Así, la escala final, tras la depuración clinimétrica, quedó establecida en 16 ítems con un $\alpha = 0,962$, presentando en un solo factor una varianza explicada del 65,321% (tabla 30 y 31).

Tabla 30. INICIARE-16- Illcritical-care depurada de su versión inicial 87 tras clinimetría en un piloto de 102 pacientes

INICIARE-ILLCRITICAL-CARE-16	
1	[41012] Capacidad de eliminar secreciones
2	[41108] Fracción de oxígeno inspirado (FiO2) satisface la demanda del oxígeno
3	[41126] Capacidad inspiratoria
4	[41202] Frecuencia respiratoria espontánea
5	[41223] Dificultades para respirar por mismo
6	*[101012] Atragantamiento, tos o náuseas
7	[230310] Capacidad para deglutir
8	*[100801] Ingestión alimentaria oral
9	*[50101] Patrón de eliminación fecal
10	[20814] Se mueve con facilidad
11	*[30012] Cambia de posición solo
12	[403] Patrón del sueño
13	[31201] Necesidad de soporte profesional
14	[41133] Dificultad para comunicar las necesidades
15	*[90003] Atiende
16	[161411] Participa en las decisiones de los cuidados de salud
Se marcan con* aquellos ítems mantenidos desde INICIARE-26-Hospitalización que presentaron mejores resultados	

Tabla 31. Varianza total explicada para 16 elementos de la escala INICIARE-Illcritil-care

Factor	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	10,451	65,321	65,321	10,103	63,147	63,147
2	0,942	5,889	71,21			
3	0,69	4,311	75,521			
4	0,608	3,797	79,318			
5	0,552	3,449	82,767			
6	0,476	2,977	85,744			
7	0,434	2,711	88,455			
8	0,395	2,466	90,921			
9	0,331	2,067	92,988			
10	0,296	1,849	94,837			
11	0,248	1,553	96,39			
12	0,187	1,171	97,561			
13	0,143	0,894	98,455			
14	0,098	0,611	99,066			
15	0,089	0,554	99,621			
16	0,061	0,379	100			
Método de extracción: máxima verosimilitud.						

La matriz de componentes principales agrupados en un solo factor quedo con las siguientes cargas factoriales. Ver tabla 32.

Tabla 32. Matriz de componentes agrupados en un solo factor

INICIARE-16-Ilcritical-Care	Componente 1
[41012] Capacidad de eliminar secreciones	0,837
[41108] Fracción de oxígeno inspirado (FiO2) satisface la demanda del oxígeno	0,723
[41126] Capacidad inspiratoria	0,824
[41202] Frecuencia respiratoria espontánea	0,759
[41223] Dificultades para respirar por sí mismo	0,882
*[101012] Atragantamiento, tos o náuseas	0,755
[230310] Capacidad para deglutir	0,734
*[50101] Patrón de eliminación fecal	0,741
[20814] Se mueve con facilidad	0,857
*[30012] Cambia de posición solo	0,870
[403] Patrón del sueño	0,765
[31201] Necesidad de soporte profesional	0,834
[41133] Dificultad para comunicar las necesidades	0,892
*[90003] Atiende	0,865
[161411] Participa en las decisiones de los cuidados de salud	0,846
*[100801] Ingestión alimentaria oral	0,708
Método de extracción: análisis de componentes principales.	

La estadística de los elementos y la fiabilidad definitiva pueden verse en la tabla 33 y 34.

Tabla 33. Consistencia interna definitiva de la escala INICIARE-16-Ilcritical-Care

Estadísticas de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
0,962	0,964	16

Tabla 34. Análisis descriptivo definitivo de la escala INICIARE-16-Illcritical-Care

16 elementos	Media	DE
[41012] Capacidad de eliminar secreciones	3,66	1,641
[41108] Fracción de oxígeno inspirado (FiO2) satisface la demanda del oxígeno	3,63	1,297
[41126] Capacidad inspiratoria	3,37	1,644
[41202] Frecuencia respiratoria espontánea	3,81	1,497
[41223] Dificultades para respirar por mismo	3,20	1,492
*[101012] Atragantamiento, tos o náuseas	3,51	1,728
[230310] Capacidad para deglutir	3,71	1,759
*[100801] Ingestión alimentaria oral	3,30	1,889
*[50101] Patrón de eliminación fecal	3,38	1,769
[20814] Se mueve con facilidad	2,82	1,465
*[30012] Cambia de posición solo	2,91	1,525
[403] Patrón del sueño	2,59	1,732
[31201] Necesidad de soporte profesional	2,62	1,190
[41133] Dificultad para comunicar las necesidades	3,18	1,690
*[90003] Atiende	3,84	1,614
[161411] Participa en las decisiones de los cuidados de salud	3,45	1,759
Desviación Estandar: DE		

7. *Discusión*

Este trabajo ha permitido adaptar la escala INICIARE, validada en hospitalización convencional, al entorno de cuidados críticos para medir complejidad en cuidados. Hasta ahora, es la primera escala validada para este fin y en este entorno que utiliza resultados o estados de los pacientes, y no en cuidados e intervenciones directas e indirectas. Además, entre las fortalezas, destaca el sustento teórico del modelo enfermero de Virginia Henderson para estructurar la herramienta, así como el uso avanzado de los Lenguajes Estandarizados Enfermeros (LEE), en este caso los indicadores de resultados de la taxonomía NOC, para la formulación de sus ítems.

Tal y como reflejó Castellan et al. (2016), la utilización de los LEE en la valoración de las necesidades de cuidados del paciente crítico, ha resultado muy satisfactoria. Estos autores, indicaban que el número de diagnósticos de enfermería (DE), podría revelar la intensidad de la necesidad de cuidados de enfermería y predecir los resultados hospitalarios tanto como la mortalidad o la duración de la estancia hospitalaria. La utilización de escalas basadas en la taxonomía NOC, se ha realizado de forma muy natural, siendo bien aceptada por los expertos y colaboradores en el estudio, ya que su lenguaje es fácilmente aplicable y claro. La realidad es que existen pocos estudios que apliquen de forma práctica los LEE a los cuidados del paciente crítico con lo que este trabajo presenta un buen impacto para evaluar prácticas sensibles enfermeras o producto enfermero.

Comparando la escala INICIARE-Illcritical-care con otras escalas similares presenta excelentes resultados. La escala de Salazar- De la Guerra et al. (2013), que mide niveles de cuidados en pacientes ingresados en hospitales de media y larga estancia basada en tiempos, no presenta suficiente validez y fiabilidad en la identificación de las necesidades de cuidado, y por tanto el tiempo que se le adjudica a los ítems en determinadas circunstancias no está ajustado. Como bien identifican los autores, su herramienta ha sido útil en una época en la que los cuidados respondían a un modelo biologicista pero actualmente es necesario modelos más holísticos e integrales que utilicen los LEE. Otras herramientas como las de J. A. Connor et al. (2015) y Ellison et al. (2015), tampoco presenta propiedades psicométricas de garantías para evaluar necesidades de cuidados o complejidad en cuidados adaptadas al paciente

crítico. La adaptación de la escala INICIARE-hospitalización en entornos de cuidados críticos se decidió por varias razones. Presenta una excelente validez y fiabilidad, con un alfa de Cronbach de 0,98 y un 76,12% de la varianza explicada (Barrientos Trigo, 2015), está basada en el modelo de Virginia Henderson y en los LEE, que permite el uso de un lenguaje claro y puramente enfermero, además de una valoración integral y holística del paciente.

Por otro lado, la complejidad de cuidados está muy relacionada con el término *workload* o carga de trabajo, del cual han derivado numerosas escalas y estudios de cálculo de la ratio enfermera-paciente, a través de los cuidados directos e indirectos del paciente crítico. Aunque las escalas de carga de trabajo se han desarrollado ampliamente, tampoco éstas han llegado a alcanzar unos niveles elevados de utilización. Como identifica Bernat-Adell et al. (2006), podría ser motivado por varias razones: herramientas diseñadas con conceptualización biomédica y no enfermera como la escala *Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score* (NEMS), herramientas muy largas y complejas como la escala *Therapeutic Intervention Scoring System* (TISS-76) y la poca aplicabilidad al trabajo asistencial diario, no pudiendo utilizarse plantillas como en la NEMS. La escala *Nursing Activity Score* (NAS) fue creada intentando solventar estos problemas aunque no ha conseguido tampoco una aceptación generalizada (Hellín-Gil, 2015; Lachance, Douville, Dallaire, Grillo-Padilha, & Gallani, 2015). A nivel español, Braña-Marcos, Campo-Ugidos, Fernández-Méndez, & de la Villa-Santoveña (2007), crearon y validaron la Valoración de Cargas de Trabajo y Tiempos de Enfermería (VACTE), una escala más extensa que el NAS que también refleja los cuidados que realiza la enfermera. Esta escala puntúa en cada ítem el tiempo medio que se invierte en la realización de las tareas indicadas.

Todas estas escalas están basadas en la asignación de tiempo o calculo horario de los cuidados realizados. El modelo que ha guiado este trabajo se basa en la creación de una escala basada en resultados o estado del paciente sensible a la práctica enfermera, que elimine la evaluación de intervenciones por su elevada variabilidad y sus cálculos complejos. Guarinoni et al. (2015) ya apuntaba en sus estudios a poner la mirada en el paciente al medir complejidad en cuidados.

De la misma manera y con respecto a la complejidad de los cuidados, Juvé-Udina et al. (2010), afirma que los nuevos sistemas ajustado por severidad no puede explicar la totalidad de la complejidad de cuidados porque se centra en la complejidad derivada de la enfermedad y no considera otros factores individuales de complejidad del

tipo socioeconómico, cultural o psicoemocional. La herramienta INICIARE-Illcritical-care, basada en la 14 necesidades de Virginia Henderson, con una visión integradora y holística de la persona, está evaluando la complejidad individual de los pacientes en estado crítico, a través de la valoración de la necesidad de los cuidados. Esta medida permitirá en proyectos futuros establecer un modelo de asignación de recursos, adaptados a las unidades de cuidados críticos o intensivos, siguiendo la línea del modelo Nursing_INICIARE_Patient.

Guarinoni et al. (2015) percibe en su estudio cualitativo que la complejidad no solo debe medirse de forma cuantitativa, ya que tiene elementos que son complejos en sí mismos y necesitan entenderse mejor sus relaciones. En este sentido, podría ser interesante que en la medida de la complejidad se utilizaran otras medidas como la predicción de la mortalidad, la patología médica predominante, aumento de la estancia en UCI o criterios de crítico crónico, o los cuidados directos. La dependencia en cuidados de los pacientes trae asociado un aumento proporcional de la intensidad de los cuidados, y por lo tanto de la carga de trabajo asignada a las enfermeras responsables. Todo ello interfiere en los resultados de enfermería y por lo tanto en la organización de los sistemas de salud (Ball et al., 2004). Estas relaciones ha producido que sus límites y diferentes matices sean difíciles de identificar entremezclándose. Quizás sea necesario que la comunidad científica establezca unos atributos consensuados que ayuden a clarificar sus relaciones o que se abran líneas de investigación al respecto.

Respecto a la representatividad de la muestra, se utilizó la estratificación del Estudio ENVIN-HELIC (EEH) con la inclusión de unos 140.000 pacientes ingresados en 188 UCIs españolas (Mas et al., 2015). Con respecto a este estudio, nuestra muestra refleja un menor número de pacientes médicos (49,2% vs. 67,2%) y mayor de pacientes quirúrgicos (51% vs. 32,8%). Cabe destacar que nuestra muestra está recogida en un hospital de tercer nivel, por lo tanto con capacidad quirúrgica plena. El EEH aglutina todas las UCIs españolas, que incluyen también hospitales comarcales y más pequeños con una atención mayor a la patología médica urgente que quizás a las cirugías mayores que requieran intervenciones en cuidados intensivos. Por otro lado es cierto que la proporción de pacientes quirúrgicos programados y urgentes en nuestro estudio (74,1% y 26% respectivamente) muestra similitudes con los del EEH (67,2% y 32,8% respectivamente).

En relación a la edad, el sexo y el perfil de los cuidados de enfermería asociado con las intervenciones, existen aspectos similares al estudio EEH. Existe una proporción

superior de hombres ingresados en cuidados críticos que superan casi el 60% con respecto a la mujeres (59,8% de hombres y 40,2% de mujeres frente al EEH con 65,2% de hombres y 37,5% de mujeres) siendo el paciente médico no coronario el que más aporta con valores en ambos estudios por encima del 70%. La media de edad se sitúa en 64,79 (62-67,59 IC al 95%) frente a 62,02 (61,93-62,11 IC al 95%) del EEH con resultados muy similares en la representatividad de la muestra.

Con respecto al perfil de los cuidados existe una desproporción elevada en los paciente con IE [3300] Manejo de la Ventilación mecánica Invasiva (VMI) donde en nuestro estudio presentan valores del 31,4% frente al 43,6 del EEH aunque por otro lado la Intervención Enfermera [3302] Manejo de la Ventilación mecánica no Invasiva (VMNI) se encuentran elevada 26,5% frente al 8,5 del EEH. Este fenómeno puede indicarnos un mayor desarrollo de técnicas no invasiva, con implantación desigual, donde la práctica basa en la evidencia recomienda evitar prolongaciones de la VMI si está puede ser sustituida por VMNI. Por otro lado, la utilización de traqueostomía en cuidados críticos (utilizada en VMI prolongadas, evitando la utilización de sedación para progresar en el destete) se mantiene prácticamente estable en ambos estudios, 9,8% frente a 6,4% del EEH.

A pesar de las similitudes entre ambos estudios sería necesario una muestra mayor o un estudio multicéntrico para mejorar la representatividad de nuestra muestra. El tamaño de la muestra puede explicar que los datos no resulten significativos estadísticamente, siendo necesario un aumento del tamaño muestral (Pastor-Barriuso, 2012).

Por otro lado, son precisos estudios más profundos de la estructura de la escala y los ítems caídos de la misma, por razones de limitación de la muestra, la potencia de las pruebas estadísticas y la redundancia de ítems, mostrada por alfa de Cronbach mayor a 0,9. Así, por ejemplo, la práctica habitual es, seleccionar tres ítems por factores como mínimo especialmente para muestras inferiores a $n=150$. Aun así nuestro trabajo puede clasificarse como óptimo según las recomendaciones de Lloret et al (2014) donde saturaciones superiores a 0.70, y el número de variables por factor es adecuado (al menos 6 ítems por factor) aunque el tamaño muestral no llegue a los 150 o 200 casos recomendados para obtener estimaciones precisas de los coeficientes en el AFE. Actualmente los criterios de 10 sujetos por ítems se encuentran desaconsejados por no disponer de bases sólidas Lloret-Segura et al. (2014).

Limitaciones

Se han identificado tres limitaciones aplicadas al siguiente trabajo. Por un lado la dificultad de encontrar en la literatura unos atributos claros que dieran como resultado una definición estandarizada de CC. Esto trajo consigo, una dificultad en la búsqueda de literatura de forma inicial y la necesidad de un marco teórico amplio que clarificara los conceptos, pasando desde la teoría de la complejidad, estudios cualitativos que pretendían asignar atributos conceptuales a la CC, diferenciación de conceptos con líneas difusas como complejidad, intensidad, dependencia y carga de trabajo, las aplicaciones de la CC a la práctica clínica y finalmente su asociación a los cuidados del paciente crítico con las herramientas que de ellas se extraen.

En segundo lugar debe mencionarse la dificultad en la obtención de muestra. El paciente crítico es reducido con respecto a otras especialidades o entornos clínicos si se compara con la hospitalización clásica. Para un centro de trabajo en un día, la muestra de paciente crítico es reducida, a lo que habría que añadir la ocupación de camas, en unidades que deben disponer de espacio para albergar una emergencia inesperada y por otro lado la repetitividad de pacientes en las unidades, que se mantiene en cuidados críticos durante meses, el denominado crítico crónico.

Por último reseñar que la inclusión de pacientes tras consentimiento informado en el paciente crítico es arduamente complejo en si mismo, ya que mucho de los pacientes no se encuentran en disponibilidad de recibir información ni dar su consentimiento por escrito. Los familiares que podrían asumir dicha función, permanecen escaso tiempo en las unidades con tiempos de visitas escasos siendo necesario gestionarlo en varias ocasiones y entendiendo que la gravedad del paciente determina la disponibilidad y accesibilidad a la familia en un momento crítico.

8. Conclusiones

1. INICIARE-Ilcritical-care es una herramienta válida y fiable para medir complejidad en cuidados en entornos de cuidados críticos.
2. El perfil sociodemográfico del paciente crítico es principalmente hombre, con una edad entre los 61 y 68 años, estancia inferior a 10 días y con patología cardíaca o respiratoria.
3. En relación al perfil de cuidados, las intervenciones de enfermería más habituales están relacionadas con la monitorización de signos vitales, de líquidos, de ácido-base y la administración de analgésicos.
4. Uno de cada dos pacientes presenta monitorización hemodinámica invasiva, está sometido a ventilación mecánica (invasiva o no) y uno de cada tres precisa de manejo de drogas vasoactivas, siendo las intervenciones más prevalentes la gasometría arterial y la oxigenoterapia.
5. En relación a la fiabilidad y validez, la escala INICIARE-Ilcritical-care presenta una excelente fiabilidad (0,96), donde un solo factor explica el 65% de la varianza.

9. Bibliografía

- Alghamdi, M. G. (2016). Nursing workload: A concept analysis. *Journal of Nursing Management*, 24(4), 449–457. <http://doi.org/10.1111/jonm.12354>
- Alligood, M. R. (2015). *Modelos y teorías en enfermería* (8ª). Barcelona (España): Elsevier.
- American Association of Critical Care Nursing. (2015). AACN Scope and Standards for Acute and Critical Care Nursing Practice.
- Argimon-Pallás, J.-M., & Jiménez-Villa, J. (2013). *Métodos de investigación clínica y epidemiológica* (4ª ed). Barcelona : Elsevier.
- Ball, C., Walker, G., Harper, P., Sanders, D., & McElligott, M. (2004). Moving on from “patient dependency” and “nursing workload” to managing risk in critical care. *Intensive and Critical Care Nursing*, 20, 62–68. <http://doi.org/10.1016/j.iccn.2004.02.001>
- Barrientos-Trigo, S. (2015). *Validez externa y convergencia de la escala INICIARE 2.0 y Care Dependency Scale: Estudio multicéntrico (Tesis doctoral)*. Universidad de Sevilla, Dpto. Enfermería, España.
- Barrientos Trigo, S. (2015, May 6). Validez externa y convergencia de la escala INICIARE 2.0 y Care Dependency Scale: estudio multicéntrico. Retrieved from <https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/25455>
- Batista-Sánchez, M. R., & Alvarado-Gallegos, E. (2015). Factores relacionados con la práctica del proceso de enfermería en servicios de hospitalización. *Revista de Enfermería Del Instituto Mexicano de Seguro Social*, 23(2), 83–90.
- Bautista Rodríguez, L. M., Arias Velandia, M. F., & Carreño Leiva, Z. O. (2016). Percepción de los familiares de pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y apoyo emocional TT - Percepção dos familiares de pacientes críticos internados em relação à comunicação e apoio emocional TT - Perception of relatives of hosp. *rev. cuid. (Bucaramanga. 2010)*, 7(2), 1297–1309.
- Bernat-Adell, A., Abizanda-Campos, R., Yvars-Bou, M., Quintana-Bellmunt, J., Gascó-García, C., Soriano-Canuto, M., ... Vidal-Tegedor, B. (2006). Cargas de trabajo asistencial en pacientes críticos. Estudio comparativo NEMS frente a NAS. *Enfermería Intensiva*, 17(2), 67–77. [http://doi.org/10.1016/S1130-2399\(06\)73918-](http://doi.org/10.1016/S1130-2399(06)73918-)

- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía [BOJA]. Resolución de 10 de febrero de 2017, de la secretaría general de investigación, desarrollo e innovación en salud para la financiación de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) biomédica y en ciencias de la salud en Andalucía, Pub. L. No. 33 (2017). España.
- Boletín Oficial del Estado. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 274 BOE 40126–40132 (2002).
- Boletín Oficial del Estado. LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. (2006).
- Boletín Oficial del Estado. ORDEN SCO/1741/2006, de 29 de mayo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (2006).
- Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud., Ministerio de sanidad y política social 78742–78767 (2010).
- Braña-Marcos, B., Campo-Ugidos, R. M., Fernández-Méndez, E., & de la Villa-Santoveña, M. (2007). Propuesta de una nueva escala de valoración de cargas de trabajo y tiempos de enfermería (VACTE©). *Enfermería Intensiva*, 18(3), 115–125.
- Bulechek, G. M., Wagner, C., Dochterman, J. M., & Butcher, H. K. (2014). *Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)* (6ª Ed). Barcelona, España: Elsevier.
- Camelo, S. H. H. (2012). Professional competences of nurse to work in Intensive Care Units: an integrative review. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 20(1), 192–200. <http://doi.org/10.1590/S0104-11692012000100025>
- Castellan, C., Sluga, S., Spina, E., & Sanson, G. (2016). Nursing diagnoses, outcomes and interventions as measures of patient complexity and nursing care requirement in Intensive Care Unit. *Journal of Advanced Nursing*, 72(6), 1273–1286.
- Cline, D. D. (2015). Complexity of Care: A Concept Analysis of Older Adult Health Care Experiences. *Nursing Education Perspectives*, 36(2), 108–113. <http://doi.org/10.5480/14-1362>

- Connor, J. A., LaGrasta, C., & Hickey, P. A. (2015). Complexity assessment and monitoring to ensure optimal outcomes tool formeasuring pediatric critical care nuring. *American Journal of Critical Care*.
- Connor, J., LaGrasta, C., & Hickey, P. (2015). Complexity assessment and monitoring to ensure optimal outcomes tool formeasuring pediatric critical care nuring. *American Journal of Critical Care*, 24(4), 297–308. <http://doi.org/10.4037/ajcc2015230>
- Consejería de salud. (2012). *Plan Andaluz de atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas (2012-2016)*.
- Correa-Zambrano, M. L. (2016). LA HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD: UN ASUNTO DE CUIDADO. *Revista Cuidarte*, 7(1), 1227–1231.
- Costa-Lima, A. F., Castilho, V., Gugulin, F. M. T., Silva, B., Ramin, N. S., & Melo, T. de O. (2012). Costos de las actividades de enfermería realizadas con mayor frecuencia a los pacientes de alta dependencia hospitalizados 1. *Revista Latino-Americana Enfermagem*, 20(5), 1–9.
- Department of health NHS-UK. (2000). *Comprehensive Critical Care. A Review of Adult Critical Care Services*.
- Dijkstra, A., Smith, J., & White, M. (2006). *Manual of measuring care dependency with the Care Dependency Scale (CDS)*.
- Dijkstra, A., Tiesinga, L. J., Plantinga, L., Veltman, G., & Dassen, T. W. N. (2005). Diagnostic accuracy of the Care Dependency Scale. *Journal of Advanced Nursing*, 50(4), 410–416. <http://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03406.x>
- Echevarría-Pérez, P., Giménez-Fernández, M., Giró-Formatger, M.-D., & Romero Sánchez, J.-M. (2016). Aplicación de los lenguajes enfermeros estandarizados a la práctica clínica. In España (Ed.), *Investigación en metodología y lenguajes enfermeros*. Barcelona: Elsevier.
- Ellison, D., White, D., & Cisneros-Farrar, F. (2015). Aging population. *Nursing Clinics of North America*, 50(1), 185–213. <http://doi.org/10.1016/j.cnur.2014.10.014>
- Escudero, D., Viña, L., & Calleja, C. (2014). Por una UCI de puertas abiertas, más confortable y humana. Es tiempo de cambio. *Medicina Intensiva*, 38(6), 371–375. <http://doi.org/10.1016/j.medin.2014.01.005>
- Esteban-Pérez, M., Grau, I. C., Castells Trilla, G., Bullich Marín, Í., Busquet Duran, X., Aranzana Martínez, A., ... Valverde Vilabella, E. (2015). Complejidad asistencial

- en la atención al final de la vida: criterios y niveles de intervención en atención comunitaria de salud. *Medicina Paliativa*, 22(2), 69–80. <http://doi.org/10.1016/j.medipa.2013.03.007>
- Fairchild, R. M. (2010). Practical ethical theory for nurses responding to complexity in care. *Nursing Ethics*, 17(3), 353–362. <http://doi.org/10.1177/0969733010361442>
- Fernandez-García, E. (2016). *Factores que influyen en los niveles de dependencia de pacientes hospitalizados y en la dotación de recursos enfermeros (Trabajo Final de Master)*. Universidad de Sevilla, Departamento de Enfermería, España.
- Garcés, J., & Ródenas, F. (2015). La gestión de casos como metodología para la conexión de los sistemas sanitario y social en España. *Atencion Primaria*, 47(8), 482–489. <http://doi.org/10.1016/j.aprim.2014.11.005>
- Gayeski, M. E. E., Parizoto, G. M. M., Guimarães, G. P. P., Erdmann, A. L. L., & Meirelles, B. H. S. H. S. (2012a). Nursing care organization systems. Reflections on the complexity of care as assistance practice [Sistemas de organización de cuidados en enfermería: Reflexiones sobre la complejidad del cuidado como práctica asistencial]. *Revista Cubana de Enfermería*, 28(1), 49–62.
- Gayeski, M. E. E., Parizoto, G. M. M., Guimarães, G. P. P., Erdmann, A. L. L., & Meirelles, B. H. S. H. S. (2012b). Sistemas de organización de cuidados en enfermería: Reflexiones sobre la complejidad del cuidado como práctica asistencial. *Revista Cubana de Enfermería*, 28(1), 49–62.
- Greenhalgh, T., Plsek, P., Wilson, T., Fraser, S., & Holt, T. (2010). Response to “The appropriation of complexity theory in health care.” *Journal of Health Services Research and Policy*, 15(2), 115–117. <http://doi.org/10.1258/jhsrp.2010.009158>
- Guarinoni, M., Petrucci, C., Lancia, L., & Motta, P. C. (2015). The Concept of Care Complexity: A Qualitative Study. *Journal of Public Health Research*, 4, 588. <http://doi.org/10.4081/jphr.2015.588>
- Hellín-Gil, M. F. (2015). *Adecuación de un instrumento de medida de cargas de trabajo y análisis de su nivel de cumplimiento en una Unidad de Cuidados Intensivos: propuesta de oportunidad de mejora (Tesis doctoral)*. Universidad de Murcia, Facultad de Enfermería, España.
- Henderson, V. (2006). The concept of nursing. *Journal of Advanced Nursing*, 53(1), 21–31. [http://doi.org/10.1016/0048-721X\(80\)90025-1](http://doi.org/10.1016/0048-721X(80)90025-1)
- Heras-Lacalle, G., Zaforteza-Lallemand, C., Calle, G. H. La, & Lallemand, C. Z. (2014). HUCI se escribe con H de HUMANO. *Enfermería Intensiva*, 25(4), 123–

124. <http://doi.org/10.1016/j.enfi.2014.11.001>
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2015). *Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015-2017*. Barcelona, España: Elsevier.
- Herpelinck, P., Laloux, M., & Lecocq, D. (2016). Les infirmiers spécialisés en soins intensifs et soins d'urgence en Belgique. *Médecine Intensive Réanimation*, 25(6), 642–648.
- Hospitales Universitarios Virgen Macarena [HUVVM] y Virgen del Rocío [HUVVR]. (2015). *Memoria asistencial en red*. Sevilla: España.
- Intensive Care Society-UK. (2009). *Levels of Critical Care for Adult Patients*.
- Justicia-Rodríguez, A. (2016). *Escalas validadas de carga de trabajo de enfermería en unidades de cuidados intensivos : una revisión de la bibliografía (Trabajo Final de Master)*. Universidad de Sevilla, Departamento de Enfermería, España.
- Juvé-Udina, M. E., Matad-Calvo, C., Farrero-Muñoz, S., Jiménez-Pérez, H., Rodríguez-Gías, E., Martínez-Muñoz, M., ... Mesalles-Morredes, M. (2010). Intensidad de cuidados enfermeros: ¿cargas de trabajo o complejidad individual? *Metas de Enfermería*, 13(8), 6–14.
- Lachance, J., Douville, F., Dallaire, C., Grillo-Padilha, K., & Gallani, M. C. (2015). The use of the nursing activities score in clinical settings: An integrative review. *Revista Da Escola de Enfermagem USP*, 49(SpecialIssue), 147–156. <http://doi.org/10.1590/S0080-623420150000700021>
- Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de Psicología*, 30(3), 1151–1169. <http://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361>
- López-García, C. A., & García, Baniandrés-García, N. (2013). El principio de parsimonia en la ciencia cognitiva actual: Riesgos y soluciones. *Ciencia Cognitiva*, 7(2), 28–30.
- Luis-Rodrigo, M. T., Navarro-Gómez, M. V., & Fernández-Ferrín, C. (2005). *De la teoría a la práctica: El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI*. Barcelona: Masson.
- Luján-Tangarife, J. A., & Cardona-Arias, J. A. (2015). Construcción y validación de escalas de medición en salud: Revisión de propiedades psicométricas. *Archivos de Medicina*, 11(3:1). <http://doi.org/10.3823/1251>
- Martín-Roselló, M., Fernández-López, A., Sanz-Amores, R., Gómez-García, R., Vidal-

- España, F., & Cia-Ramos, R. (2014). *IDC-Pal. Instrumento diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos*.
- Mas, N., Olaechea, P., Palomar, M., Alvarez-Lerma, F., Rivas, R., Nuvials, X., ... Seijas, I. (2015). Análisis comparativo de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos españolas por causa médica y quirúrgica. *Medicina Intensiva*, 39(5), 279–289. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.medin.2014.07.006>
- Ministerio de Sanidad y Política Social. (2010). *Unidad de cuidados intensivos: Estándares y recomendaciones. Informes, estudios e investigación*.
- Ministerio de Sanidad y Política Social. (2017). *Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. Reforma de la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado (ESCRI)*.
- Mokkink, L. B., Terwee, C. B., Patrick, D. L., Alonso, J., Stratford, P. W., Knol, D. L., ... De Vet, H. C. W. (2010). The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement instruments: An international Delphi study. *Quality of Life Research*, 19(4), 539–549. <http://doi.org/10.1007/s11136-010-9606-8>
- Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2014). *Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC)*. Elsevier España, S.L. <http://doi.org/Elsevier España S.L>
- Moorhead, S., Marion, J., Maas, M. L., & Swanson, E. (2014). *Clasificación de resultados de enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud (5ª Ed)*. Barcelona, España: Elsevier-Mosby.
- Morales-Asencio, J. M. (2014a). Artículo especial: Gestión de casos y cronicidad compleja: conceptos, modelos, evidencias e incertidumbres, 24(1 OP-Infermería Clínica January-February 2014 24(1):23-34), 23. <http://doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.10.002>
- Morales-Asencio, J. M. (2014b). Gestión de casos y cronicidad compleja: conceptos, modelos, evidencias e incertidumbres. *Enfermería Clínica*, 24(1), 23–34. <http://doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.10.002>
- Morales-Asencio, J. M. (2014). Gestión de casos y cronicidad compleja: Conceptos, modelos, evidencias e incertidumbres. *Enfermería Clínica*, 24(1), 23–34. <http://doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.10.002>
- Morales-Asencio, J. M., Porcel-Gálvez, A. M., Oliveros-Valenzuela, R., Rodríguez-Gómez, S., Sánchez-Extremera, L., Serrano-López, F. A., ... Barrientos-Trigo, S.

- (2015). Design and validation of the INICIARE instrument, for the assessment of dependency level in acutely ill hospitalised patients. *Journal of Clinical Nursing*, 24(5–6), 761–777. <http://doi.org/10.1111/jocn.12690>
- Noll, D. (1997). Complexity theory 101. *Medical Group Management Journal / MGMA*, 44(3), 22, 24–6, 76.
- O'Brien-Pallas, L., Irvine, D., Peereboom, E., & Murray, M. (1997). Measuring nursing workload: understanding the variability. *Nursing Economic\$, 15(4)*, 171–82.
- Paley, J. (2007). Complex adaptive systems and nursing. *Nursing Inquiry*, 14(3), 233–242.
- Paley, J. (2010). The appropriation of complexity theory in health care. *Journal of Health Services Research & Policy*, 15(1), 59–61. <http://doi.org/10.1258/jhsrp.2009.009072>
- Paley, J., & Eva, G. (2011). Complexity theory as an approach to explanation in healthcare: A critical discussion. *International Journal of Nursing Studies*. <http://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.09.012>
- Pastor-Barriuso, R. (2012). *Bioestadística*. (Escuela Nacional de Sanidad, Ed.). Madrid: Instituto de Salud Carlos III.
- Pedrosa, I., Suárez-Álvarez, J., & García-Cueto, E. (2013). Evidencia sobre la validez de contenido: Avances teóricos y métodos para su estimación. *Acción Psicológica*, 10(2), 3–20. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.5944/ap.10.2.11820>
- Plan Integrado de Cuidados de Andalucía (PICUIDA) [Lafuente-robles, N. et al]. (2015). *Estrategia de cuidados de Andalucía. Nuevos retos en el cuidado de la ciudadanía*.
- Plsek, P. E., & Greenhalgh, T. (2001). Complexity science: The challenge of complexity in health care. *British Medical Journal*, 323(7313), 625–628. <http://doi.org/10.1136/bmj.323.7313.625>
- Porcel-Gálvez, A. M. (2011). *Construcción y validación de un sistema de evaluación del nivel de dependencia para el cuidado de pacientes hospitalizados*. Universidad de Granada.
- Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario*.
- Reguant-Álvarez, M., & Torrado-fonseca, M. (2016). El método Delphi. *Revista d' Innovació i Recerca Em Educació*, 9(1), 87–102. <http://doi.org/10.1344/reire2016.9.1916>

- Rico-Blázquez, M., Sánchez-Gómez, S., & Fuentelsaz-Gallego, C. (2014). El cuidado como elemento transversal en la atención a pacientes crónicos complejos. *Enfermería Clínica*, 24(1), 44–50. <http://doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.11.001>
- Rossetti, A. C., & Gaidzinski, R. R. (2011). Artículo Original Estimación de personal de enfermería en un hospital nuevo. *Revista Latino-Americana Enfermagem*, 19(4), 1–7.
- Salazar- De la Guerra, R.-M., Pascual-Bastida, L., & Ferrer-Arnedo, C. (2013). Niveles de cuidados en pacientes ingresados en hospitales de media y larga estancia. *Metas Enferm*, 16(7), 6–11.
- Salvador-Comino, M. R., Garrido-Torres, N., Perea-Cejudo, I., Martín-Roselló, M. Luisa, Regife-García, V., & Fernández-López, A. (2016). El valor del Instrumento Diagnóstico de la Complejidad en Cuidados Paliativos para identificar la complejidad en pacientes tributarios de cuidados paliativos. *Medicina Paliativa*, 1–8. <http://doi.org/10.1016/j.medipa.2016.01.003>
- Sánchez-Martín, C. I. (2014). Cronicidad y complejidad: nuevos roles en Enfermería. Enfermeras de Práctica Avanzada y paciente crónico. *Enfermería Clínica*, 24(1), 79–89. <http://doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.12.007>
- Servicio Andaluz de Salud. (2017). Web Hospital Universitario Virgen macarena.
- Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica Y Unidades Coronarias [SEMICYUC]. (2015). *Reconocimiento Nacional del registro ENVIN-HELICS*.
- Solomon, D., Singleton, K. A., Sun, Z., Zell, K., Vriezen, K., & Albert, N. M. (2016). Multicenter study of nursing role complexity on environmental stressors and emotional exhaustion. *Applied Nursing Research*, 30, 52–57. <http://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.08.010>
- Styles, G. (2006). 30th anniversary commentary on Henderson V. (1978): The concept of nursing. *Journal of Advanced Nursing*, 53(1), 32–33. <http://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03661.x>
- UGC Cuidados Intensivos HUVM. (2015). Web Asistencia Sanitaria Hospital Universitario Virgen Macarena.
- Valls-Matarín, J., Salamero-Amorós, M., & Roldán-Gil, C. (2015). Análisis de la carga de trabajo y uso de los recursos enfermeros en una unidad de cuidados intensivos. *Enfermería Intensiva*, 26(2), 72–81. <http://doi.org/10.1016/j.enfi.2015.02.002>
- Visiers-Jim, L., & Morales-Catal, C. (2010). Contabilidad Analítica en Enfermería. In *XXI Jornadas Nacionales de Supervisión de Enfermería: Enfermeras Gestoras*.

Bilbao: Innovación y sostenibilidad: Avanzar integrando.

Werley, H. H., Devine, E. C., Zom, C. R., Ryan, P., & Westra, B. L. (1991). The nursing minimum data set: abstraction tool for standardized, comparable, essential data. *American Journal of Public Health, 81*(4), 421–426.

Werley, H. H., & Lang, N. M. (1988). The consensually derived Nursing Minimum Data Set: Elements and definitions. In H. H. Werley & N. M. Lang (Eds.), *Identification of the nursing minimum data set* (pp. 402–411). New York: Springer Publishing.

World Health Organization. (2012). *Good health adds life to years. Global brief for World Health Day 2012*. Geneva (Switzerland).

10. Listado de tablas

Tabla 1. Reglas sencillas para el diseño del sistema sanitario del siglo XXI en los Estados Unidos. Extraído de (Plsek & Greenhalgh, 2001)	17
Tabla 2. Definición de los conceptos de complejidad de cuidados. Extraído del estudio cualitativo de entrevistas en profundidad a enfermeras (Guarinoni et al., 2015)....	20
Tabla 3. Comparación de la arquitectura de la complejidad y su multidimensionalidad según los estudios cualitativos de Guarinoni (2015) y Juvé-Udina (2010). Elaboración propia.	22
Tabla 4. Factores relacionados con la complejidad de cuidados del paciente mayor. Extraído de Cline (2015)	25
Tabla 5. Estratificación e intervención de la situaciones de complejidad con la herramienta “Instrumento diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos (IDC-Pal)”. Extraído de (Martín-Roselló et al., 2014; Salvador-Comino et al., 2016).....	26
Tabla 6. Aproximación conceptual al cuidado, a través de las definiciones del diccionario, de los términos complejidad, dependencia, carga e intensidad. Elaboración propia.	29
Tabla 7. Estudios de prevalencia y patrones usando LEE en pacientes críticos. Extraído de (Castellan et al., 2016).....	38
Tabla 8. Estratificación de la complejidad de INICIARE-55 en función de la dependencia en cuidados. Extraído de (Barrientos-Trigo, 2015).....	39
Tabla 9. Clasificación por niveles de atención en el paciente crítico. Extraído de (Department of health NHS-UK, 2000)	41
Tabla 10. Niveles de complejidad y cálculos de % de tiempo del personal de enfermería y auxiliar. Extraído de (Salazar- De la Guerra et al., 2013).....	46
Tabla 11. Dominios de intervenciones NIC directas e indirectas en cuidados intensivos cardiacos pediátricos del Hospital de Boston obtenidos del panel de expertos. Extraído de Connor (2015).....	47
Tabla 12. Asignación de valores 1 a 5 (menor a mayor) complejidad cognitiva de carga de trabajo en la escala CAMEO	47

Tabla 13. Modelo FANCAPES para el cálculo integral de necesidades de cuidados en paciente mayores hospitalizados. Extraído de (Ellison et al., 2015).....	48
Tabla 14. Actividad de hospitalización del HUVVM y sus unidades de cuidados críticos en el año 2015. Extraído de (Hospitales Universitarios Virgen Macarena [HUVVM] y Virgen del Rocío [HUVR], 2015).....	54
Tabla 15. Análisis comparativo y case-mix de los paciente críticos en España. Extraído de (Mas et al., 2015).....	56
Tabla 16. Etapas y fases propuestas en el plan de trabajo para la adaptación de la escala INICIARE-hospitalización, basada en los 10 puntos descritos por Argimon-Pallás & Jiménez-Villa (2013) para la adaptación de un cuestionario. Elaboración propia.	59
Tabla 17. Variables analizadas en la fase exploratoria de la escala INICIARE. Elaboración propia.....	60
Tabla 18. Descripción de las variables del estudio.....	65
Tabla 19. Exploración de la respuesta de INICIARE-60 en pacientes críticos estratificados por atributos, con perfil de cuidados y escalas de sedación, agitación y consciencia. Elaboración propia.....	71
Tabla 20. Ítem de INICIARE-60 candidatos ser eliminados y su justificación. Elaboración propia.	72
Tabla 21. Ejemplo de propuesta de debate/consenso en la elección de ítems por expertos.	73
Tabla 22. Indicadores o criterios de resultados incluidos tras consenso de expertos para la adaptación de INICIARE-hospitalización a pacientes críticos. Elaboración propia.....	74
Tabla 23. Dominios y clases de los indicadores de INICIARE-paciente crítico seleccionados en consenso de expertos para estudio piloto	76
Tabla 24. Resultados del perfil de cuidados presentados a través de las intervenciones NIC presentes en la muestra. Elaboración propia.	78
Tabla 25. Edad, estancia en UCI, procedencia del ingreso y estratificación por patologías de la muestra desagregados por sexo.....	81
Tabla 26. Datos desagregados por patologías en edad, estancia en UCI, procedencia del ingreso y perfil de cuidados con intervenciones NIC	82

Tabla 27. Elementos con valores perdidos de INICIARE-87-Illicritical-care, de los cuales fueron eliminados 15 elementos por ser superiores al 25% de perdidas. Elaboración propia.	84
Tabla 28. Elementos eliminados por valores extremos en la media y la desviación típica (DT). Elaboración propia.	85
Tabla 29. Elementos eliminados por valores extremos más restrictivo en la media y la desviación típica (DT). Elaboración propia.	86
Tabla 30. INICIARE-16- Illicritical-care depurada de su versión inicial 87 tras clinimetría en un piloto de 102 pacientes.....	88
Tabla 31. Varianza total explicada para 16 elementos de la escala INICIARE-Illicritical-care	88
Tabla 32. Matriz de componentes agrupados en un solo factor	89
Tabla 33. Consistencia interna definitiva de la escala INICIARE-16-Illicritical-Care ...	89
Tabla 34. Análisis descriptivo definitivo de la escala INICIARE-16-Illicritical-Care ...	90

ANEXO I. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS (CC), EXTRAÍDO DE (GUARINONI ET AL., 2015)

Guarinoni et al. definió 3 dimensiones conceptuales para definir la complejidad de cuidados y sus atributos: Paciente, Enfermera y Organización, que se describen a continuación.

PACIENTE
PATOLOGÍA
<i>Patología, inestabilidad, prevención, recaída, afecciones crónicas, comorbilidad / pluripatología, desarrollo de la patología, emergencia, etiología, diagnóstico, dolor físico, paciente crítico, complicaciones, tratamiento medicamentoso, severidad, objetividad, calidad de vida (CV), estancia hospitalaria (EH), claridad [lucidity], peso de la complejidad del cuidado, peligro, fragilidad</i>
NECESIDADES SOCIALES O DE CUIDADOS
<i>Necesidades, CV, prevención, multidimensionalidad, autosuficiencia, claridad, peso de la complejidad de la atención, independencia, colaboración, condición social, educación, espiritualidad, relaciones, tecnología, prioridad de necesidades, número de necesidades, fragilidad, entorno.</i>
TIEMPO
<i>EH, tiempo, futuro, inestabilidad, prevención, edad, reingreso, los cambios, cronicidad, desarrollo del patología, disponibilidad del tiempo de descanso [discharged], expectativas de vida [expectations], emergencia, criticidad [criticality], prioridad de necesidades.</i>
PSICOLOGÍA
<i>Necesidad, CV, emociones, comportamiento, relaciones, psicología, confianza, espiritualidad, dolor emocional, deseos, sentimientos, fragilidad</i>
SUBJETIVIDAD/INDIVIDUALIDAD
<i>Singularidad [uniqueness], diversidad, heterogeneidad, multidimensionalidad, subjetividad, derechos, requisitos, estatus social, expectativas, autodeterminación, deseo</i>
<p>La complejidad de cuidado en el PACIENTE son elementos complejos en si mismos que tiene necesidades objetivas que pueden ser estandarizadas o cuantificadas (la patología y sus características, Necesidades básicas del paciente, el dolor). Por otro lado una visión subjetiva individual a través de sus relaciones cultura, emociones, deseos y su interpretación del dolor, la vida o la muerte. Esta dualidad queda patente en la definición de las enfermeras de cuidados críticos en relación a lo que hay que hacer para solventar la patología y los cuidados centrados en la persona simultáneamente.</p> <p>La familia también es frecuentemente mencionado como un factor determinante en la complejidad de cuidados.</p> <p>La categoría tiempo en el paciente tiene una doble interpretación. Por un lado el tiempo objetivo (EH, edad, la urgencias de la patología) y por otro lado el tiempo relacionado con la emociones personales (cambios en la enfermedad, la expectativas de futuro, recuperación o recaídas).</p>
ENFERMERA
EMOCIONES
<i>Emociones, fatiga, relaciones, soledad, insatisfacción, sentimientos, dilema ético (bien para el paciente), empatía, cansancio, decepción, pasión</i>
COMPETENCIAS
<i>Rendimiento, relaciones, observación, objetividad / subjetividad, calidad del cuidado, competencias, formación, asesoramiento, responsabilidades, conocimiento, inapropiación, De un vistazo [at a glance], evaluación holística, razonamiento, cultura, escucha, las respuestas, decisiones, experiencia, apropiación, técnica, independencia, ética, capacitación de colegas / estudiantes / personal auxiliar, prioridades</i>
COMUNICACIÓN
<i>Relaciones, comunicación, comprensión, familia, integración, confianza, veracidad, empatía, disponibilidad</i>
MODELO TEÓRICO (compromiso con el proceso enfermero)
<i>Rendimiento, estandarización / personalización, observación, escalas de evaluación, evaluación,</i>

<i>frecuencia, intervenciones, objetivos, centralidad de la persona, evaluación holística, razonamiento, intuición, asumir la responsabilidad</i>
CARGA DE TRABAJO
<i>Tiempo por paciente, EH, rendimientos, carga de trabajo, compromiso, organización del trabajo, burocracia, consultoría, instrumentos y medidas, cambios, roles, cambios, respuestas, decisiones, técnica, atención psicológica</i>
La complejidad de cuidado para las ENFERMERAS emergen categorías ampliamente debatidas en la profesión. Está muy relacionada con la carga de trabajo, la actividades enfermeras, el tiempo disponible para el paciente. También surge la categoría de habilidades, por un lado (la formación, la cultura, el conocimiento y la idoneidad) y por otro (la capacidad de observar, razonar y escuchar). El contraste entre objetividad y subjetividad surge una vez más, también dentro del modelo teórico o proceso enfermero, en el que la estandarización y el uso de escalas de evaluación contrasta con el cuidado personalizado.

ORGANIZACIÓN
ECONOMÍA
<i>Profesional, terapéutico, recursos tecnológicos, recursos organizativos, números, eficiencia, economía, servicios, costos</i>
TIEMPO
<i>EH, carga de trabajo, cambio, prioridades, desarrollo, cambios</i>
LUGARES
<i>Departamento, heterogeneidad de los pacientes, relaciones, recursos profesionales, niveles de dotación de personal, conflicto, ayudas, integración, comunicación, modelo organizacional</i>
MULTIDISCIPLINARIO
<i>Equipo, multidisciplinariedad, heterogeneidad de los pacientes, relaciones, recursos profesionales, niveles de dotación de personal, conflicto, ayudas, integración, comunicación, modelo organizacional</i>
BUROCRACIA
<i>Actividades, burocracia, reglas, protocolos, modelo organizacional</i>
La complejidad de cuidado para la ORGANIZACIÓN esta relacionada con la economía (los recursos disponibles, la eficiencia, los costos), la tiempos y lugares (gestión de los turnos, la priorización, ambientes físicos en los que se presta atención (mala disposición, habitaciones, distancias a cubrir) y la burocracia (protocolos, modelos de organización). La organización se tiene que medir a sí mismo frente a otros profesionales desarrollando modelos relacionales y de integración con el equipo que solventen los conflictos. De nuevo la categoría tiempo toma un papel central, para el PACIENTE la duración de la enfermedad, para la ENFERMERA lo que se dispone para realizar las actividades y para la ORGANIZACIÓN las prioridades de las intervenciones.

ANEXO II. DIMENSIONES, FACTORES Y ESPECIFICACIONES DE LOS FACTORES INDIVIDUALES DE LA COMPLEJIDAD DE CUIDADOS. EXTRAÍDO DE (JUVÉ-UDINA ET AL., 2010)

FUENTE DE COMPLEJIDAD	FACTOR DE COMPLEJIDAD	ESPECIFICACIONES
Mental y cognitiva	<i>Agitación</i>	<i>Agitación psicomotriz puntual</i> <i>Agitación psicomotriz episódica</i>
	<i>Trastornos del nivel de consciencia</i>	<i>Desorientación (puntual y episódica)</i> <i>Confusión (puntual y episódica)</i> <i>Estupor (puntual y episódico)</i> <i>Pérdida de consciencia (puntual y episódica)</i> <i>Excluye: (1) enfermo sedado; (2) bajo anestesia general; (3) en coma</i>
	<i>Deterioro de las funciones cognitivas</i>	<i>Confusión (continua) Amnesia</i> <i>Retraso mental</i>
	<i>Trastornos de la percepción de la realidad</i>	<i>Delirio (cualquier forma)</i> <i>Alucinaciones</i> <i>Desconexiones</i> <i>Conducta extraña</i>
Psicoemocional	<i>Agresividad</i>	<i>Agresividad física (leve, moderada o intensa y puntual, episódica o continua)</i> <i>Agresividad verbal (leve, moderada o intensa y puntual, episódica o continua)</i>
	<i>Miedo</i>	<i>Temor (moderado o intenso y puntual, episódico o continuo)</i>
	<i>Ansiedad</i>	<i>Ansiedad (moderada o intensa y puntual, episódica o continua) Excluye: (1) ansiedad fisiológica</i>
	<i>Trastornos de adaptación</i>	<i>Parálisis emocional Repuestas de afrontamiento disfuncionales Excluye: (1) duelo natural</i>
Socioculturales	<i>Limitaciones idiomáticas</i>	<i>Enfermos que no saben comunicarse en español y que no tienen intérprete familiar o externo</i>
	<i>Estados de exclusión social</i>	<i>Indigencia (persona a quien le falta lo más indispensable para vivir y no tiene hogar) .</i> <i>Pobreza extrema. Pobreza (persona que tiene hogar pero con una gran escasez ele lo necesario para vivir)</i>
Evolutiva	<i>Analfabetismo</i>	<i>Analfabetismo Muy bajo nivel cultural</i>
	<i>Conflictos ele creencias</i>	<i>Choque cultural</i>
	<i>Falta de cuidador</i>	<i>No dispone de cuidador Agotamiento del cuidador</i>
	<i>Extremos de edad</i>	<i>Prematuro Menores ele 2 años Entre 75 y 89 años</i> <i>Mayor ele 90 años</i>
	<i>Etapas ele desarrollo</i>	<i>Pre-escolar Escolar Adolescente</i>
Comorbilidad y complicaciones	<i>Enfermedad crónica mayor</i>	<i>Procesos que cursan con degeneración progresiva - insuficiencias orgánicas, procesos degenerativos, oncológicos- y pérdida del nivel ele autonomía Excluye: (1) enfermedad crónica menor; (2) enfermedad crónica mayor como motivo ele ingreso</i>
	<i>Inestabilidad hemodinámica</i>	<i>Con controles intensivos ele los parámetros vitales y manejo hidroelectrolítico Estados de shock o</i>

		<i>cualquier situación que requiera maniobras de soporte vital</i>
<i>Comorbilidad y complicaciones</i>	<i>Alto riesgo de hemorragia</i>	<i>Plaquetopenias Trastornos de la coagulación Tratamientos fibrinolíticos o anticoagulante</i>
	<i>Trastornos de la comunicación verbal</i>	<i>Afasia / disfasia Trastornos de la fonación Disartria laringectomía Traqueostomía Excluye: (1) enfermo intubado; (2) limitación idiomática</i>
	<i>Incontinencia</i>	<i>Incontinencia urinaria Incontinencia fecal Excluye: (1) Incontinencia fisiológica del bebé; (2) enfermo con sondaje vesical; (3) enfermo con estoma urológico/ digestivo</i>
	<i>Fragilidad vascular</i>	<i>Fragilidad venosa Tortuosidad venosa</i>
	<i>Limitación postura</i>	<i>Toda limitación postural Excluye: (1) reposo absoluto u otra restricción de la actividad sin limitación postural</i>
	<i>Movimientos involuntarios</i>	<i>Movimientos involuntarios continuos Excluye: (1) agitación psicomotriz; (2) crisis convulsivas</i>
	<i>Extremos de peso</i>	<i>Caquexia; muy bajo peso; Obesidad; Obesidad mórbida</i>
	<i>Deshidratación</i>	<i>Signo del pliegue positivo Excluye: (1) restricción del volumen de líquidos por motivos terapéuticos</i>
	<i>Edema</i>	<i>Edema periférico con fovea Edema dependiente con fovea Anasarca</i>
	<i>Dolor no controlado</i>	<i>Dolor > 3 (EVA) sin tratamiento analgésico o con tratamiento ineficaz</i>
	<i>Infección transmisible</i>	<i>Cualquier proceso infeccioso transmisible, adquirido en el hospital o en la comunidad, que requiere medidas de aislamiento</i>
	<i>Inmunosupresión</i>	<i>Neutropenia, inmunodeficiencias o tratamiento inmunosupresor</i>
	<i>Otros trastornos anatomofuncionales</i>	<i>Toda alteración anatómica o funcional que dificulta la prestación de cuidados</i>

ANEXO III. IDC-PAL: INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE LA COMPLEJIDAD EN CUIDADOS PALIATIVOS

	Elementos	Nivel de complejidad*	SÍ	NO	
1. Dependientes del paciente	1.1. Antecedentes	1.1a Paciente es niño/a o adolescente	AC		
		1.1b Paciente es profesional sanitario	C		
		1.1c Rol socio-familiar que desempeña el/la paciente	C		
		1.1d Paciente presenta discapacidad física, psíquica o sensorial previas	C		
		1.1e Paciente presenta problemas de adicción recientes y/o activos	C		
		1.1f Enfermedad mental previa	C		
	1.2. Situación clínica	1.2a Síntomas de difícil control	AC		
		1.2b Síntomas refractarios	AC		
		1.2c Situaciones urgentes en paciente terminal oncológico	AC		
		1.2d Situación de últimos días de difícil control	AC		
		1.2e Situaciones clínicas secundarias a progresión tumoral de difícil manejo	AC		
		1.2f Descompensación aguda en insuficiencia de órgano en paciente terminal no oncológico	C		
		1.2g Trastorno cognitivo severo	C		
		1.2h Cambio brusco en el nivel de autonomía funcional	C		
		1.2i Existencia de comorbilidad de difícil control	C		
		1.2j Síndrome constitucional severo	C		
		1.2k Dificil manejo clínico por incumplimiento terapéutico reiterado	C		
		1.3. Situación psico-emocional	1.3a Paciente presenta riesgo de suicidio	AC	
1.3b Paciente solicita adelantar el proceso de la muerte	AC				
1.3c Paciente presenta angustia existencial y/o sufrimiento espiritual	AC				
1.3d Conflicto en la comunicación entre paciente y familia	C				
1.3e Conflicto en la comunicación entre paciente y equipo terapéutico	C				
1.3f Paciente presenta afrontamiento emocional desadaptativo	C				
2. Dependientes de la familia y el entorno	2.a Ausencia o insuficiencia de soporte familiar y/o cuidadores	AC			
	2.b Familiares y/o cuidadores no competentes para el cuidado	AC			
	2.c Familia disfuncional	AC			
	2.d Claudicación familiar	AC			
	2.e Duelos complejos	C			
	2.f Limitaciones estructurales del entorno	AC			
3. Dependientes de la organización sanitaria	3.1. Profesional/Equipo	3.1a Aplicación de sedación paliativa de manejo difícil	AC		
		3.1b Dificultades para la indicación y/o manejo de fármacos	C		
		3.1c Dificultades para la indicación y/o manejo de intervenciones	C		
		3.1d Limitaciones en la competencia profesional para el abordaje de la situación	C		
	3.2. Recursos	3.2a Dificultades para la gestión de necesidades de técnicas instrumentales y/o material específico en domicilio	C		
		3.2b Dificultades para la gestión y/o manejo de necesidades de coordinación o logísticas	C		

*Nivel de complejidad C: Elemento de Complejidad AC: Elemento de Alta Complejidad

Situación: No compleja Compleja Altamente Compleja

Intervención de los recursos avanzados/específicos: Sí No

ANEXO IV. MODELO DE GESTIÓN DE CUIDADOS DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS. EXTRAÍDO DE (JOSÉ MIGUEL MORALES-ASENCIO, 2014B)

Figura 14. Representación de la atención fragmentada y discontinua en pacientes crónicos complejos. Extraído de (José Miguel Morales-Asencio, 2014b)

Figura 15. Modelo de gestión de casos extramuros. Extraído de (José Miguel Morales-Asencio, 2014b)

ANEXO V. ACUTE PHYSIOLOGY AND CHRONIC HEALTH EVALUATION (APACHE)

Utiliza 20 variables fisiológicas para medir la gravedad de la enfermedad.

El rango del score de APACHE III va desde 0 a 299¹⁹.

Puntuación APACHE II									
APS	4	3	2	1	0	1	2	3	4
Tª rectal (°C)	> 40,9	39-40,9		38,5-38,9	36-38,4	34-35,9	32-33,9	30-31,9	< 30
Pres. arterial media	> 159	130-159	110-129		70-109		50-69		< 50
Frec. cardíaca	> 179	140-179	110-129		70-109		55-69	40-54	< 40
Frec. respiratoria	> 49	35-49		25-34	12-24	10-11	6-9		< 6
Oxigenación:	> 499	350-499	200-349		< 200				
Si FiO2 ≥ 0.5 (AaDO2)					> 70	61-70		56-60	< 56
Si FiO2 ≤ 0.5 (paO2)									
pH arterial	> 7,69	7,60-7,69		7,50-7,59	7,33-7,49		7,25-7,32	7,15-7,24	< 7,15
Na plasmático (mmol/l)	> 179	160-179	155-159	150-154	130-149		120-129	111-119	< 111
K plasmático (mmol/l)	> 6,9	6,0-6,9		5,5-5,9	3,5-5,4	3,0-3,4	2,5-2,9		< 2,5
Creatinina * (mg/dl)	> 3,4	2-3,4	1,5-1,9		0,6-1,4		< 0,6		
Hematocrito (%)	> 59,9		50-59,9	46-49,9	30-45,9		20-29,9		< 20
Leucocitos (x 1000)	> 39,9		20-39,9	15-19,9	3-14,9		1-2,9		< 1
Suma de puntos APS									
Total APS									
15 - GCS									
EDAD	Puntuación	ENFERMEDAD CRÓNICA		Puntos APS (A)	Puntos GCS (B)	Puntos Edad (C)	Puntos enfermedad previa (D)		
≤ 44	0	Postoperatorio programado	2						
45 - 54	2	Postoperatorio urgente o Médico	5						
55 - 64	3								
65 - 74	5								
≥ 75	6								
				Total Puntos APACHE II (A+B+C+D)					
				Enfermedad crónica:					
				Hepática: cirrosis (biopsia) o hipertensión portal o episodio previo de fallo hepático					
				Cardiovascular: Disnea o angina de reposo (clase IV de la NYHA)					
				Respiratoria: EPOC grave, con hipercapnia, policitemia o hipertensión pulmonar					
				Renal: diálisis crónica					
				Inmunocomprometido: tratamiento inmunosupresor inmunodeficiencia crónicas					

PUNTUACIÓN	GRUPO APACHE	MORTALIDAD %
0-4	I	0,0 - 5,4
5-9	II	6,5 - 10,8
10-14	III	16,9 - 23,1
15-19	IV	29,6 - 35,5
20-24	V	37,2 - 44,3
25-29	VI	46,0 - 53,1
30-34	VII	54,9 - 73,3
>34	VIII	> 75,4

¹⁹ Knaus WA, Wagner DP, Draper EA, Zimmerman JE, Bergner M, Bastos PG, Sirio CA, Murphy DJ, Lotring T, Damiano A, et al. (diciembre de 1991). «The APACHE III prognostic system. Risk prediction of hospital mortality for critically ill hospitalized adults.». Chest 100 (6): 1619-1636.

ANEXO VI. NIVELES DE DEPENDENCIA (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 2006A)

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Índice Barthel		
Actividad	Descripción	Pts.
Comer	<i>Incapaz</i>	0
	<i>Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc.</i>	5
	<i>Independiente (la comida está al alcance de la mano)</i>	10
Trasladarse entre la silla y la cama	<i>Incapaz, no se mantiene sentado</i>	0
	<i>Necesita ayuda importante (1 persona entrenada o 2 personas), puede estar sentado</i>	5
	<i>Necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o ayuda verbal)</i>	10
	<i>Independiente</i>	15
Aseo personal	<i>Necesita ayuda con el aseo personal</i>	0
	<i>Independiente para lavarse la cara, las manos y los dientes, peinarse y afeitarse</i>	5
Uso del retrete	<i>Dependiente</i>	0
	<i>Necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo solo</i>	5
	<i>Independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse)</i>	10
Bañarse o Ducharse	<i>Dependiente</i>	0
	<i>Independiente para bañarse o ducharse</i>	5
Desplazarse	<i>Inmóvil</i>	0
	<i>Independiente en silla de ruedas en 50 m</i>	5
	<i>Anda con pequeña ayuda de una persona (física o verbal)</i>	10
	<i>Independiente al menos 50 m, con cualquier tipo de muleta, excepto andador</i>	15
Subir y bajar escaleras	<i>Incapaz</i>	0
	<i>Necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de muleta</i>	5
	<i>Independiente para subir y bajar</i>	10
Vestirse y desvestirse	<i>Dependiente</i>	0
	<i>Necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, sin ayuda</i>	5
	<i>Independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc.</i>	10
Control de heces	<i>Incontinente (o necesita que le suministren enema)</i>	0
	<i>Accidente excepcional (uno/semana)</i>	5
	<i>Continente</i>	10
Control de orina	<i>Incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa</i>	0
	<i>Accidente excepcional (máximo uno/24 horas)</i>	5
	<i>Continente, durante al menos 7 días</i>	10

Puntaje	Clasificación
<20	<i>Dependencia total</i>
21 – 60	<i>Dependencia severa</i>
61 – 90	<i>Dependencia moderada</i>
91 – 99	<i>Dependencia leve</i>
100	<i>Independencia</i>

ANEXO VII. INICIARE-60

RESPIRAR (10)

041012 Capacidad de eliminar secreciones
040206 Cianosis
040204 Disnea de esfuerzo
040203 Disnea en reposo
040002 Frecuencia cardíaca
041004 Frecuencia respiratoria
040302 Ritmo respiratorio
040310 Ruidos respiratorios patológicos
040211 Saturación de oxígeno
040309 Utilización de músculos accesorios

ALI MENTARSE E HIDRATARSE (9)

101016 Acepta la comida
210607 Alteración del estado nutricional
101012 Atragantamiento tos náuseas
101004 Capacidad de masticación
101401 Deseo de comer
060107 Entradas y salidas diarias equilibradas
100801 Ingestión alimentaria oral
101406 Ingesta de alimentos
100601 Peso

ELIMINACIÓN (7)

050002 Mantiene el control de la eliminación de heces
050101 Patrón de eliminación fecal
060211 Diuresis
050301 Patrón de eliminación urinario
050312 Incontinencia urinaria
050401 Ingesta adecuada de líquidos
031001 Reconoce y responde a la depleción vesical

MOVERSE Y MANTENER LA POSTURA (4)

020002 Camina con marcha eficaz
030012 Cambia de posición solo
020802 Mantenimiento de la posición corporal
020814 Se mueve con facilidad

DESCANSO-SUEÑO (3)

000303 Calidad del descanso
000404 Calidad del sueño
000403 Patrón del sueño

VESTIRESE Y ARREGLARSE (2)

030211 Se quita la ropa
030002 Se viste

MANTENER LA TEMPERATURA (1)

080201 Temperatura corporal

MANTENER LA HIGIENE (2)

030006 Higiene
030508 Se lava el pelo

SEGURIDAD Y EVITACIÓN DE PELIGROS (2)

170401 Percepción de amenaza para la salud
190201 Reconoce factores de riesgo

COMUNICARSE Y RELACIONARSE (4)

090003 Atiende
090014 Comunicación clara según la edad
090210 Interpretación exacta de los mensajes recibidos
090703 Verbaliza un mensaje coherente

CREENCIAS Y VALORES (3)

170411 Impacto percibido sobre el estilo de vida futuro
170202 Implicación requerida en decisiones sobre la salud
170404 Preocupación sobre la enfermedad o lesión

TRABAJAR Y REALIZARSE (5)

120801 Estado de ánimo deprimido
130501 Establecimiento de objetivos realistas
130502 Mantenimiento de la autoestima
130208 Se adapta a los cambios en desarrollo

OCIO Y ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO (2)

160413 Disfruta de actividades de ocio
160404 Refiere relajación con las actividades de ocio

APRENDER (7)

130221 Busca información acreditada sobre el tratamiento
182308 Conductas que fomentan la salud
160001 Pregunta cuestiones
182402 Proceso específico de la enfermedad
182407 Procedimiento terapéutico
160007 Proporciona razones para adoptar una pauta)
160601 Reivindica la responsabilidad de tomar decisiones)

ANEXO VIII. INICIARE-26

La escala INICIARE-26 es una escala tipo Likert con 26 ítems, basada en indicadores de la NOC, que puntúa cada indicador de 1 a 5. El valor 5 o punto final, refleja la condición del paciente más deseable, mientras que el punto 1 refleja la situación menos deseable.

La puntuación oscila entre 26 y 130 puntos. El punto de corte se encuentra en 118 puntos, una puntuación menor indicaría dependencia en cuidados, puntuaciones iguales o superiores indicarían independencia en cuidados.

	1	2	3	4	5
RESPIRACIÓN (5)					
040206 Cianosis					
040204 Disnea de esfuerzo					
040203 Disnea en reposo					
040302 Ritmo respiratorio					
040310 Ruidos respiratorios patológicos					
ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN (6)					
210607 Alteración del estado nutricional					
101012 Atragantamiento tos náuseas					
101004 Capacidad de masticación					
101401 Deseo de comer					
060107 Entradas y salidas diarias equilibradas					
100801 Ingestión alimentaria oral					
ELIMINACIÓN (4)					
050002 Mantiene el control de la eliminación de heces					
050101 Patrón de eliminación fecal					
050301 Patrón de eliminación urinario					
050312 Incontinencia urinaria					
FUNCIONALIDAD (6)					
020002 Camina con marcha eficaz					
030012 Cambia de posición solo					
020802 Mantenimiento de la posición corporal					
030002 Se viste					
030006 Higiene					
110113 Integridad de la piel					
PERCEPCIÓN Y CONDUCTAS DE SALUD (5)					
170401 Percepción de amenaza para la salud					
090003 Atiende					
170404 Preocupación sobre la enfermedad o lesión					
130502 Mantenimiento de la autoestima					
182308 Conductas que fomentan la salud					

ANEXO IX. NIVELES DE CUIDADOS CRÍTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

(Intensive Care Society-UK, 2009)

Se debe asignar el nivel de asistencia refiriéndose a las cabeceras de la columna izquierda de las tablas.

Si un paciente no satisface claramente el criterio para un nivel determinado, se debe utilizar el juicio clínico para determinar la clasificación más adecuada. Si persisten las dudas, se debe elegir el nivel más elevado.

La unidad del paciente crítico, un menor nivel de cuidados o un menor soporte asistencial no requerirá una menor dotación de recursos y personal que dependerá de las necesidades del paciente. Si este fuera no reanimable por orden escrita y estuviera recibiendo cuidados paliativos podrían utilizarse los criterios en función de sus decisiones modificando el nivel asistencial.

Los ejemplos de la columna de la derecha sirven para ayudar a la comprensión de la clasificación, pero no son exhaustivos ni determinantes. También incluyen las definiciones de soporte de un sistema orgánico.

NIVEL	CRITERIOS DE NIVEL DE CUIDADOS	EJEMPLOS
0	Requiere hospitalización. Las necesidades pueden ser atendidas en sala de hospitalización polivalente de agudos	Medicación oral
		Medicación i.v. (bolo)
		Analgesia controlada por el paciente
		Controles con periodicidad superior a cada 4 horas

NIVEL	CRITERIOS DE NIVEL DE CUIDADOS	EJEMPLOS
1	Paciente dado de alta recientemente de un nivel más intensivo de cuidados	
	Paciente con necesidades adicionales de control, asistencia sanitaria o asesoramiento clínico	Controles con periodicidad igual o inferior a cada 4 horas
		Fisioterapia o aspiración aérea requeridas cada 6 horas o menos pero no cada 2 horas o menos
	Paciente que requiere apoyo del "servicio ampliado de cuidados críticos".	Signos vitales anormales, pero que no requieren un nivel más intensivo de cuidados
	Paciente que requiere la atención de personal con competencias específicas y/o instalaciones adecuadas para, al menos, un aspecto de la asistencia sanitaria prestada en el entorno de la unidad de enfermería de hospitalización polivalente	Terapia renal sustitutiva (insuficiencia renal crónica estable)
		Analgesia epidural
Cuidados de la traqueostomía		

NIVEL	CRITERIOS DE NIVEL DE CUIDADOS	EJEMPLOS
2	Paciente que requiere monitorización o soporte de un órgano o sistema (paciente que requiere asistencia respiratoria avanzada como único sistema orgánico pueden satisfacer normalmente criterios para un nivel 3)	Respiratorio: Requerir una concentración > 50% de oxígeno inhalado
		Ventilación no invasiva o con presión positiva (presión positiva respiratoria continua)
		Fisioterapia o aspiración al menos cada 2 horas
		Cardiovascular: Inestabilidad, requiriendo monitorización ECG continua y presión intraarterial
		Inestabilidad hemodinámica debido a hipovolemia, hemorragia o sepsis
		Infusión de fármacos vasocactivos y monitorización

		<i>Sistema Nervioso Central: depresión que compromete la respiración y los reflejos protectores</i>
		<i>Monitorización neurológica intensiva</i>
		<i>Otros: deterioro agudo de la función renal, balance electrolítico o metabólica</i>
	<i>Paciente que precisa optimización preoperatoria prolongada, debido a la naturaleza del procedimiento o a la condición del paciente. Pueden incluirse en este grupo pacientes con necesidades < 24 horas, como ventilación postoperatoria de rutina que no tienen otra disfunción orgánica y se encuentran bien (pacientes procedentes de cirugía cardiaca -"fast track"-)</i>	<i>Procedimientos: Cirugía mayor programada, cirugía de urgencias en pacientes inestables o con alto riesgo; mayor riesgo de complicaciones, intervención o vigilancia posquirúrgica</i>
		<i>Paciente: cirugía intermedia en pacientes > 70 años o ASA III o IV (enfermedad sistémica grave con limitación funcional o peor)</i>
	<i>Paciente que precisa un mayor nivel de observación y monitorización</i>	<i>Observación y monitorización que no pueden ser provistas en un nivel 1 o 0, de acuerdo con criterios clínicos y los recursos en hospitalización</i>
	<i>Paciente procedente de un nivel superior de cuidados</i>	<i>Paciente que no cumple criterios para un nivel 3, pero que no están suficientemente bien como clasificarlos en niveles 1 o 0</i>
	<i>Paciente con anomalías fisiológicas importantes no corregidas. Estas anomalías fisiológicas, si no se corrigen, es probable que indiquen que el paciente precisa un nivel 2 de cuidados o superior. Pacientes con menores grados de anomalías pueden requerir también un nivel 2 o 3</i>	<i>Frecuencia respiratoria > 40 r.p.m. o de 30 r.p.m. por más de 2 horas</i>
		<i>Frecuencia cardiaca > 120 lpm</i>
		<i>Temperatura < 35o durante más de 1 hora</i>
		<i>Hipotensión (por ejemplo TAS < 80 mmHg durante > 1 hora)</i>
		<i>Glasgow Coma Score < 10 y en riesgo de deterioro agudo</i>

NIVEL	CRITERIOS DE NIVEL DE CUIDADOS	EJEMPLOS
3	<i>Paciente que precisa monitorización y soporte respiratorio avanzado. Excluido de este grupo puede estar el paciente que necesita soporte a corto plazo (ejem. ventilación postoperatoria de rutina < 24 horas, en paciente que, por otra parte, están bien y sin otra disfunción orgánica -cirugía cardiaca "fast track"). Si la necesidad de soporte respiratorio excede 24 horas o se desarrolla otra disfunción orgánica significativa se considerarán nivel 3 de asistencia</i>	<i>Insuficiencia respiratoria de cualquier causa que requiere soporte ventilatorio mediante ventilación invasiva con presión positiva</i>
		<i>Presión positiva variable / binivel mediante cualquier forma de tubo endotraqueal</i>
		<i>Soporte respiratorio extracorpóreo</i>
	<i>Paciente que requiere soporte de dos o más sistemas orgánicos, uno de los cuales puede ser soporte respiratorio básico o avanzado</i>	<i>Ventilación obligatoria asistida o sincronizada / ventilación mecánica controlada e infusión intravenosa continua de fármacos vasoactivos</i>
		<i>Ventilación obligatoria asistida o sincronizada / ventilación mecánica controlada y hemofiltración</i>
<i>Paciente de alto riesgo procedentes de cirugía mayor, que probablemente requieran soporte respiratorio avanzado y soporte / monitorización de otros órganos o sistemas</i>		
		<i>Infusión intravenosa continua para</i>

		<i>controlar convulsiones y monitorización respiratoria / de las vías aéreas</i>
<i>Paciente con deterioro crónico de uno o más órganos, que provoca una restricción de las actividades diarias (comorbilidad) y que requiere soporte para un fallo agudo y reversible de otro órgano o sistema</i>		<i>Cardiopatía isquémica grave y hemorragia postoperatoria importante</i>
		<i>Bronconeumopatía crónica obstructiva en tratamiento con oxígeno domiciliario y sepsis vinculada a la inmunosupresión</i>
		<i>Angina con esfuerzos moderados y bronconeumopatía con presión positiva respiratoria continua</i>

Definiciones / criterios de soporte de órganos o sistemas

1. El sistema de soporte / monitorización respiratorio avanzado:

- *Soporte mecánico ventilatorio (excepto presión positiva respiratoria continua o métodos no invasivos por ejemplo, la ventilación con mascarilla).*
- *Soporte respiratorio tras extracorpórea.*

2. Soporte / monitorización respiratorio básico:

- *Concentración de oxígeno superior al 50% mediante mascarilla.*
- *Potencial deterioro, pudiendo necesitar soporte respiratorio avanzado.*
- *Fisioterapia para limpiar secreciones cada dos horas o menos, tanto a través de una traqueotomía, mini-traqueotomía, o en ausencia de una vía aérea artificial.*
- *Paciente recientemente extubado después de un período prolongado de intubación y ventilación mecánica.*
- *Presión positiva respiratoria continua o ventilación no invasiva.*
- *Paciente intubado para proteger las vías respiratorias, pero que no necesitan apoyo ventilatorio y están estables.*

3. Soporte / monitorización del sistema circulatorio:

- *Fármacos vasoactivos utilizados para mantener la presión arterial o el gasto cardíaco.*
- *Inestabilidad circulatoria debido a hipovolemia de cualquier causa.*
- *Paciente reanimado tras un paro cardíaco cuando se considera el ingreso en cuidados intensivos clínicamente apropiado.*
- *Balón intra-aórtico.*

4. Soporte / monitorización del sistema neurológico:

- *Depresión del sistema nervioso central, por cualquier causa, que compromete la respiración y los reflejos protectores.*
- *Monitorización neurológica invasiva, por ejemplo endarterectomía, "muestreo del bulbo de la yugular".*

5. Soporte / monitorización del sistema renal:

- *Tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal aguda (hemodiálisis, hemofiltración, etc.).*

ANEXO X. ESCALA THE COMPLEXITY ASSESSMENT AND MONITORING TO ENSURE OPTIMAL OUTCOMES (CAMEO)

1. Monitorización
<p><i>Balanza de fluidos (incluyendo la salida de orina, tubos torácicos, diálisis peritoneal, hemofiltración venovenosa continua, drenajes)</i></p> <p><i>Signos vitales no invasivos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial no invasiva, saturación de oxígeno,</i></p> <p><i>Dióxido de carbono, espectroscopía de infrarrojo cercano, índice bispectral, pupilas, volumen espiratorio de aire, vía aérea media</i></p> <p><i>Presión (ventilador), temperatura, pérdida de conciencia, dolor</i></p> <p><i>Invasivo: presión venosa central, presión arterial y venosa umbilical, presión arterial,</i></p> <p><i>Presiones intracardiacas, presión intracraneal, presión intraabdominal</i></p> <p><i>Tubos torácicos / drenajes</i></p> <p><i>Pecho abierto</i></p> <p><i>Dispositivo auxiliar (dispositivo de asistencia ventricular, bomba con catéter, oxigenador)</i></p> <p><i>Oxigenación de la membrana extracorpórea</i></p> <p><i>Pacer, cables temporales</i></p> <p><i>Pacer / desfibrilador cardioversor implantable automático, permanente</i></p> <p><i>Convulsiones</i></p>
2. Medicamentos intermitentes (circule todos los que apliquen)
<p><i>Nasogástrico, nasoyeyunal, gástrico, yeyunal, oral</i></p> <p><i>Tópico, ótico, oftálmico, rectal</i></p> <p><i>Inhalación: inhalador de dosis medidas, nebulizador</i></p> <p><i>Analgesia controlada por el paciente / enfermera</i></p> <p><i>Inyección: subcutánea / intramuscular</i></p> <p><i>Epidural / intratecal</i></p> <p><i>Medicamentos estándar intravenosos</i></p> <p><i>Bolo líquido</i></p> <p><i>Agentes quimioterapéuticos</i></p> <p><i>Productos sanguíneos (incluyendo 5% de albúmina)</i></p> <p><i>La inmunoglobulina G intravenosa</i></p>
3. Medicamentos intravenosos vasoactivos (circule el número que corresponda)
<p>1 infusión; 2 infusiones; 3 infusiones; 4 infusiones; > 4 infusiones</p>
<p><i>Dopamina, Epinefrina, Esmolol, Milrinone, Nipride, Nitroglicerina, Norepinefrina, Fenilefrina, Vasopresina, Otros</i></p>
4. Medicamentos intravenosos continuos (circule el número que corresponda)
<p>1 infusión; 2 infusiones; 3 infusiones; 4 infusiones; > 4 infusiones</p>
<p><i>Gluconato de calcio, Cisatracurio, Dexmedetomidina, Diltiazem, Fentanilo, Furosemida, Heparina, Intralípidos, Midazolam, Morfina, Prostaglandina E, Propofol, Triyodotironina, Vecuronio, Procainamida, Otros</i></p>
5. Respiratorio (marque todo lo que corresponda)
<p><i>El oxígeno suplementario (cánula nasal, cánula nasal de alto flujo, blowby)</i></p> <p><i>Presión positiva en las vías respiratorias en dos niveles, presión positiva continua en las vías respiratorias</i></p> <p><i>Manejo del ventilador convencional</i></p> <p><i>Ventilación oscilatoria de alta frecuencia, ventilación por chorro</i></p> <p><i>Nebulizador continuo</i></p> <p><i>Isoflurano / heliox / óxido nítrico inhalado, etc.</i></p> <p><i>Lidocaína para succión</i></p>
6. Reanimación (circule si es necesario)
<p><i>Resucitación: reanimación cardiopulmonar, desfibrilación, cardioversión, medicamentos de emergencia</i></p>
7. Control de la infección (circule si corresponde)
<p><i>Precauciones mejoradas (contacto, gotita, etc.)</i></p>
8. Evaluación, manejo e intervención en enfermería (marque todo lo que corresponda)
<p><i>Administrar sedación procesal</i></p> <p><i>Manejo neurológico / convulsivo</i></p>

Manejo de puertos epidural / intratecal
Dispositivo ventricular externo / control de tornillos intracraneales
Dolor / sedación / gestión de la evacuación de narcóticos
Mantenimiento del tubo aéreo / endotraqueal
Desmontaje del soporte ventilatorio
Manejo crítico de las vías respiratorias / traqueotomía fresca
Cuidado de la traqueotomía
Cuidado de la fistula del escupitajo
Tubo endotraqueal / aspiración de traqueotomía
Aspiración oral / nasofaríngea / nasal
Chaleco de asistencia para la tos
Fisioterapia del pecho
Tratamiento de la arritmia
Eliminación del cable de estimulación
Manejo rápido del infusor de productos sanguíneos
Tratamiento de sangramiento pos procedimiento
Regulación de temperatura / fiebre
Manta de refrigeración / calentamiento
Manejo del tubo digestivo / gastrointestinal
Inserción / extracción de tubo de alimentación / gastrointestinal
Tubo de pecho / Blake / Jackson-Pratt / administración de drenaje de diálisis peritoneal
Cuidado del tubo gastrointestinal / de ostomía
Escáner de vejiga
Tratamiento genitourinario (catéter urinario / uretral)
Inserción / extracción del catéter urinario / cateterismo recto
Diálisis peritoneal
Dispositivos de compresión secuencial
Férulas / prótesis
Tracción externa
Cuidado de heridas / cambio de apósitos; sencillo
Cuidado de heridas / cambio de apósitos; complejo
Tratamiento de heridas asistido por vacío
Tratamiento periférico de los catéteres intravenosos
Inserción / extracción de catéter intravenoso periférico
Cambios en el tubo del catéter intravenoso periférico / cambio en la infusión
Cerebro central venoso / arterial / intracardiaco / insertado periféricamente
El equilibrio de fluidos
Mezcla de fármaco (intravenosa)
Cálculo de dosis de medicamento
Pruebas de puntos de atención
Punción capilar / de talón
Sitio no-anulado (palillo periférico)
Puerto venoso arterial
Gestión de muestras (muestras de cultivos / muestras de laboratorio)
Interpretación de datos de laboratorio (equilibrio ácido / básico, electrolitos, hematología)
Cuidados de fin de vida / cuidados post mortem

9. Procedimientos / pruebas dentro de la unidad de cuidados intensivos (marque todo lo que corresponda)

Intubación, Extubación, Broncoscopia, Cardioversión
Colocación del tubo torácico / drenaje, Extracción del tubo torácico / drenaje
Electrocardiografía, Ecocardiografía
Oxigenación de la membrana extracorpórea: canulación / decanulación / cambio de circuito
Septotomía auricular con globo
Exploración / apertura / cierre del tórax
Exploración abdominal
Cambio de apósito de herida asistido
Inserción del vendaje de heridas asistida por vacío
Tomografía computarizada de la cabeza
Radiografía de tórax
Electroencefalografía

<p><i>Ultrasonido (cabeza, abdomen, etc.)</i> <i>Punción lumbar</i> <i>Inserción de catéter intravenoso central, venosa, intracardiaca, arterial, umbilical y periférica</i> <i>Venosa central, intracardiaca, arterial, umbilical, extracción periférica del catéter</i> <i>Plasmaféresis</i> <i>Hemofiltración</i> <i>Hemofiltración venovenosa continua</i></p>
10. Actividades de la vida diaria / cuidados personales / asistidos (marque todo lo que corresponda)
<p><i>Alimentación oral con asistencia</i> <i>La alimentación con biberón</i> <i>Nasogástrico, nasoyeyunal, gástrico, alimentación yeyunal</i> <i>Cuidado de la piel, complejo</i> <i>Inodoro</i> <i>Ambulancia con asistencia</i></p>
11. Transferencias / admisiones / transporte (marque todo lo que corresponda)
<p><i>Piso, Casa, Cuarto de operaciones</i> <i>Imagen de resonancia magnética</i> <i>Laboratorio de cateterización</i> <i>Radiología (tomografía computarizada, ultrasonido, radiografía)</i> <i>Radiología intervencionista</i> <i>Instalación exterior</i> <i>Departamento de Emergencia</i> <i>Medicina Nuclear</i> <i>Otro</i></p>
12. Evaluación de la ansiedad / adaptación / estado de ánimo / ajuste familiar (circule si es aplicable)
<p><i>No efectivo</i></p>
13. Coordinación de atención / enseñanza / orientación anticipada del paciente hospitalizado al paciente / familia (Marque el número que corresponda)
<p><i>Gestión de casos / consultor (trabajo social, vida del niño, especialista en recursos, psicología, Terapia física / ocupacional, lactancia, servicios de intérprete</i> <i>Nutrición (calorías por kilogramo por día)</i> <i>Admisión / alta</i> <i>Orientación a la unidad / piso</i> <i>Proceso de la enfermedad</i> <i>Medicación</i> <i>Procedimiento / tratamiento</i> <i>Facilitación de presencia familiar</i> <i>Educación postoperatoria</i> <i>Educación preoperatoria</i> <i>Reunión de atención multidisciplinaria / reunión familiar</i> <i>Donación de Órganos</i> <i>Otro</i></p>
14. Gestión profesional / ambiental (marque todo lo que corresponda)
<p><i>Delegación a personal sin licencia</i> <i>Documentación</i> <i>Gestión de la tecnología</i> <i>Notificación de incidentes (Safety Event Reporting System)</i> <i>Precepto: empleado</i> <i>Precepto: estudiante</i> <i>Recolección de datos de investigación y calidad</i> <i>Desarrollo del personal (lado a lado, recurso)</i> <i>Informe de turno, complejo</i> <i>Modelo</i> <i>Seguridad</i> <i>Reuniones de unidad / institución</i></p>

ANEXO XI. CODIFICACIÓN POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS Y SU COEFICIENTE BETA DE REGRESIÓN ESPECÍFICA DE PREDICCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA ESCALA APACHE II

100- 200 PACIENTES NO QUIRÚRGICOS	200-300 PACIENTES QUIRÚRGICOS
<i>101-110 Insuficiencias Respiratorias</i>	<i>201 Trauma Múltiple - 1.684</i>
<i>101 Asma - Alergia - 2.108</i>	<i>202 Admisión por enfermedad cardíaca crónica - 1.376</i>
<i>102 EPOC - 0.367</i>	<i>203 Cirugía Vascular Periférica - 1.315</i>
<i>103 EAP - 0.251</i>	<i>204 Cirugía Valvular Aórtica - 1.261</i>
<i>104 Paro Respiratorio - 0.168</i>	<i>205 Craneotomía por Neoplasia - 1.245</i>
<i>105 Aspiración - Tóxicos - Venenos - 0.142</i>	<i>206 Cirugía Renal por Neoplasia - 1.204</i>
<i>106 TEP - 0.128</i>	<i>207 Trasplante Renal - 1.042</i>
<i>107 Infección 0</i>	<i>208 TCE - 0.955</i>
<i>108 Neoplasia 0.891</i>	<i>209 Cirugía Torácica por neoplasia - 0.802</i>
<i>111-120 Falla Cardiovascular o estado de shock debido a :</i>	<i>210 Craneotomía por hemorragia del SNC - 0.788</i>
<i>111 HTA - 1.798</i>	<i>211 Cirugía de la Medula Espinal - 0.699</i>
<i>112 Arritmias - 1.368</i>	<i>212 Shock Hemorrágico - 0.682</i>
<i>113 ICC - 0.424</i>	<i>213 HDA o HDB - 0.617</i>
<i>114 Shock Hemorrágico o Hipovolemia 0.493</i>	<i>214 Cirugía del TD por neoplasia - 0.248</i>
<i>115 Enfermedad Coronaria - 0.191</i>	<i>215 Insuficiencia Respiratoria post cirugía - 0.140</i>
<i>116 Sepsis 0.113</i>	<i>216 Perforación u Obstrucción del TD 0.060</i>
<i>117 PCR 0.393</i>	<i>Para los pacientes admitidos por Sepsis o post PCR usar los coeficientes del grupo no quirúrgico</i>
<i>118 Shock Cardiogénico - 0.259</i>	
<i>119 Aneurisma Disecante Torácico o Abdominal 0.731</i>	<i>221-230 Si el pacientes no cumple con ninguno de los anteriores :</i>
<i>121-130 Trauma:</i>	<i>221 Neurológico - 1.150</i>
<i>121 Trauma Múltiple - 1.228</i>	<i>222 Cardiovascular - 0.797</i>
<i>122 TCE - 0.517</i>	<i>223 Respiratorio - 0.610</i>
<i>131-140 Sistema Nervioso:</i>	<i>224 Gastrointestinal - 0.613</i>
<i>131 Convulsiones - 0.584</i>	<i>225 Metabólico - Renal - 0.196</i>
<i>132 Hemorragias dentro del SNC 0.723</i>	
<i>141-150 Otros:</i>	
<i>141 Intoxicación con Sobredosis de drogas - 3.353</i>	
<i>142 CAD - 1.507</i>	
<i>143 HDA o HDB 0.334</i>	
<i>151-160 Si ninguno de los diagnósticos coincide con el paciente que ha ingresado por causa médica, entonces remítase a los órganos afectados:</i>	
<i>151 Metabólico - Renal - 0.885</i>	
<i>152 Respiratorio - 0.890</i>	
<i>153 Neurológico - 0.759</i>	
<i>154 Cardiovascular 0.470</i>	
<i>155 Gastrointestinal 0.501</i>	
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; EAP: Edema Agudo de Pulmón; TEP: TromboEmbolismo Pulmonar; HTA: Hipertensión arterial; ICC: Insuficiencia Cardíaca Crónica; PCR: Parada CardioRespiratoria; TCE: Traumatismo CraneoEncefálico; CAD: CetoAcidosis Diabética; HDA; Hemorragia Digestiva Alta; HDB: Hemorragia Digestiva Baja; TD: Tracto Digestivo	

ANEXO XII. CONSENTIMIENTO INFORMADO

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO - INFORMACIÓN A PACIENTE O FAMILIARES ATENDIDOS EN CUIDADOS CRÍTICOS E INVITADOS A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO INICIARE.

*Investigador Responsable: Alonso Naharro. Correo: anaharro@us.es
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Calle Avenzoar, 6, 41009 Sevilla
Departamento de Enfermería. Universidad de Sevilla
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía*

Antes de proceder a la firma de este consentimiento informado, lea atentamente la información que a continuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. Consta de dos partes y se le dará una copia del Documento completo:

- Información (proporciona información sobre el estudio)
- Formulario de Consentimiento (para firmar si esta de acuerdo en participar)

PARTE I

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

El presente estudio **“Complejidad de cuidados en pacientes críticos. Validación de la escala INICIARE en nuevos entornos clínicos”** es una investigación que nace al amparo del proyecto *“Validación externa del Inventario del Nivel de Cuidados mediante Indicadores de la Clasificación de Resultados de Enfermería (INICIARE) para la evaluación del nivel de dependencia en pacientes hospitalizados: Estudio multicéntrico (INICIARE 2.0)”* financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la convocatoria de 2012.

PROPOSITO Y BENEFICIOS

Dicho estudio, pretende construir un listado de ítems (cada una de las partes o unidades de que se compone una prueba, un test o un cuestionario) que al ser medidos mediante entrevistas de valoración a los pacientes y/o sus personas cuidadoras, den como resultado distintos niveles de necesidad de cuidados durante su estancia en el hospital, concretamente en la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El objetivo principal es adaptar la escala INICIARE en UCI para la evaluación del nivel de complejidad y dependencia en cuidados de enfermería.

Pag. 1 de 4

Con esta herramienta estaremos garantizando la asignación adecuada de los recursos humanos y materiales referidos a los cuidados que precisan para mejorar su situación actual de salud, mediante la individualización de su Plan de Cuidados.

Los resultados obtenidos (donde no se publicará ningún dato de carácter personal) servirán para la elaboración de publicaciones y comunicaciones en aprovechamiento de la Comunidad Científica.

PARTICIPACIÓN REQUERIDA E INTERVENCIONES

Realizaremos una entrevista y seguimiento, con usted o su familiar ingresado en UCI sobre su situación de salud actual y su grado de autonomía para el cuidado (capacidad para cuidarse o ser cuidado una vez vuelva a su domicilio), así como tomaremos información de su actual Plan Terapéutico recogido en su historia de salud.

No se realizarán intervenciones específicas sobre usted o su familiar.

Este trabajo será llevado a cabo por enfermeras tituladas y colegiadas, que prestan sus servicios en el hospital. Una vez finalizada la fase de entrevistas, los datos referidos a su persona serán eliminados, en ningún momento utilizados para ningún otro fin distinto del análisis de los datos agrupados. Es decir, no habrá relación entre sus datos personales y los datos recogidos.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Serán incluidos en el estudio como posibles candidatos todos los pacientes ingresados en la UCI de su hospital y por ese motivo se le ofrece la inclusión.

DURACIÓN

La duración de la participación será mientras dura su ingreso o el de su familiar en la UCI ya que pueden realizarse varias valoraciones en distintos momentos de su proceso de hospitalización.

RIESGOS, MOLESTIAS O EFECTOS SECUNDARIOS:

Ya que no existe intervención específica sobre usted o su familiar no tiene ningún riesgo, molestia o efecto adverso sobre su salud.

CONFIDENCIALIDAD

Solamente trataremos datos en relación a su problema de Salud, y siempre bajo el marco de privacidad y protección de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal así como su reglamento de desarrollo.

A QUIEN CONTACTAR

Si requiere información adicional se puede poner en contacto con nuestro personal del hospital o con el investigador responsable con D. Alonso Naharro en el teléfono: 647 50 47 15 o en el correo electrónico: anaharro@us.es.

Le agradecemos de antemano poder contar con su colaboración.

PARTE II

CONSENTIMIENTO INFORMADO- FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE PACIENTES O FAMILIARES ATENDIDOS EN CUIDADOS CRÍTICOS E INVITADOS A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO INICIARE

Página 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO- FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE PACIENTES O FAMILIARES ATENDIDOS EN CUIDADOS CRÍTICOS E INVITADOS A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO INICIARE

DECLARO QUE

- He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento en las páginas 1, 2 y 3
- He podido hacer preguntas sobre el estudio
- He recibido suficiente información sobre el estudio
- He hablado con el profesional sanitario informador:
- Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio.
- Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99.
- Se me ha informado de que la donación/información obtenida sólo se utilizará para los fines específicos del estudio.
- Comprendo que puedo retirarme del estudio: Cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos o enfermeros.

Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado “Validación externa del Inventario del Nivel de Cuidados mediante Indicadores de la Clasificación de Resultados de Enfermería (INICIARE), para la evaluación del nivel de dependencia en pacientes hospitalizados. Estudio multicéntrico (INICIARE 2.0)” financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la convocatoria de 2012, donde el presente estudio está inmerso.

- Título del estudio: “Complejidad de cuidados en pacientes críticos. Validación de la escala INICIARE en nuevos entornos clínicos”
- Centro:
- Participante (Nombre y Apellidos):
- Fecha:

Firma del paciente
(o representante legal en su caso)

Firma del profesional
(Sanitario informador)

Nombre y Apellidos:.....

Nombre y Apellidos:

ANEXO XIII. DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Informe Dictamen Favorable
Proyecto Investigación Biomédica
C.P. COMPLEJIDAD PACIENTE CRITICO - C.I. 1415-N-17
14 de noviembre de 2017

CEI de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío

Dr. Víctor Sánchez Margalet
Presidente del CEI de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío

CERTIFICA

1º. Que el CEI de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío en su reunión del día 02/11/2017, acta 12/2017 ha evaluado la propuesta del promotor referida al estudio:

Título: COMPLEJIDAD DE CUIDADOS EN PACIENTES CRÍTICOS. VALIDACIÓN DE LA ESCALA INICIARE EN NUEVOS ENTORNOS CLÍNICOS

Código Promotor: COMPLEJIDAD PACIENTE CRITICO **Código Interno:** 1415-N-17
Promotor: Investigador

1º. Considera que

- El estudio se plantea siguiendo los requisitos de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica y su realización es pertinente.
- Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto.
- Son adecuados tanto el procedimiento para obtener el consentimiento informado como la compensación prevista para los sujetos por daños que pudieran derivarse de su participación en el estudio.
- El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el respeto a los postulados éticos.
- La capacidad de los Investigadores y los medios disponibles son apropiados para llevar a cabo el estudio.

2º. Por lo que este CEI emite un **DICTAMEN FAVORABLE**.

3º. Este CEI acepta que dicho estudio sea realizado en los siguientes CEI/Centros por los Investigadores:

CEI de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío

Dra. Ana María Porcel Gálvez
Universidad de Sevilla

Lo que firmo en Sevilla, a 14 de noviembre de 2017

Fdo:

SANCHEZ
MARGALET
VICTOR MANUEL
- 28691159Q

Firmado digitalmente
por SANCHEZ
MARGALET VICTOR
MANUEL - 28691159Q
Fecha: 2017.11.14
09:48:39 +01'00'

Dr. Víctor Sánchez Margalet
Presidente del CEI de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío

ANEXO XIV. ESCALA RICHMOND AGITATION-SEDATION SCALE (RASS)²⁰

INSTRUCCIONES:

1. Observe al paciente: ¿El paciente está alerta y calmado? = puntuación 0.
¿El paciente tiene un comportamiento que sugiere inquietud o agitación? (puntuación de +1 a +4 según los criterios antes mencionados, bajo la descripción).
2. Si el paciente no está alerta, en voz alta llame al paciente por el nombre y pídale que abra los ojos y lo observe. Repítalo una vez si es necesario. Puede solicitarle al paciente que continúe observándolo.
El paciente tiene apertura de ojos y contacto visual, la cual se mantiene durante más de 10 segundos (puntuación de -1).
El paciente tiene apertura de ojos y contacto visual, pero esto no se mantiene durante 10 segundos (puntuación de -2).
El paciente tiene cualquier movimiento en respuesta a la voz, excluyendo el contacto visual (puntuación de -3).
3. Si el paciente no presenta respuesta a la voz, estimular físicamente al paciente por medio de la agitación del hombro y luego frotando su esternón si no hay respuesta a la agitación del hombro.
El paciente tiene cualquier movimiento a la estimulación física (puntuación -4).
El paciente no presenta respuesta alguna a la voz o la estimulación física (puntuación -5).

+4 Combativo Abiertamente combativo o violento. Peligro inmediato para el personal
+3 Muy agitado Se retira tubo(s) o catéter(es) o tiene un comportamiento agresivo hacia el personal
+2 Agitado Movimiento frecuente no intencionado o asincronía paciente-ventilador
+1 Inquieto Ansioso o temeroso pero sin movimientos agresivos o vigorosos
0 Alerta y calmado
-1 Somnoliento No completamente alerta, pero se ha mantenido despierto (más de 10 segundos) con contacto visual, a la voz (llamado)
-2 Sedación ligera Brevemente, despierta con contacto visual (menos de 10 segundos) al llamado
-3 Sedación moderada Algún movimiento (pero sin contacto visual) al llamado
-4 Sedación profunda No hay respuesta a la voz, pero a la estimulación física hay algún movimiento
-5 No despierta Ninguna respuesta a la voz o a la estimulación física

²⁰ Rojas-Gambasica, J. A., Valencia-Moreno, A., Nieto-Estrada, V. H., Méndez-Osorio, P., Molano-Franco, D., Jiménez-Quimbaya, Á. T., ... Correa, L. P. (2016). Validación transcultural y lingüística de la escala de sedación y agitación Richmond al español. *Revista Colombiana de Anestesiología*, 44(3), 218–223. <https://doi.org/10.1016/j.rca.2016.04.003>

ANEXO XV. MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE ELEMENTOS DE INICIARE-43-ILLCRITICAL-CARE

INICIARE-III Critical-Care 43 elementos	
1	[40104] Presión arterial media
2	[41405] Ritmo cardíaco
3	[230403] Estabilidad hemodinámica
4	-[41012] Capacidad de eliminar secreciones
5	[41108] Fracción de oxígeno inspirado (FiO2) satisface la demanda del oxígeno
6	[41126] Capacidad inspiratoria
7	[41132] Secreciones respiratorias
8	[41202] Frecuencia respiratoria espontánea
9	[41223] Dificultades para respirar por sí mismo
10	*[60107] Entradas y salidas diarias equilibradas
11	-[100601] Peso
12	*[100801] Ingestión alimentaria oral
13	*[101004] Capacidad de masticación
14	*[101012] Atragantamiento, tos o náuseas
15	[101016] Acepta la comida
16	[230001] Concentración sanguínea de glucosa
17	[230310] Capacidad para deglutir
18	*[50002] Mantiene el control de la eliminación de heces
19	*[50101] Patrón de eliminación fecal
20	*050301 Patrón de eliminación urinario
21	-[60211] Diuresis
22	*[20802] Mantenimiento de la posición corporal
23	-[20814] Se mueve con facilidad
24	*[30012] Cambia de posición solo
25	[161613] Mantiene la fuerza muscular
26	[191316] Deterioro de la movilidad
27	-[403] Patrón del sueño
28	[101207] Capacidad para limpiar la cavidad oral
29	*[110113] Integridad de la piel
30	[31201] Necesidad de soporte profesional
31	*[170401] Percepción de amenaza para la salud
32	-[190201] Reconoce los factores de riesgo personales
33	[200314] Vulnerabilidad
34	[200604] Nivel de confort
35	[200607] Resistencia a la infección
36	[210901] Dolor
37	[41133] Dificultad para comunicar las necesidades
38	*[90003] Atiende
39	[90005] Está orientado
40	-[90210] Interpretación exacta de los mensajes recibidos
41	[90901] Conciencia
42	[90907] Comunicación apropiada a la situación
43	[161411] Participa en las decisiones de los cuidados de salud

